

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Bewegungsbasierter, kreativer Ausdruck als Weg zur emotionalen Stärke

Planung von Einzelinterventionen an der Regelschule
und der Heilpädagogischen Schule

eingereicht von: Aileen Doris Gebs & Anna Maria Sterzinger

Begleitung: Dr. Iris Bräuninger

Datum der Abgabe: 15.11.2025

Abstract

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer empirisch gestützten Literaturanalyse mit der praxisorientierten Entwicklung bewegungsbasierter Interventionseinheiten. Aufgrund von Beobachtungen sowie Ergebnissen standardisierter Testverfahren wurden zwei Fallvignetten von Kindern aus der Regel- und der Heilpädagogischen Schule entwickelt. Diese zeigen in Bezug auf den emotionalen Ausdruck entweder internalisierende oder externalisierende Verhaltensweisen. Basierend auf diesen Erkenntnissen erfolgte die Konzeption je einer Interventionsreihe bestehend aus acht verschiedenen Einheiten zur Stärkung der emotionalen Entwicklung. Beide Interventionsreihen fördern das Erkennen eigener Emotionen, deren verbalen und nonverbalen Ausdruck sowie die Emotionsregulation. Die Förderung erfolgt über einen bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck, der Methoden und Übungen aus den Bereichen Bewegung, Musik und Kreativität integriert. Dadurch sollen die Körperwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Emotionsregulation und das Selbstvertrauen gestärkt werden. Die Einheiten wurden theoretisch ausgearbeitet, jedoch nicht durchgeführt. Durch den Einbezug der Literatur bei der Planung und der individuell konzipierten Inhalte, wird dennoch eine hohe Wirksamkeit erhofft.

Für die berufliche Praxis bedeutet dies, dass Kinder nicht nur in der verbalen und kognitiven Ausdrucksfähigkeit von Gefühlen gestärkt werden sollten, sondern auch durch kreative, bewegungszentrierte Zugänge ein Verständnis von und Regulationsstrategien zu aktuellen affektiven Zuständen erarbeitet werden kann.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Zielsetzung und Fragestellung.....	3
2.1	Zielsetzung.....	3
2.2	Fragestellung	3
3	Theoretischer Hintergrund	4
3.1	Emotionale Entwicklung	4
3.1.1	Emotionale und sozio-emotionale Entwicklung.....	4
3.1.2	Definition des Begriffes Emotion	5
3.1.3	Kognitive Entwicklung.....	6
3.2	Emotionsregulation	8
3.2.1	Definition von Emotionsregulation.....	8
3.2.2	Regulationsstrategien.....	10
3.2.3	Probleme im Regulationsprozess.....	12
3.3	Internalisierung und Externalisierung.....	15
3.3.1	Internalisierung.....	15
3.3.2	Externalisierung	16
3.3.3	Vergleich.....	20
3.4	Emotionsregulation durch bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck	22
3.4.1	Definition bewegungsbasierter, kreativer Ausdruck	22
3.4.2	Bewegung.....	23
3.4.3	Musik	24
3.4.4	Kreativität (Bildnerisches Gestalten)	25
3.5	Spezielle Materialien zur weiteren Unterstützung	27
4	Methodik.....	30
4.1	Vorgehensweise	30
4.2	Methodenkritik.....	32
4.3	Vorstellung der verwendeten Testverfahren	33
4.3.1	Vorstellung der Skala der SEED	33
4.3.2	Vorstellung der MBC	34
4.3.3	Checkliste „Schüchternheit und soziale Angststörung“	36
4.3.4	Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten (BAV)	38

4.4	Planung der Interventionseinheiten.....	40
4.4.1	Aufbau der Einheiten	40
4.4.2	Begründung Einzelinterventionen	41
4.5	Vergleich.....	43
5	Fallvignetten	44
5.1	Fallvignette Kind Regelschule (F.)	44
5.2	Fallvignette Kind Heilpädagogische Schule (L.).....	47
6	Durchführung und Auswertung der verwendeten Instrumente	50
6.1	Anwendung der Diagnosetools bei F. in der Regelschule.....	50
6.1.1	Durchführung und Ergebnisse der SEED	50
6.1.2	Durchführung und Auswertung der MBC.....	52
6.1.3	Checkliste ängstliches Verhalten	54
6.1.4	Vorliegende Hauptprobleme	56
6.2	Anwendung der Diagnosetools an der Heilpädagogischen Schule.....	60
6.2.1	Durchführung und Ergebnisse der SEED	60
6.2.2	Durchführung und Auswertung der MBC.....	63
6.2.3	Durchführung und Auswertung BAV	65
6.2.4	Vorliegende Hauptprobleme	67
7	Ergebnisse.....	70
7.1	Interventionseinheiten für F. (RS - internalisierend).....	70
7.2	Interventionseinheiten für L. (HPS - externalisierend).....	74
8	Diskussion	78
8.1	Erwartetes Outcome	78
8.2	Vergleich der Interventionseinheiten.....	80
8.2.1	Aufbau der Einheiten	80
8.2.2	Themen und Schwerpunktsetzung der Einheiten.....	81
8.2.3	Wiederholungen, Weiterführung und neue Elemente.....	82
8.2.4	Anwendung kreativer, bewegungsbasierter Ausdruck	82
8.2.5	Methoden.....	83
8.2.6	Aufbau Selbstwert	83
8.2.7	Vergleich der Regulationsstrategien.....	84
8.2.8	Kommunikation und Beziehung zur SHP.....	85

8.3	Beantwortung Fragestellung	86
8.3.1	Beantwortung Hauptfragestellung	86
8.3.2	Beantwortung der ersten Unterfrage	87
8.3.3	Beantwortung der zweiten Unterfrage	89
9	Ausblick	92
10	Literaturverzeichnis	94
11	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	99
11.1	Abbildungsverzeichnis	99
11.2	Tabellenverzeichnis	99
12	Anhang	100
12.1	Planung der Interventionseinheiten zu F. Regelschule (internalisierend)	100
12.2	Planung der Interventionseinheiten L. Heilpädagogische Schule (externalisierend)	131
12.3	Visualisierungen der 3-Schritte-Regel.....	158

1 Einleitung

In der schulischen Praxis lässt sich in diversen Situationen beobachten, dass viele Kinder Schwierigkeiten im Umgang mit ihren Gefühlen haben. Emotionen richtig wahrzunehmen und zu regulieren ist ein laufender Prozess in der kindlichen Entwicklung. Wird diese Kompetenz im Kindesalter nicht genügend erworben, können emotionale und soziale Entwicklungsrückstände auftreten, die sich in Verhaltensauffälligkeiten oder allgemeinen psychischen Belastungen zeigen. Dabei gelten internalisierende Verhaltensweisen, im Zusammenhang mit Ängstlichkeit oder Rückzug sowie externalisierende Verhaltensweisen, verbunden mit Impulsivität oder Aggressivität, als Reaktionsverhalten bei Überforderung. Im sonderpädagogischen Bereich benötigen Kinder mit Entwicklungsverzögerungen oder kognitiven Beeinträchtigungen oftmals Unterstützung in der Wahrnehmung, dem Ausdruck und der Regulation ihrer Gefühle (Burkhardt, Stauffer & Amft, 2022; In-Albon, 2023; Myschker & Stein, 2018; Stein, 2012).

Die Beobachtungen, die im Rahmen der Praktika an einer Regelschule und an einer Heilpädagogischen Schule (HPS) gemacht wurden, bilden die Ausgangslage für die vorliegende, literaturbasierte Entwicklungsarbeit. An beiden Schulen zeigen sich Lernende mit emotionalen Auffälligkeiten. Ein Schüler der zweiten Klasse einer Regelschule weist vor allem internalisierende Verhaltensweisen auf, während ein Schüler der zweiten Klasse an einer HPS durch externalisierendes Verhalten auffällt. Die beobachteten Ausdrucksformen wurden mittels standardisierter Testverfahren untersucht. Da das Einverständnis der Eltern zur Nutzung der Daten nicht eingeholt werden konnte, werden basierend auf den Analysen zwei modellhafte Fallvignetten erstellt (vgl. Kapitel 5). In Verbindung mit den aus der Literatur erhaltenen Erkenntnissen bilden diese die Grundlage zweier für die Praxis geplanten Interventionsreihen zur Stärkung der emotionalen Kompetenzen mit dem Schwerpunkt auf der Selbstregulation von Gefühlen (swissuniversities, 2016; SZH, n. (vgl. Kapitel 7 & 12).

Die heilpädagogische Relevanz dieser Thematik ergibt sich unter anderem aus dem Berufsauftrag, der festlegt, dass schulische HeilpädagogInnen (SHP) dafür zuständig sind, Barrieren abzubauen und soziale Teilhabe zu ermöglichen (swissuniversities, 2016; SZH, n. d.). Bei Kindern, die ihre Gefühle noch nicht ausreichend selbst regulieren können, ist es in Bezug auf die Teilhabe wichtig, die erforderlichen Kompetenzen zu fördern. Dabei sollen frühzeitig geeignete Förderangebote geschaffen werden, die wirksame Regulationsstrategien vermitteln. Für Kinder im Grundschulalter eignet sich hier besonders der bewegungsbasierte, kreative Ausdruck (Moula, 2020). Bewegung, Musik und bildnerisches Gestalten eröffnen den Kindern nonverbale Zugänge zu ihren Emotionen und ermöglichen es ihnen, innere Erlebnisse nach

aussen auszudrücken. Durch die aktive, kreative Auseinandersetzung mit Gefühlen können emotionale Spannungen abgebaut, das Selbstvertrauen gestärkt und die Selbstwirksamkeit gefördert werden. Theoriegestützt werden in dieser Entwicklungsarbeit Förderangebote für Interventionen erstellt.

Die dargelegte Ausgangslage macht deutlich, dass ein systematisches Förderkonzept mit verschiedenen Ideen notwendig ist, um Kinder emotional zu stärken. Daraus ergeben sich die Zielsetzung und Fragestellung, die im nächsten Kapitel vorgestellt werden.

2 Zielsetzung und Fragestellung

2.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Planung individuell angepasster Interventionseinheiten zur Förderung der emotionalen Kompetenzen, die in verschiedenen Einheiten aufeinander aufbauen. Dabei stützen sich die Inhalte und Methoden der Einheiten auf den Bedürfnissen der zwei für die Arbeit ausgewählten Kinder (vgl. Kapitel 5). Dies geschieht unter Berücksichtigung ihres aktuellen emotionalen Entwicklungsstandes und den daraus resultierenden pädagogischen Interventionen.

2.2 Fragestellung

In dieser Arbeit wird folgende Hauptfragestellung beantwortet:

„Inwiefern können Kinder im Alter von 8-10 Jahren in ihrer emotionalen Entwicklung durch bewegungsbasierte, kreative Einzelinterventionen im heilpädagogischen Kontext gefördert werden?“

Begründet durch die persönliche Ausgangslage werden zudem folgende Unterfragen bearbeitet:

1. *„Wie lassen sich die Einzelinterventionen ausgehend von den Bedürfnissen zweier Kinder zu internalisierenden und externalisierenden Verhaltensmustern modular planen?“*
2. *„Inwiefern unterscheidet sich der Inhalt der Einheiten bei internalisierenden und externalisierenden Verhaltensmustern?“*

Der Begriff „Inhalt“ der zweiten Unterfrage ist zunächst im erweiterten Sinne zu verstehen. Er umfasst nicht nur die thematischen Aspekte der Planung, sondern auch die methodische Umsetzung, eingesetzte Materialien, die Förderung des Selbstwertes und der Selbstregulation sowie den strukturellen Aufbau der Einheiten. Die Kriterien für den Vergleich werden im Unterkapitel 4.4 genauer definiert.

Im Folgenden werden literaturbasiert die emotionale Entwicklung sowie Emotionsregulation in Verbindung mit internalisierendem und externalisierendem Verhalten unter Berücksichtigung des bewegungsbasierten, kreativen Ausdrucks genauer vorgestellt.

3 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die theoretischen Erkenntnisse über die emotionale- und sozio-emotionale Entwicklung vorgestellt. Weiter wird der Begriff „Emotion“ definiert und die kognitive Entwicklung sowie die Emotionsregulation anhand des bewegungsbasierten, kreativen Ausdrucks thematisiert. Zudem werden internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen im weiteren Verlauf dieses Kapitels beschrieben und miteinander verglichen.

3.1 Emotionale Entwicklung

In den folgenden Unterkapiteln werden die emotionale und die sozio-emotionale Entwicklung definiert und voneinander abgegrenzt. Darauf aufbauend wird der Begriff der Emotion erläutert. Im Anschluss erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Thema der kognitiven Entwicklung.

3.1.1 Emotionale und sozio-emotionale Entwicklung

Mit Blick auf den Lehrplan 21 (D-EDK, 2015), der in den deutschsprachigen Kantonen obligatorisch ist, wird deutlich, dass unter dem Schlagwort „Überfachliche Kompetenzen“ auch die sozio-emotionalen Fertigkeiten miteinbezogen werden. Sie sind somit ebenfalls Teil der spezifischen Lernziele der Volksschule. Diese Arbeit fokussiert primär auf die emotionale Entwicklung, wobei in der Planung der Einzelinterventionen durch verschiedene Interaktionen zwischen Kind und SHP eine soziale Komponente entstehen.

Gemäss des Lexikons der Psychologie (n.d.) wird die emotionale Entwicklung durch genetische und epigenetische Faktoren, wie auch das Erleben dieser, beeinflusst. Konkret auf das Bezugsalter dieser Arbeit bezogen, wird die emotionale Entwicklung gemäss Diebold et al. (2023, 1) wie folgt definiert: „Im Laufe der weiteren Entwicklung lernen Kinder, eigene Emotionen zu verstehen und Emotionen bei anderen Menschen wahrzunehmen, diese zu verbalisieren und sich mit den Auslösern und Folgen der erlebten Emotion auseinanderzusetzen.“

Zur Verdeutlichung des starken Bezugs der emotionalen Entwicklung auf innere Prozesse, beschreibt das etablierte Konzept von Saarni (1999), dass die emotionale Entwicklung die Fähigkeiten umfasst, Emotionen subjektiv wahrzunehmen, zu verstehen und bewusst zu steuern. Im Verlauf des Älterwerdens sollte ein Kind im Sinne der emotionalen Reifung lernen, sich selbst zu beobachten und eigne Emotionen bewusst zu regulieren, da dies entscheidend zur sozialen Anpassung und psychischen Gesundheit beitragen. Wie Denham (2006) weiter

beschreibt, zielt die Pädagogik darauf ab, die Fähigkeit zu stärken, emotionale Erlebnisse bewusst wahrzunehmen, auszudrücken und effektiv zu regulieren.

Im Unterschied zur emotionalen Entwicklung, wird die sozio-emotionale Entwicklung ergänzt durch die psychosozialen Einflussfaktoren (Petermann, 2013). Gemäss CASEL (2020) beinhaltet das sozio-emotionale Lernen (kurz SEL) zusätzlich die Prozesse, die benötigt werden, um Empathie für Mitmenschen empfinden und tragfähige Beziehungen aufbauen und aufrecht erhalten zu können. Hövel, Schellenberg, Link und Gasser-Haas (2024) ergänzen den Aspekt, Konflikte konstruktiv lösen und mit belastenden bzw. herausfordernden Situationen angemessen umgehen zu können.

Die Ergebnisse von Predescu, Sipos, Costescu, Ciocan, & L Rus (2020) bestätigen die Herangehensweise dieser Arbeit, denn unter Berücksichtigung der vorgestellten Fallvignetten (vgl. Kapitel 5) ist es bei Kindern mit sprachlichen Schwierigkeiten, Intelligenzminderung und Beeinträchtigungen in der emotionalen Entwicklung sinnvoll, den Fokus zunächst auf die inneren Emotionsprozesse zu legen. Predescu et al. (2020, 11-13) legen nahe, dass die Fähigkeit zur Emotionsregulation eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung exekutiver Funktionen bildet, die wiederum zur Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten beitragen können. Aus diesem Grund ist die Förderung der inneren Kontrolle von emotionalen Prozessen eine zentrale Voraussetzung für die spätere Entwicklung von sozialen Kompetenzen. Zudem sind die Fähigkeiten des Erkennens und Ausdrückens eigener Emotionen gemäss Kullik und Petermann (2012) eine Voraussetzung für die spätere gezielte Anwendung von Regulationsstrategien.

Da das Erkennen von Emotionen ein wichtiger Punkt im SEL darstellt, wird im nächsten Unterkapitel (vgl. Unterkapitel 3.1.2) der Begriff Emotion gemäss Janke (2007) und Gross und Thompson (2007) definiert. Anschliessend wird die Fähigkeit zur Emotionserkennung spezifisch im Hinblick auf das Alter von Kindern von 8-10 Jahre bezogen.

3.1.2 Definition des Begriffes Emotion

Janke (2007, 429ff.) definiert Emotionen als psychische Vorgänge, die vorübergehend sind und durch Reize ausgelöst werden. Ersichtlich sind sie auf verschiedenen Ebenen, wie dem Ausdruck, der Gedanken oder des Verhaltens.

In Ergänzung zu Janke (2007) und um die Bedeutsamkeit der persönlichen, situativen Bewertung für die Entstehung von Emotionen hervorzuheben, definiert Gross und Thompson (2007,

5) „A person-situation transaction that compels attention, has particular meaning to an individual, and gives rise to a coordinated yet flexible multisystem response to the ongoing person-situation transaction“.

Diese Definition verdeutlicht, dass Emotionen nicht als eindimensionale Zustände zu verstehen sind, sondern als dynamische, kontextabhängige Reaktionen, die durch verschiedene psychische und körperliche Komponenten beeinflusst werden. Wenn das biologische Alter der für diese Arbeit als Fallbeispiele gewählten Kinder (vgl. Kapitel 5) in den Blick genommen wird, sollten sie nach Janke (2008) im Alter von acht Jahren Emotionen erkennen können.

Im nächsten Unterkapitel wird im Rahmen der kognitiven Entwicklung auf den Aspekt der Sprachentwicklung, wie auch auf den Zusammenhang von kognitiven Beeinträchtigungen und Beeinträchtigungen von emotionalen Fertigkeiten, eingegangen. Auch werden die „Aneignungsmöglichkeiten“ (Bühler, 2020) vorgestellt.

3.1.3 Kognitive Entwicklung

Als Kognition ist zu bezeichnen, wie Menschen die Informationen aus der Umwelt wahrnehmen, verarbeiten und im Austausch damit das eigene Repertoire von Fähigkeiten erweitern (Bühler, 2020). Auch in Bezug auf die emotionale Entwicklung ist die Sprachentwicklung relevant, denn das emotionale Erleben kann nicht losgelöst vom Niveau der Sprachentwicklung betrachtet werden (Klinkhammer, Voltmer & von Salisch 2022, 35).

Verzögerungen in der Sprachentwicklung können mit einem geringen Stand der emotionalen Entwicklung einhergehen. Bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten besteht ebenfalls ein Zusammenhang zur Sprache, da oft eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert wird (Petermann, 2013). Sappok und Zepperitz (2019) beschreiben ebenfalls, dass bei Kindern mit Intelligenzminderung nicht nur die offensichtlichen kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt werden, sondern auch die emotionalen Fertigkeiten betroffen sein können. Dabei gilt es zu beachten, dass Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen grundsätzlich dieselbe Entwicklung durchlaufen, analog zu Personen ohne intellektuelle Beeinträchtigungen, diese aber vom biologischen Alter abweicht.

In der pädagogischen Arbeit gilt es bei Kindern mit Intelligenzminderung oder Spracherwerbsstörungen zu beachten, dass diese Kinder besondere Unterstützungsformen, die den sprachlich-kognitiven Zugang entlasten und alternative Kommunikationswege ermöglichen, benötigen. Mit Unterstützungsformen ist der Einsatz von visuellen Hilfen in Form von Symbolen, Bildern oder grafischen Darstellungen gemeint (Moula, 2020; Burkhart et al., 2022; Götz &

Nett, 2017). Dabei ist es wichtig, gerade diesen Kindern Möglichkeiten zu geben, selbst tätig zu werden und ihnen so Handeln und Denkhandeln zu ermöglichen (Bühler, 2020). Auch Sappok und Zepperitz (2019, 59) verdeutlichen, dass Kinder mit einer Intelligenzminderung besser lernen, wenn die Lerninhalte konkret handelnd und multisensorisch vermittelt werden. Visualisierungen bieten dabei eine wichtige Brücke zwischen abstrakten Begriffen und erlebbaren Situationen, denn Visualisierungen ermöglichen insbesondere Kindern mit eingeschränkter Sprachproduktion, Emotionen nonverbal auszudrücken (Moula, 2022; Heinrichs et al., 2017). Weiter sollte berücksichtigt werden, in welcher Form diese Tätigkeiten, auch „Aneignungsmöglichkeiten“ (Bühler, 2020) genannt, stattfinden. Nach ebd. werden folgende Aneignungsmöglichkeiten lernniveauartig voneinander unterschieden: „basal-perzeptiv“; „konkret-gegenständlich (im engeren Sinne) und mit Symbolik“; „konkret-vorstellend“; „begrifflich-abstract“ und „formal-operativ“. Während bei den ersten beiden Lernniveaus das Entdecken der Welt noch über das konkrete Erkunden von Gegenständen stattfindet, weisen Kinder in höheren Lernniveaus immer abstraktere Denkleistungen auf (Leontjev, 1977; Piaget, 2000; Pitsch, 2002; Pitsch & Thümmel, 2005; Terfloth & Bauersfeld, 2015, zitiert nach Bühler, 2020, S. 4).

Im nächsten Unterkapitel 3.2 wird die Emotionsregulation näher betrachtet, denn neben der Anpassung des Unterrichts an den kognitiven Entwicklungsstand, gilt es bei jedem Kind, bei dem die Regulationsstrategien noch nicht ausreichend verfügbar sind, diese zu stärken.

3.2 Emotionsregulation

Wie im Unterkapitel 3.1 beschrieben, sind Emotionen Gefühlszustände, die von verschiedenen Einflüssen geprägt werden. Im Zusammenspiel lösen diese Einflüsse eine Reaktion auf gewisse Reize aus. Emotionale Reaktionen sind besonders bei Kindern vorerst unbewusst automatisiert und ermöglichen ein schnelles Reagieren auf intrinsische Reize. Dies bewirkt einen reflexartigen Schutzmechanismus. Emotionen modulieren den Umgang mit Herausforderungen im (schulischen) Alltag. Sie sind immer mit einer gewissen Situation verknüpft. Erfolg oder Misserfolg lösen dabei verschiedene Reaktionen aus. Dies hat zur Folge, dass das Verhalten der Situation nicht immer angemessen ist. Der Begriff der Emotionsregulation bezieht sich auf die individuell differenzierte Wahrnehmung von Emotionen, der Intensität und deren Umgang und Ausdruck (English, Lee, John & Gross, 2016).

3.2.1 Definition von Emotionsregulation

Unter Berücksichtigung bestimmter Einflüsse, wie Umwelt, Situation und soziale Interaktion, sind Emotionen steuerbar. Diese Steuerung wird als Emotionsregulation bezeichnet. Emotionsregulation bedeutet konkret die Fähigkeit, Gefühle in bestimmten Situationen kontrolliert auszudrücken, zu verändern, bzw. zu unterdrücken. Der Regulationsprozess arbeitet immer auf ein gewisses Ziel hin und findet typischerweise in Situationen während sozialen Interaktionen statt. Dazu gehört beispielsweise auch, Wut nicht zu zeigen. Das emotionale Verhalten variiert in sozialen Beziehungen. Vertrauten Personen werden Emotionen öfters gezeigt als Fremden. Durch das Verstecken von Emotionen wird eine soziale Distanz zu weniger vertrauten Menschen geschaffen (ebd.). Die Modulation emotionaler Zustände durch das Abschwächen negativer und Stärken positiver Gefühle ist ein grundlegender Aspekt (English et al., 2016; In-Albon, 2023; Link et al., 2024; Schutte Manes & Malouff, 2009). Dies hat zum Ziel, dass am Ende ein sozial korrekter Verhaltensausdruck zustande kommt. Dadurch wird die soziale Kompetenz erweitert (In-Albon, 2023; Kullik & Petermann, 2012). Zur Erreichung des Ziels spielen der Versuch und der Grund die Emotionen zu ändern eine Rolle (English et al., 2016, In-Albon, 2023). English et al. (2016) unterscheiden zwei Typen von Motiven die Emotionen zu verändern. Entweder werden Gefühle durch pro-hedonische Motive verändert, also dem Bedürfnis mehr positive als negative Emotionen zu empfinden oder durch eine contra-hedonische Veränderung, was das Abwerten von positiven zu negativen Emotionen bewirkt.

Erfolgreiche Emotionsregulation ist ein Prozess, der durch einen stetigen Wandel geprägt ist. Bei jüngeren Kindern ist die Emotionsregulation oftmals stark automatisiert. Es fällt ihnen insgesamt schwerer, ihre Gefühle angepasst auszudrücken, da die Selbststeuerung noch nicht vollständig tragbar ist. Faktoren der Emotionsregulation sind demnach individuell auf das Kind bezogen und zeigen sich im Alter, dem neuralen Reifungsprozess, Geschlecht und Temperament. Auch Umwelteinflüsse wie Erziehung, Bindung zu Bezugspersonen, Sozialkontakt in Bezug auf die Beziehung zu Gleichaltrigen und Geschwistern sowie umweltbezogene, kontextuelle Einflüsse und der ökonomischen Status spielen eine Rolle (Kullik & Petermann, 2012, 83). Wie stark Gefühle auftreten und wie gut sie reguliert werden können, ist immer situations- und ortsabhängig. Die kognitive Veränderung beschreibt das Ausmass der Bedeutung der Situation für das Kind.

Kullik und Petermann (2012) unterscheiden bei der Emotionsregulation im Kindesalter zwischen internalen und externalen Beruhigungsstrategien. Besonders im frühkindlichen Alter ist die interne Regulation noch stark beschränkt. Personen im direkten Umfeld können die affektiven Zustände der Kinder external regulieren, indem sie zum Beispiel Trost spenden oder Kleinkinder beruhigen, resp. ermutigen. Die interne und externe Regulation ist ein wichtiges Zusammenspiel, das Teil des Entwicklungsprozesses im Kindesalter ist. Zuhause tragen die Eltern durch ihren Charakter und den Erziehungsstil zur Fremdregulation bei. Im schulischen Umfeld übernehmen dann auch die Lehrpersonen und Gleichaltrige eine zentrale Rolle, während die Kinder schrittweise beginnen, ihre Gefühle internal zu regulieren. In der Schule lernen Kinder Emotionen zu verstehen, ihre eigenen auszudrücken und soziale Interaktionen zu pflegen. Sie lernen, dass verschiedene Situationen bestimmte affektive Zustände hervorrufen. Das Kind wird somit fortschreitend in der Lage sein, Probleme selbst zu lösen (z.B. Problemsituationen aus dem Weg zu gehen, Konflikte anzusprechen, positiv Denken). Die externe Fremdregulation durch das Umfeld verliert schlussendlich an Gewicht (Heinrichs, Lohaus & Maxwell 2017; Kullik & Petermann, 2012).

Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) ordnen in ihrem Artikel „Dance-movement-therapie“ (DMT) dem Emotionsverständnis vier Module zu, die die Bildung sozial-emotionaler Fähigkeiten aufzeigen: Zu Beginn wird der Schwerpunkt auf die Selbstwahrnehmung gelegt. Wobei die Aufmerksamkeit gezielt auf die eigenen Gefühle gelenkt wird (Modul 1: Emotionen wahrnehmen). Im weiteren Verlauf wird das Bewusste, an die Situation angepasste Anwenden der Emotionen beschrieben (Modul 2: Emotionen nutzen). Die verantwortliche Entscheidungsfindung ist hier von grosser Bedeutung, wobei Zeit und Raum eine grosse Rolle spielen, wie es auch English et al. (2016) und Kullik und Petermann (2012) beschreiben. Weiter tritt

die Entwicklung eines Verständnisses eigener affektiven Zustände sowie emotionaler Dynamiken in Bezug auf verschiedene Beziehungen in den Vordergrund (Modul 3: Emotionen verstehen). Im letzten Schritt wird die Fähigkeit der Selbstregulation eingeschlossen (Modul 4: Emotionen managen). Die Themen dieser Module können mit spezifischen Interventionen gefördert werden, auf die im Kapitel 3.4.2 näher eingegangen wird.

3.2.2 Regulationsstrategien

Die selbstständige, internale Regulation von Gefühlen kann durch verschiedene Strategien unterstützt werden. Vorerst müssen jedoch bestimmte Kompetenzen vorhanden sein, um die Regulation von Emotionen zu ermöglichen. Dazu zählen das Wahrnehmen und Verstehen von Gefühlen und deren Akzeptanz (Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2022). Solche Fertigkeiten entwickeln Kinder im Kindergartenalter und werden später von aussenstehenden Personen nur noch in geringem Masse begleitet (In-Albon, 2023, Kullik & Petermann, 2012). Ein Grossteil dieser Ressourcen ist instinktiv, während andere Strategien im Laufe der Entwicklung erlernt werden müssen. Folglich ist es wichtig, die Fähigkeit zur Selbstregulation zu fördern, um Emotionen zunehmend besser kontrollieren und gezielt steuern zu können. Die erworbenen Kompetenzen sollten dann auch im sozialen Miteinander aktiv umgesetzt werden (Schutte et al., 2009). Im Schulalter steht bereits eine umfangreiche Auswahl an Strategien zur Emotionsregulation zur Verfügung, die fortlaufend internal gesteuert werden. Dies bewirkt ein immer angemesseneres Anwenden des emotionalen Ausdrucks, passend zur Situation.

In-Albon (2023) beschreibt einen klaren Aufbau der Emotionsregulation. Sie unterscheidet dabei zwei Strategien:

- Die antizipatorische Strategie, wobei zu Beginn eine Situationsauswahl erfolgt, auf die die Aufmerksamkeit gelenkt wird.
- Und die reaktive Strategie, in der folgend auf die Situation mit einer gewissen Emotion reagiert wird, die in diesem Moment erlebt wird. Bei Bedarf kann die bereits festgelegte Strategie noch verändert werden.

Begleitet werden diese Strategien von verschiedenen Phasen, die den gesamten Prozess beschreiben:

- Während der Identifikationsphase wird der aktuell vorliegende emotionale Zustand wahrgenommen und mit Blick auf die Situation bewertet. Sofern notwendig wird dieser Zustand noch modifiziert.

- Die Selektionsphase bewirkt das Auswählen einer passenden Reaktion aus den vorhandenen Emotionsstrategien, wobei der Kontext und die Intensität von Gefühlen in der Situation berücksichtigt werden.
- Die Implementierungsphase umfasst die angemessene Umsetzung einer zuvor gewählten Strategie.

Heinrichs et al. (2017), Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) sowie Schutte et al. (2009) unterteilen die Phasen weiter in kleinere Schritte der Reaktionsstrategien, die aufzeigen, wie die Abfolge einer erfolgreichen Regulation der Emotionen durch frühes Anwenden von Strategien geschaffen werden könnte:

1. Auswahl der Situation: Zu Beginn entscheidet das Individuum, auf welche Orte, Personen oder Situationen es emotional reagiert.
2. Modifikation der Situation: Anschliessend erfolgt eine aktive Veränderung der ausgewählten Gegebenheiten, durch die eine bessere Kontrollierbarkeit gewährleistet wird.
3. Aufmerksamkeitslenkung: Die handelnde Person fokussiert sich dabei auf einzelne Aspekte des Geschehens.
4. Kognitive Prozesse und Situationsbewertung: Daraufhin wird der Kontext bewertet und eine Handlungsstrategie zurechtgelegt.
5. Modulation der Emotionen: Abschliessend findet die Anpassung der eigenen emotionalen Reaktion unter Berücksichtigung früherer Erfahrungen, des eigenen Verhaltens sowie den physiologischen Prozessen statt. Damit wird eine Regulation erreicht, die in dieser Situation als angemessen empfunden wird.

Nachdem ein gewisses Gefühl initiiert wurde (Schritt 4.), kann es laut In-Albon (2023) nicht mehr geändert werden, der Umgang damit hingegen schon (Schritt 5.). Dafür kann bestenfalls die aktive Strategie der kognitiven Neubewertung angewendet werden (Gross & Thompson, 2007; In-Albon, 2023; Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2022; Schutte et al., 2009). Hierbei wird die gegebene Situation erneut betrachtet und mit Gefühlen differenziert umgegangen. Somit kann die emotionale Reaktion abgeschwächt werden. In Erwartung, dass die Situation erneut auftritt, wird die Strategie der Neubewertung als erfolgreichste angewendet. Als Regulationsmethoden im Gegensatz zur Neubewertung unterscheiden English et al. (2016), Heinrichs et al. (2017) und In-Albon (2023) die reaktive Strategie der Unterdrückung (Suppression). Diese Methode umfasst die Unterdrückung bereits eingetretener Emotionen. Die endgültige Reaktion auf die Situation widerspiegelt sich im Verhalten, Erleben und in kognitiven Zusammenhängen. Dadurch wird eine baldige Erleichterung bezüglich des meist unangenehmen Gefühls erreicht. Die Unterdrückung von Emotionen wird öfters bei sozialen Interaktionen angewendet, um Distanz zu schaffen. Die Neubewertung sowie die Unterdrückung bewirken

gleichermaßen eine sogenannte „Down-Regulation“ negativer Emotionen. Die Unterdrückung als Regulationsstrategie beeinflusst nur das Ausdrucksverhalten und nicht das emotionale Erleben (Schutte et al., 2009). Dies führt öfters zu verstärkten negativen Gefühlen. Die Wichtigkeit würde demnach darin bestehen, beide - positive und negative Emotionen und deren Regulation - zu berücksichtigen (English et al., 2016). Ein erfolgreicher Ansatz der Neubewertung ermöglicht positiveres Erleben affektiver Zustände und trägt dieses auch nach ausen. Somit wird die Reaktion im Verhalten abgeschwächt. In interaktiven Prozessen erlangen Personen mit der Strategie der Neubewertung mehr Beliebtheit als Personen mit der Strategie der Unterdrückung. Insgesamt lässt sich ein verbessertes Wohlbefinden feststellen. Es gilt daher als pädagogisches Ziel, diese Strategie mit den Kindern zu erarbeiten (Gross & Thompson, 2007; In-Albon, 2023).

Für die Erarbeitung verschiedener Strategien muss der Reifungsprozess des Kindes jedoch berücksichtigt werden. Jüngeren Kinder fällt es schwerer, ihre Aufmerksamkeit zu lenken und fremde Perspektiven zu übernehmen. Zudem haben sie ein geringeres emotionales Verständnis und besitzen weniger Strategien als ältere Kinder (Kullik & Petermann, 2012). Als wichtiger Schritt bei Regulationsprozessen zeigt sich das Testen verschiedener Vorgehensweisen in verschiedenen Situationen. Eine flexible Emotionsregulation, passend an die vorliegende Situation, ist wichtig, wobei erlernte Handlungsabläufe angewendet, auf ihre Funktion überprüft und später optimiert werden müssen. Das endgültige Ziel beschreibt die emotionsregulatorische Selbstwirksamkeit, denn durch erfolgreiche Emotionsregulation erfolgt eine sinnvolle Gefühlsverarbeitung und dadurch Zufriedenheit (In-Albon, 2023; Kullik & Petermann, 2012).

3.2.3 Probleme im Regulationsprozess

Wenn Regulationsstrategien in der Vergangenheit nicht wirksam waren, so kann Frustration bei Kindern entstehen. Folglich können sie sich nicht zielgerichtet verhalten, haben Schwierigkeiten ihre Impulse zu kontrollieren und es stehen ihnen nur geringe bzw. keine angepassten Handlungsweisen in der Situation zur Verfügung. Gelingt es Kindern nicht, erfolgreiche Strategien anzuwenden, welche die negativen Emotionen abschwächen und positive intensivieren, sprechen Kullik und Petermann (2012) von einer Emotionsdysregulation. Verhaltensstörungen, wie ständiges Schreien, viele Wutausbrüche, übermässiges Weinen und vollständiges Passivieren sind klare Anzeichen für eine Dysregulation und mangelnde Regulationsstrategien. Diese Verhaltensstörungen können Probleme bis ins Erwachsenenalter hervorrufen, weswegen es wichtig ist, funktionale und gut abrufbare Strategien mit den Kindern zu

erarbeiten. Es gibt hierbei verschiedene Skalen, die das Verhalten der Kinder an versagten Regulationsprozessen beschreiben (Kullik und Petermann, 2012, 71):

Ein negativer Umgang mit versagten Strategien zeigt sich:

- In der Selbstbeschuldigung, wobei sich das Kind selbst die Schuld für negative Erfahrungen gibt.
- In der Akzeptanz, wobei der Gedanke, dass nichts dagegen getan werden kann im Vordergrund steht.
- Wenn ein ständiges Grübeln erfolgt, welches das Nachdenken über Gefühle und Gedanken zum negativen Ereignis beinhaltet.
- Im Katastrophisieren, durch das ein negatives Ereignis in Gedanken verschlimmert wird.
- Zuletzt darin, andere zu beschuldigen. Hierbei wird die Schuld von negativen Erfahrungen anderen zugeschoben.

Ein positiver Umgang mit versagten Strategien wäre:

- Eine positive Neufokussierung, wobei die positiven Aspekte der Situation berücksichtigt werden.
- Die positive Neubewertung, die eine positive Bedeutung des Gefühls als Verknüpfung herstellt.
- Das Planen, wie mit dem Ereignis umgegangen wird.
- Durch Relativieren die Ernsthaftigkeit herunterspielen und im Vergleich zu anderen Ereignissen zu differenzieren.

Somit soll der positive Regulationsprozess gefördert und mit den SchülerInnen frühzeitig funktionale Regulationsstrategien erarbeitet werden. Dabei sollen Pädagoginnen und Pädagogen die Kinder unterstützen und begleiten. Einige Kinder zeigen mehr Mühe, Strategien aufzubauen und anzuwenden. Insbesondere Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen fällt es schwer, Emotionen zu regulieren, da eine Perspektivenübernahme nur begrenzt möglich ist. Ihre Emotionen treten oft ungefiltert nach aussen (Kullik & Petermann, 2012). Deswegen erscheint in einigen Fällen eine vorläufig individuelle, enge Begleitung sinnvoll, um das Kind im Verständnis und der Regulation seiner Emotionen ideal unterstützen zu können, bevor es sich sozialen Gruppen anschliesst und mit mehreren emotionalen Dynamiken konfrontiert wird (In-Albon, 2023, Schutte et al., 2009).

Das emotionale Ausdrucksverhalten bei Schwierigkeiten im Regulationsprozess kann sich in internalisierendem sowie externalisierendem Verhalten zeigen. Der Unterschied der beiden Formen wird im folgenden Unterkapitel 3.3. Internalisierung und Externalisierung

Die Fallbeispiele, die für diese Arbeit gewählt wurden, zeigen internalisierendes sowie externalisierendes Verhalten. Bei der Internalisierung und Externalisierung wird von zwei verschiedenen Verhaltensweisen gesprochen, die Emotionen zum Ausdruck bringen. In diesem Kapitel werden beide Störungsbilder genauer vorgestellt und deren Probleme bei der Regulation von Emotionen aufgezeigt.

3.3 Internalisierung und Externalisierung

Die Fallbeispiele, die für diese Arbeit gewählt wurden, zeigen internalisierendes sowie externalisierendes Verhalten. Bei der Internalisierung und Externalisierung wird von zwei verschiedenen Verhaltensweisen gesprochen, die Emotionen zum Ausdruck bringen. In diesem Kapitel werden beide Störungsbilder genauer vorgestellt und deren Probleme bei der Regulation von Emotionen aufgezeigt.

3.3.1 Internalisierung

Kinder mit internalisierenden Störungsbildern sind oftmals schüchtern und zurückgezogen. Sie haben ein eher negatives Selbstbild und wenig Selbstvertrauen. In der Schule fallen sie kaum auf, da sie meist sehr anpassungsfähig sind. Wird jedoch ein genauere Blick auf die nonverbale Kommunikation dieser Kinder gelegt, sind erste Anzeichen von Schüchternheit oder Ängstlichkeit meist zu erkennen. Oftmals lassen sich grosse Anspannung, Rückzug und wenig Eigenantrieb beobachten. In extremen Fällen zeigen sich auch Angstzustände mit Begleiterscheinungen wie Herzrasen und Kurzatmigkeit (Burkhardt et al., 2022; Stein, 2012).

Angststörung und Phobien

Kleinere Ängste sind ein normaler Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Schneider und See-hagen (2013) beschreiben entwicklungstypische Ängste, die in der schulischen Laufbahn während der Kindheit auftreten können. Dazu zählen insbesondere:

- Die Angst vor schlechten Leistungen in schulischen sowie sportlichen Kontexten
- Die Angst vor dem Blamieren

Solche Sorgen gelten als normale Entwicklungsschritte, sofern sie nicht regelmässig auftreten und keine Beeinträchtigung im Alltag darstellen. Entwickeln sich jedoch grosse und anhaltende Sorgen, treten Ängste verstärkt auf oder beeinflussen den Alltag erheblich, spricht man von einer Angststörung (Burkhardt et al., 2022). Die generalisierte Angststörung ist bei Schulkindern weit verbreitet, wobei beobachtbare Belastungen vorliegen, bei denen das Kind dauerhafte Sorgen hat, die sich zum Beispiel in Angst vor dem Versagen oder ständiger Angst, dass etwas Schlimmes passiert, zeigen. Wenn eine Angststörung vorliegt, ist das Risiko zur Bildung weiterer Störungen sehr hoch (Schneider & See-hagen, 2013; Stein, 2012). In schweren Fällen kann sich eine Schulphobie entwickeln, die klinisch behandelt werden sollte. Diese entsteht, wenn eine dauerhafte Angstreaktion auf bestimmte schulische Situationen erfolgt,

was später zu deren Vermeidung und Verweigerung führen kann (Burkhardt et al., 2022; Schneider & Seehagen, 2013; Stein, 2012).

Nach Schneider und Seehagen (2013) ist es daher bei der Planung von Massnahmen wichtig zu berücksichtigen, dass die betroffenen Kinder mit ihren Ängsten konfrontiert werden, um daraus eine bewusste Vorgehensweise zu erarbeiten, sodass die Sorgen beseitigt werden können. Als bewährte Strategien zur Beseitigung von Ängsten oder Phobien zeigen sich nach Stein (2012) besonders verschiedene Entspannungsübungen wie Muskelrelaxation, autogenes Training oder Atemtherapie, die gemeinsam mit dem Kind erarbeitet werden können.

Probleme mit der Emotionsregulation bei internalisierenden Kindern mit Angststörungen

Bei der Regulation von Emotionen sind Kinder mit Angststörungen und Phobien nicht in der Lage, negative Emotionen zu schwächen. Die mangelhafte Regulation zeigt sich oft in der Unterdrückung negativer Erfahrungen, einhergehend mit der Gedankenunterdrückung und der Ablenkung von ungewollten Emotionen, was darauf abzielt, Angst und Unwohlsein zu hemmen. Bei ausgeprägteren Störungen führt es oft zur Vermeidung von problemauslösenden Situationen. Die Vermeidung von emotional herausfordernden Situationen kann kurzzeitig zu einem Angstabbau führen, langfristig jedoch verhindern, dass das Kind angemessene Methoden zur bleibenden Entlastung aufbauen kann, um die Angst schrittweise abzubauen (English et al., 2016; Heinrichs et al., 2017; In-Albon, 2023).

Bezogen auf die Anwendung geeigneter Regulationsstrategien sind Kinder mit internalisierenden Störungsbildern insgesamt nur selten in der Lage, die angestrebte Neubewertung negativer Gefühle durchzuführen, weswegen sie Mühe im Problemlöseverfahren haben, und wenig bis keine Regulationsstrategien anwenden können. (English et al., 2016; In-Albon, 2023; Kullik & Petermann, 2012).

Im folgenden Unterkapitel 3.3.2 wird die Externalisierung definiert und weiter ausgeführt.

3.3.2 Externalisierung

Gemäss Myschker und Stein (2018) sind Kinder mit externalisierenden Verhaltensstörungen diejenigen, die sich oft gegen die Umwelt richten. Sie fallen unter den strukturierten Gegebenheiten der Schule auf, denn sie stören in der Klasse aufgrund ihres unruhigen, impulsiven, aggressiven und/oder oppositionellen Verhaltens.

Aggression

Aggression zeigt sich in vielfältigen Ausdrucksformen, deren gemeinsames Ziel darin besteht, anderen Personen körperlich oder psychisch zu schaden (Dodge, Coie & Lynam, 2006; Petermann, Döpfner & Görtz-Dorten, 2016b), wobei das Opfer diesen Schaden vermeiden möchte (Anderson & Huesmann, 2003). Grundsätzlich lassen sich zwei Formen voneinander unterscheiden: das aggressiv-oppositionelle, das durch trotziges, feindseliges Verhalten gekennzeichnet ist, und das aggressiv-dissoziale Verhalten, das durch Missachten sozialer Normen und damit verbunden Konsequenzen für das soziale Miteinander geprägt wird (American Psychiatric Association, 2013). Aggression kann sich auf körperlicher Ebene (anremplen, schlagen, stossen ...), in verbaler Form (Beschimpfungen) oder in indirekter Weise (manipulatives Verhalten) zeigen (Kulik & Petermann, 2012). Die Definition von Aggression allein ist für die weitere Arbeit zu undifferenziert (Mechler, 2022), daher werden im Verlauf dieses Kapitel noch weitere Ausdifferenzierungen vorgestellt.

Oppositionelles Verhalten

Die American Psychiatric Association (2013) beschreibt oppositionelles Verhalten als ein Muster, das von ärgerlich-gereizter Stimmung, streitlustig-trotzigem Verhalten oder Rachsucht geprägt ist. Dieses Muster zeigt sich über einen Zeitraum von mindestens sechs Monate und tritt in der Interaktion mit mindestens einer Person auf, die kein Geschwisterkind ist. Typische Symptome können häufiges Streiten mit Autoritätspersonen, aktiver Widerstand gegenüber Regeln oder Anweisungen, absichtliches Ärgern von Anderen und Schuldzuweisungen gegenüber anderen Personen sein. In dieser Arbeit wird oppositionelles Verhalten nicht zwingend als klinische Störung verstanden, sondern als ein abweichendes, normverletzendes Verhalten, das sich durch Widersetzlichkeit gegenüber Regeln, Autoritätspersonen und schulischen Anforderungen kennzeichnet. Darunter fallen das Nicht-Befolgen von Arbeitsanweisungen, absichtliche Provokation und Verweigerung von Kooperation (Petermann & Petermann, 2018). Oftmals hängt aggressives und/oder oppositionelles Verhalten mit Störungen wie AHDS zusammen (Petermann et al. 2016b, 12). Daher wird dies im nächsten Abschnitt genauer definiert.

Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wird als „klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen der Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität verstanden“ (Christiansen, Chavanon & Albrecht, 2023, 146). Nach ICD-11 (World Health Organization, 2022) muss sich diese Störung bei einem Kind vor dem 12. Lebensjahr in einem für das jeweilige Alter untypischen Ausmass zeigen und über mindestens sechs Monate in verschiedenen Lebenskontexten wie zu Hause und in der Schule bestehen. Entsprechend der ICD-11 (ebd.) kann ADHS auch neben anderen Störungsbildern wie Intelligenzminderung, Lern- oder Angststörungen auftreten. Dennoch muss die ADHS-Kernsymptomatik unabhängig von anderen Störungen zu Beeinträchtigungen führen.

Funktionen von aggressivem Verhalten

Das aggressive Verhalten bei Kindern kann unterschiedliche Funktionen erfüllen, die klinisch wie auch entwicklungspsychologisch relevant sind. Als Vorform von Aggression gilt der „Aggressive Affektausdruck“ (Mechler 2022, 27). Der Aggressive Affektausdruck kennzeichnet Mechler (2022) als das alltägliche, spontane und stark emotional aufgeladene Verhalten. Eine andere Aggressionsform ist das „reaktive bzw. affektive Aggressionsverhalten“, das sich dadurch auszeichnet, „dass es durch einen unmittelbaren Reiz ausgelöst wird. [...] Es geht [...] nicht primär darum anderen Menschen Schaden zuzufügen, sondern der Selbstschutz ist die leitende Motivation“ (Mechler 2022, 28). Weiter beschreibt die reaktive Aggression die impulsiven Reaktionen auf zuvor wahrgenommene Provokationen, Frustrationen oder Bedrohungen (Anderson & Husemann, 2003).

Die instrumentelle Aggression hingegen ist zielgerichtet und wird eingesetzt, um sich Vorteile oder Ressourcen zu verschaffen. Dazu zählt beispielsweise der Zugriff auf ein Spielzeug oder die Durchsetzung eigener Wünsche (Anderson & Huesmann, 2003). Dabei wird der Einsatz von Gewalt als kalkulierte Strategie verwendet (Mechler, 2022).

Darüber hinaus kann Aggression eine soziale Funktion einnehmen, indem sie Status und Einfluss in der Peergroup generiert wie etwa durch Ausgrenzung oder Spott (Petermann & Petermann, 2018). Eine weitere Funktion dient der Emotionsregulation, denn Kindern können aggressives Verhalten als Ventil nutzen, um innere Anspannung und Überforderung abzubauen (American Psychiatric Association, 2013; Petermann et al., 2016b). Auch Kulik und Petermann (2012) betonen, dass Aggressivität oft auf eine mangelhafte Emotionsregulation

zurückzuführen ist, dies liegt begründet darin, dass sich die Kinder beim Versuch die Regulationsstrategien umzusetzen, zu sehr auf den frustauslösenden Reiz konzentrieren und so in eine Spirale kommen, der sie nicht entfliehen können.

Eine "entwicklungsbedingte Funktion" kann aggressives Verhalten ebenfalls haben, indem Kinder Grenzen austesten und soziale Regeln erlernen. Erst wenn aggressives Verhalten dauerhaft, intensiv und unangemessen auftritt, wird es zu einem Problem, das pädagogisch oder therapeutisch behandelt werden muss (Petermann & Petermann, 2018).

Analyse von aggressivem Verhalten anhand zweier Modelle

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden das "sozial-kognitive Entwicklungsmodell" (Crick & Dodge 1994, zitiert nach Koglin et al. 2013) und das bio-psycho-soziale Modell" (Petermann, Maercker, Lutz, W. & Stangier, 2011) vorgestellt. Beide Modelle machen deutlich, dass Aggression nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern, dass unterschiedliche Perspektiven berücksichtigt werden sollten, um zu gewährleisten, dass Störungen beschrieben und verstanden werden können. Zudem bietet das bio-psycho-soziale Modell eine anerkannte Sichtweise auf die Entstehung psychischer Störungen und auffälligen Verhaltens (Petermann et al., 2011).

Das sozial-kognitive Entwicklungsmodell (Crick & Dodge 1994, zitiert nach Koglin et al. 2013) erklärt aggressives Verhalten als Ergebnis von Fehlinterpretationen sozialer Signale, Defizite in Problemlösefähigkeiten und eingeschränkter Emotionsregulation. Kinder, die harmlose Handlungen anderer als feindselig wahrnehmen oder Schwierigkeiten haben, die Perspektive anderer einzunehmen, reagieren häufiger aggressiv. Dieses Modell betont die Interaktion von Kognition, Emotion und sozialen Kontexten und ergänzt damit die funktionale Perspektive auf Aggression.

Auch das bio-psycho-soziale Modell berücksichtigt biologische, psychologische und soziale Einflussfaktoren (Petermann et al., 2011). Biologische Faktoren wie Geschlecht und Alter beeinflussen dabei, welche Form von Aggression auftritt (Petermann et al., 2016b). Im Grundschulalter "neigen Jungen mehr zur körperlichen Aggression, Mädchen eher zu indirekten (relationalen) Aggressionsformen" (Loeber & Hay, 1997, zitiert nach Petermann et al., 2016b, S. 2). Auch Koglin et al. (2013, 160) zeigen, dass "Mädchen ... häufiger internal-funktionale und internal-dysfunktional Regulationsstrategien anwenden. Zudem regulieren sie ihre Emotionen im höheren Ausmaß external-funktional. Jungen weisen hingegen einen häufigeren Einsatz von external-dysfunktionalen Strategien auf".

Psychologisch zeigt sich, dass Defizite in der Sprachentwicklung mit Aggression und externalisierendem Verhalten zusammenhängen können, da sie die emotionale, soziale und schulische Entwicklung beeinträchtigen und exekutive Funktionen sowie die Emotions- und Selbstregulation beeinflussen (Rissling, Ronniger, Petermann & Melzer, 2016; Christiansen et al., 2023). Wie genau diese neurophysiologischen Strukturen bei Defiziten in der Emotions- und Selbstregulation interagieren, ist jedoch noch nicht abschliessend geklärt (Christiansen et al., 2023, 151). Soziale Faktoren wie unzureichende elterliche Aufsicht infolge familiärer Trennungen und der damit verbundenen Abwesenheit eines Elternteils, begünstigen proaktiv-aggressives Verhalten bei Kindern (Petermann et al., 2016b).

Im nächsten Abschnitt wird ein literarischer Vergleich anhand der Theorien zu Kindern mit internalisierendem und externalisierendem Verhalten erstellt (vgl. Unterkapitel 3.3.3).

3.3.3 Vergleich

Internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen beschreiben zwei unterschiedliche Ausdrucksformen von emotionalen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Beide Verhaltensweisen stehen in einem Zusammenhang mit Schwierigkeiten in der Emotionsregulation, unterscheiden sich jedoch beim Gefühlsausdruck und der äusseren Erscheinung. Während internalisierende Symptome nach innen gerichtet sind und sich in Ängstlichkeit, Rückzug oder Selbstzweifeln zeigen, sind externalisierende Symptome nach aussen sichtbar und äussern sich in aggressivem, oppositionellem oder hyperaktivem Verhalten (Burkhardt et al., 2022; Myschker & Stein, 2018). Deshalb werden in den nächsten Abschnitten die Funktionen und Ursachen, wie auch die pädagogische und entwicklungspsychologische Perspektive zu internalisierendem und externalisierendem Verhalten kurz literarisch miteinander verglichen.

Funktionen und Ursachen

Internalisierendes Verhalten dient häufig der Vermeidung von Konflikten oder Ablehnung und ist damit ein nach innen gerichtetem Selbstschutz.

Externalisierendes Verhalten kann mehrere Funktionen erfüllen: Es dient der Durchsetzung von eigenen Zielen (instrumentelle Aggression), als Selbstschutz bei einer wahrgenommenen Bedrohung (reaktive Aggression), was ähnlich ist wie bei der Internalisierung, oder aber auch zur Reduktion von inneren Spannungen (Mechler, 2022; Petermann & Petermann, 2018).

In beiden Fällen liegt der Schwerpunkt auf der Emotionsregulation, wobei internalisierende Kinder ihre eigenen Emotionen hemmen und externalisierende Kinder diese unkontrolliert rauslassen (Kulik & Petermann, 2012).

Pädagogische und entwicklungspsychologische Perspektive

Sowohl internalisierende als auch externalisierende Verhaltensweisen können entwicklungsbedingt auftreten wie zum Beispiel beim Erlernen von sozialen Grenzen. Treten sie jedoch dauerhaft und in unangemessenem Ausmass auf, beeinträchtigen beide Verhaltensweisen Lern- und Entwicklungsprozesse erheblich (Petermann & Petermann, 2018).

Abschliessend lässt sich sagen, dass in beiden Fällen gilt: In der Krise, egal ob internalisierender oder externalisierender Ausdruck von Gefühlen, kann kein Lernen stattfinden.

Im nächsten Kapitel sind Vorschläge aufgeführt, wie die Emotionsregulation gefördert werden kann (vgl. Kapitel 3.4).

3.4 Emotionsregulation durch bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck

Kullik und Petermann (2012) beschreiben ein frühes Training bei einer Emotionsdysregulation als wichtig. Dabei gibt es verschiedene Fördermassnahmen. In vier Teilbereichen können Grundschul Kinder konkret gefördert werden. Diese sind: die bewusste Wahrnehmung von Verhaltensweisen und Gefühlen, die Optimierung der Aufmerksamkeitslenkung auf Situationen und Personen, die Perspektivenübernahme durch Selbst- und Fremdwahrnehmung und die Förderung emotionaler Selbstkontrolle sowie Problemlösestrategien. Dieser Inhalt entspricht wiederum den Modulen der „Dance-movement-therapie“ von Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022). Die Theorie in diesem Kapitel stützt sich somit auf die vier Module, welche ursprünglich aus der Bewegungstherapie stammen, jedoch lässt sich der Prozess, vom Verstehen der Emotionen bis hin zum angemessenen Management, auch in den musikalischen und kreativen Ausdruck übertragen.

Im folgenden Unterkapitel wird der bewegungsbasierte, kreative Ausdruck gemäss Moula, Powell und Karkou (2022) definiert (vgl. 3.4.1).

3.4.1 Definition bewegungsbasierter, kreativer Ausdruck

Für die Planung der in dieser Arbeit vorliegenden Einheiten werden Übungen des „bewegungsbasierten, kreativen Ausdrucks“ angewendet. Der Begriff wird als Mittel zur Regulation von Emotionen in drei verschiedene Bereiche zusammengefasst: Bewegung, Musik und Kreativität. Moula et al. (2022) betonen die Wichtigkeit, zu berücksichtigen, dass die drei im folgenden Unterkapitel vorgestellten Methoden zur Emotionsregulation, zum Aufbau des Selbstvertrauens und der Selbstständigkeit nicht klar getrennt werden können und im Zusammenspiel oft einen grösseren Erfolg erzielen. Zur besseren Überschaubarkeit werden die drei Bereiche Bewegung, Musik und Kreativität folgend getrennt erläutert, um spezifische Übungen aufzuzeigen, die dem theoretischen Konzept der Module von Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) entsprechen.

Im folgenden Unterkapitel wird auf den Aspekt der Bewegung näher eingegangen (vgl. 3.4.2).

3.4.2 Bewegung

Bewegung ist ein wichtiger Aspekt der kindlichen Entwicklung. Kauczor-Rieck, Allroggen und Gradl-Dietsch (2024) machen deutlich, dass regelmässige Bewegung zu erhöhter Aufmerksamkeit und mehr Impulskontrolle führen kann. Wie Thimme, Deimel und Hölter (2021) beschreiben, ist es besonders wichtig, Kindern mit hoher Impulsivität die Möglichkeiten für expansive Bewegungsaktivitäten anzubieten. Somit hat körperliche Aktivität auch in der Emotionsregulation positive Auswirkungen: Einerseits können Emotionen durch Bewegung wahrgenommen und ausgedrückt, andererseits können sie mit bestimmten praktischen Aktivitäten reguliert werden. Der körperliche Ausdruck bietet die Möglichkeit, der Kreativität des Kindes Raum zu geben, das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit zu stärken. (Bräuninger et al., 2024; Burkhardt et al., 2022; Heidenberger, n.d.; Moula et al., 2022; Thimme et al. 2021).

Durch bestimmte Körperübungen und Sensibilisierung mit verschiedenen Materialien wird die Achtsamkeit auf die eigenen Gefühle gestärkt. Bräuninger (2023) zeigt, dass geeignete Materialien wie zum Beispiel ein Schwungtuch, ein Trampolin oder ein Tretvelo zur verbesserten Wahrnehmung der Emotionen beitragen können. Ein individuell entdeckender Umgang mit verschiedenen Materialien ermöglicht neue Sinneserfahrungen und deren Verarbeitung (Bräuninger et al., 2024). Verschiedene Tanzformen und Bewegungsgeschichten eignen sich für den emotionalen Ausdruck und das Versinnbildlichen verschiedener Handlungen.

Zunächst gehen Bräuninger et al. (2024) auf die Bedeutsamkeit von Funktions- und Rollenspielen ein, die eine Perspektivenübernahme ermöglichen. Die Chancen zeigen sich im Weiteren darin, dass alltägliche Situationen dargestellt und reflektiert werden können. Dabei werden gemeinsam Handlungsalternativen und neue Verhaltensweisen erarbeitet und gefestigt (Bräuninger et al., 2024; Burkhardt et al., 2022). Auch Petermann und Petermann (2023, 95) verdeutlichen, dass durch das Rollenspiel soziale Regeln erworben werden. Mithilfe strukturierter Rollenspiele gelingt es den Kindern, das Gelernte auf den Alltag zu übertragen (Petermann & Petermann, 2023, 95).

Zusätzlich zeigen Bräuninger et al. (2024) die erfolgreiche Wirkung von Aufgabenstellungen zur gekonnten Überwindung von Hindernissen in einem Bewegungsparcours auf. Bereits kleine Erfolge in solchen Übungen sollten als positives Feedback vermittelt werden und können somit das Selbstwertgefühl steigern (Stein, 2012; Thimme et al., 2021).

Ängste und Aggressivität hingegen können durch Entspannungstechniken, unter anderem durch Achtsamkeitstraining (vgl. Unterkapitel 3.5) und Atemübungen, geschwächt werden

(Thimme et al. 2021). Oft werden solche Aktivitäten von Musik begleitet. Im folgenden Unterkapitel werden die Effekte von dieser auf die Emotionsregulation aufgezeigt (vgl. Unterkapitel 3.4.3).

3.4.3 Musik

Musik als Therapiemassnahme ist für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sinnvoll, da Musik stets bestimmte Gefühle auslöst (Burkhardt et al., 2022). Durch Hören, Musizieren oder Bewegung zur Musik können Gefühle hervorgerufen und ausgedrückt werden. Im bio-psycho-sozialen Modell, kann sich Musiktherapie auf allen drei Ebenen bewegen: der körperlichen (Hören/Erleben von Musik), der psychologischen (musikalischer Ausdruck von Gefühlen) oder der sozialen (gemeinsam musizieren). So ist es möglich, konkret auf die Probleme der Kinder einzugehen und die Interventionen stetig anzupassen.

Burkhardt et al. (2022) beschreiben konkret vier Varianten mit Musik zu arbeiten: 1. Musik hören, 2. Musik machen, 3. zu Musik bewegen, 4. über Musik sprechen. Mit bestimmten Übungen dazu können die Aufmerksamkeit, der sprachliche und emotionale Ausdruck sowie die Kommunikationsfähigkeit gestärkt werden. Zum Beispiel können neue Instrumente kennengelernt, gespielt und deren Wirkung erfasst werden; durch und über Musik kann gesprochen werden; Emotionen werden erlebt und können durch Musizieren oder Tanz ausgedrückt werden (Burkhardt et al., 2022; Moula, 2020). Dies soll nach Burkhardt et al. (2022) durch Improvisieren zu Musik erfolgen. Diese Methode eignet sich als Ausdruck persönlicher Gefühle und Bedürfnisse. Gemeinsames Improvisieren kann ebenso eine Kommunikation untereinander darstellen, in der affektive Zustände ausgetauscht werden.

Schüchterne Kinder können so ihr Selbstvertrauen aufbauen, wenn sie erkennen, dass sie etwas aus eigenem Interesse schaffen. Ergänzend zum Musizieren kommt das Tanzen. Dadurch kann die Körperwahrnehmung gefordert werden (vgl. Unterkapitel 3.4.2). Doch nicht nur das Tanzen kann die Körperwahrnehmung fördern und Emotionen erlebbar machen. Auch das Spielen mit dem eigenen Körper (Bodypercussion) schafft Sinneseindrücke und Ausdrücke des Empfindens (Bräuninger et al., 2024; Burkhardt et al., 2022).

Wichtig zu verstehen ist, dass die Musiktherapie nicht dem Zweck dient, das Verhalten an sich zu korrigieren, sondern Kindern eine Möglichkeit bietet, den Mut zu haben, neue Erfahrungen zu sammeln, was sich später auch mit Testen neuer Verhaltensmöglichkeiten verknüpfen lässt. Somit können schüchterne Kinder versuchen, sich auch in anderen Teilen des Lebens

schwierigen Aufgaben zu stellen, wenn sie im Umgang mit Musik kreativ und erfolgreich waren. Aggressive Kinder hingegen lernen, ihrer Wut anderen Ausdruck zu geben (Burkhardt et al., 2022).

3.4.4 Kreativität (Bildnerisches Gestalten)

Kinder zeichnen und basteln gerne, weswegen sich ein gestalterischer Ausdruck ebenso gut zur Regulation von Emotionen eignet. Durch bildnerisches Gestalten können Emotionen nonverbal ausgedrückt werden. Es fördert einerseits die Selbstwahrnehmung des Kindes und ermöglicht Erwachsenen andererseits, einen ehrlichen Einblick in die Gefühlswelt der Kinder zu erhalten (Moula et al., 2022). Moula (2020) ergänzt, dass Kinder durch Zeichnen ihrer Gefühle, Bedürfnisse und Erinnerungen darstellen können. Es entsteht dadurch eine nonverbale Interaktion und Kommunikation, die vor allem Kindern mit sprachlichen Schwierigkeiten entgegenkommt (Bräuninger et al., 2024).

Durch freies Zeichnen und Gestalten kommen spontane Gefühle und Gedanken zum Ausdruck. Das Gestalten zu einem Thema fördert ein intensives Bewusstsein der Gefühle und stärkt die Selbstwahrnehmung. Hierbei können Stärken oder Schwächen zum Ausdruck gebracht werden (Moula, 2020).

Auch durch verschiedene Symbole wie Tiere, Farben, Smileys, etc., kann emotionales Befinden ausgedrückt werden. Moula (2020) zeigt auf, dass diese Kinder in der Kommunikation über Gefühle unterstützen können. Symbolische Darstellungen bieten die Möglichkeit, unbewusste Gefühle und Erfahrungen aufzuzeigen, ohne sie benennen zu müssen. Farben und Formen können dabei verschiedene Funktionen übernehmen: dunkle Farben für Traurigkeit, helle für Freude.

Das Zeichnen emotionaler Befindlichkeiten kann besonders bei schüchternen Kindern sehr effektiv sein, da die Darstellung einen Einblick in die Gefühlswelt und teilweise auch in vergangene Erlebnisse ermöglicht, ohne verbale Kommunikation einzufordern. Auch bei Kindern mit Aggressivität kann das Zeichnen von Bildern als Arbeit der Ruhe zum besseren Ausdruck affektiver Zustände führen. Später, wenn sich die Kinder verbal öffnen, kann gezielt über gezeichnete Bilder gesprochen werden (Heinrichs et al., 2017; Moula, 2020). Durch das Erkennen eigener Fähigkeiten im gestalterischen Bereich wird, genauso wie im musikalischen, das Selbstvertrauen gestärkt (Moula et al., 2022). Wenn Kinder ein Bild fertigstellen und ein positives Feedback erhalten, gibt dies ein Gefühl des Erfolges. Moula (2020) weist zudem auf

Bewegung und Musik in Verbindung mit gestalterischem Ausdruck hin. Als spezifische Themen nennt sie die Bildsprache (Symbole, Tiere, Farben, etc.), Tanz, Theater (Rollenspiele), Bewegung und bildende Kunst (basteln, Arbeiten mit Ton, etc.) (Moula, 2020, ff.).

Im folgenden Kapitel wird auf speziell für die Planung verwendetes Material eingegangen. Dabei wird deren theoretische Fundierung und Einsatz beschrieben (vgl. Kapitel 3.5).

3.5 Spezielle Materialien zur weiteren Unterstützung

Gefühlskarten

Moula (2020) beschreibt, dass verschiedene Symbole die Kommunikation unterstützen können. Die Gefühlskarten von Doodle Teacher (2022) verfolgen genau dieses Ziel: Sie zeigen verschiedene Gefühlszustände, von denen sich das Kind eines aussuchen darf. Das Bild zeigt der Lehrperson oder SHP, wie sich ein Kind fühlt. Später kann ein Gespräch darauf aufgebaut werden („Ich fühle mich traurig, weil ...“). Diese Symbole können als Orientierungspunkt für spätere gestalterische Arbeiten dienen.

Achtsamkeitstraining

Das Achtsamkeitstraining ist eine spezifische Methode, um mit dem Kind eine bewusste innere Haltung in einer bestimmten Situation zu erarbeiten. Darin spielen Gedanken und Sinesindrücke eine besondere Rolle. Bewegungen und Handlungen werden bewusst wahrgenommen. Die Achtsamkeit beruht auf der Schulung der Wahrnehmung aller fünf Sinne. Damit fördert sie insbesondere folgende Bereiche:

- Konzentrationsfähigkeit
- Impulskontrolle
- Zufriedenheit und Wohlbefinden
- Innere Stärke
- Umgang mit herausfordernden Situationen, wozu die Gefühlswahrnehmung und Angstbewältigung resp. das Ablegen aggressiven Verhaltens zählen.

Somit ist das Training ein wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Erarbeitung der Gefühlsregulation. Heidenberger (n. d.) schlägt vor, das Achtsamkeitstraining zu einem Ritual zu machen, ohne Leistungsdruck auf das Kind auszuüben. So soll das Training am effektivsten sein. Berührungen durch die SHP mit verschiedenen Gegenständen kann das Kind in der Körperwahrnehmung zusätzlich stärken und die persönlichen Grenzen aufzeigen (Röhricht, 2025).

Verbesserung der Selbstständigkeit durch Unterstützung von Plänen

Die Förderung der Selbstständigkeit wird in die geplanten Einheiten eingearbeitet, da hier eine Verbindung mit der Entwicklung der Selbstregulation festgestellt werden kann. Mit dem Ziel, eigene Emotionen, Gedanken und Handlungen zu steuern, damit schlussendlich ein Vorha-

ben erreicht werden kann (Götz & Nett, 2017; Stein, 2012). Besonders Kinder, die im Allgemeinen Schwierigkeiten bei der Regulation von Emotionen haben, können von klaren Strukturen und visualisierten Handlungsschritten profitieren. Diesen Kindern wird dadurch dabei geholfen, die Orientierung bei Abläufen zu behalten und Sicherheit im Handeln zu gewinnen.

Visuelle Planungen, wie ein Schritt-für-Schritt-Plan, eine Checkliste oder ein grafischer Plan bestimmter Abläufe, können den Selbststeuerungsprozess unterstützen. Komplexe Aufgaben können damit in Teilaufgaben mit bestimmten Handlungsschritten unterteilt werden. Dies führt zu emotionaler Stabilität und mehr Konzentration auf ein spezifisches Ziel (Götz & Nett, 2017; Thimme et al., 2021). Erfolgserlebnisse können durch visuelle Planungen ebenso sichtbar gemacht werden. Weiter kann die Selbstwirksamkeit gestärkt werden. Wenn ein Kind selbstständig einen Plan erstellt, unterstützt dies eine bewusste Reflexion des eigenen Handelns, sowie das Finden und Einsetzen von geeigneten Strategien zur Bewältigung von Problemen. Die Erstellung eines visuellen Planes als Produkt unterstützt somit nicht nur die Strukturierung von Handlungen, sondern sie fördert zudem die Entwicklung von Selbstständigkeit beim Bearbeiten von Aufgaben (Götz & Nett, 2017).

3-Schritte-Regel

Die 3-Schritte-Regel soll eine strukturierte, visuell unterstützte Methode zur Förderung der Emotionsregulation bei Kindern mit externalisierendem Verhalten darstellen. Sie dient dem Aufbau von Selbststeuerungsstrategien und der emotionalen Selbstkontrolle (Kulik & Petermann, 2012; In-Albon, 2023). Die Regel basiert auf der Annahme, dass Kinder mit kognitiven oder sprachlichen Beeinträchtigungen von konkreten, bildgestützten Handlungsanweisungen profitieren (Bühler, 2023; Sappok & Zepperitz, 2019; vgl. Unterkapitel 3.1.3).

Die Regel besteht aus drei Schritten in Form von drei Symbolkarten, die nacheinander eingesetzt werden. Jede Karte repräsentiert einen klaren, körperlich und emotional verankerten Handlungsschritt. Das wiederkehrende Ritual ermöglicht es dem Kind, in Momenten starker emotionaler Erregung, Sicherheit zu fühlen und sich anhand der visuell unterstützenden Strategien wieder beruhigen zu können, anstatt aufgrund fehlender Alternativen in alte, externalisierende Verhaltensweisen zu verfallen.

Die erste Karte zeigt das Lieblingstier des jeweiligen Kindes. Dadurch soll eine emotionale Umlenkung durch positive Imagination symbolisiert werden. In stressauslösenden Situationen soll das Kind an sein Lieblingstier denken, wodurch beruhigende Erinnerungen und positive Gefühle aktiviert werden. Dieses Vorgehen knüpft an das Prinzip der kognitiven Neubewertung nach Gross und Thompson (2007) und In-Albon (2023) an. Weiter fördert die Imagination

mit positiven Symbolen die emotionale Distanzierung vom auslösenden Reiz und ermöglicht so die Selbstberuhigung über eine vertraute, emotional bedeutsame Assoziation („Ich denke an mein Lieblingstier und werde dabei ruhig“) (Moula, 2020).

Die zweite Karte zeigt das Bild einer Nase und soll das Kind daran erinnern, mehrmals ein- und auszuatmen. Die Anzahl der Atemzüge wird dabei an die mathematischen Fähigkeiten des Kindes angepasst. Bei Bedarf kann dabei eine Hand auf den Bauch gelegt werden, um den Atemfluss zu spüren. Dieser Schritt basiert auf den Prinzipien des Achtsamkeitstrainings (Heidenberger, n.d.) und der somatischen Selbstregulation (Röhrich, 2025). Dies vor dem Hintergrund, dass durch bewusste Atmung das autonome Nervensystem beruhigt werden kann, was eine physiologische Reduktion von Stress und Erregung bewirkt. Studien zeigen, dass Atemübungen bei Kindern mit impulsiven Verhalten die Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle verbessern können (Thimme et al., 2021; Kulik & Petermann, 2012).

Die dritte Karte zeigt Zahlen und soll das Kind daran erinnern, innerlich bis zehn zu zählen und so die Aufmerksamkeit vom Reiz weg auf die neutrale, kontrollierte Handlung des inneren Zählens zu lenken (In-Albon, 2023). Dadurch wird die Impulskontrolle gestärkt und eine Reaktion in sozial angemessener Form ermöglicht (English et al., 2016).

Zusammenfassend bilden die drei symbolischen Handlungsschritte Imagination (Lieblingstier), Atmung (Nase) und Konzentration (Zahlen), ein multisensorisches Selbstregulationskonzept, das visuelle, kinästhetische und kognitive Prozesse verbindet. Für Kinder mit Intelligenzminderung oder Sprachentwicklungsstörungen bietet die 3-Schritte-Regel einen niederschweligen, klar strukturierten Zugang zur Selbstberuhigung. Diese Regel stärkt sowohl die Selbstwirksamkeit („Ich kann mich selbst beruhigen“) als auch das Bewusstsein für körperliche und emotionale Zustände (Bräuninger et al., 2024; Moula et al., 2022).

Optional können, angepasst auf das jeweilige Kind, noch weitere Tier- oder Symbolkarten oder auch Bewegungskarten ergänzt werden, die zuerst im Unterricht erarbeitet werden.

4 Methodik

Im Verlauf dieses Kapitels werden die genaue Vorgehensweise, die verwendeten Instrumente, die Rahmenbedingungen für das Erstellen der einzelnen Einheiten und die Kriterien für den Vergleich der beiden Interventionsreihen, bestehend aus je acht Einheiten, vertiefter vorgestellt.

4.1 Vorgehensweise

Ein Kind mit internalisierenden und ein Kind mit externalisierenden Verhaltensmustern werden anhand verschiedener Instrumente, die im Kapitel 4.2 vorgestellt werden, analysiert. Im nächsten Schritt wird mit verschiedenen Suchbegriffen (vgl. Literaturrecherche) nach der benötigten Literatur zur Vertiefung gesucht.

Durch das Lesen verschiedener wissenschaftlichen Texte entsteht ein Grundverständnis der sozio-emotionalen Entwicklung, der Fähigkeit zur Selbstregulation und der Emotionsregulation durch den bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck. In Kombination mit den Ergebnissen der systematischen Literatursuche, den Auswertungen der SEED und der MBC (vgl. Unterkapitel 4.2.1 & 4.2.2) ist es sinnvoll, weitere Instrumente zur spezifischen Verhaltensbeobachtung von Angststörung (internalisierend, vgl. Unterkapitel 4.2.3) und Aggression (externalisierend, vgl. Unterkapitel 4.2.4) zu suchen und durchzuführen. Dies soll bei der individuellen Förderung innerhalb der Interventionen zu einer grösseren Passung der Inhalte führen.

Ableitend aus den gewonnenen Erkenntnissen entstehen zwei modellhafte Fallvignetten (vgl. Kapitel 5). Anschliessend werden, passend zu den Bedürfnissen dieser beiden Kinder und unter Berücksichtigung des jeweiligen Förderbedarfs, je eine Zielmatrix erstellt, wobei zwei Interventionsreihen, die aus je acht Einheiten bestehen (vgl. Kapitel 6, 7 & 12), ausgearbeitet werden. Der strukturierte Aufbau richtet sich nach den von Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) entwickelten Modulen: Emotionen wahrnehmen, Emotionen nutzen, Emotionen verstehen, Emotionen managen. Die genauen Rahmenbedingungen für die Planung der beiden Interventionsreihen werden im Kapitel 4.3 festgelegt.

Der abschliessende Vergleich der Planung beider Interventionsreihen unter Einbezug der Literatur dient der Beantwortung der Fragestellung.

Literaturrecherche

Für die Literaturarbeit wurde mit der Datenbankabfrage (Suchbegriffe nutzen) gearbeitet. Zuerst wurde eine breite Recherche durchgeführt und abhängig von den Ergebnissen eine eingegrenzte Suche gestartet. In einem dritten Schritt wurde bei den zuvor gefunden Quellen zusätzlich das Schneeballsystem genutzt und wie folgt überprüft.

Verwendete, primäre Suchbegriffe (Oberbegriffe) sind:

- Emotionale Entwicklung / Sozio-emotionale Entwicklung
- Screening zur Erhebung des emotionalen Entwicklungsstandes bei GrundschülerInnen (mit Intelligenzminderung)
- Kreativ, bewegungsbasierter Ausdruck
- Einzelinterventionen Planung und Aufbau
- Beziehung Lehrperson und Kind
- Musiktherapie, Tanztherapie
- Externalisierende Verhaltensweisen
- Internalisierende Verhaltensweisen

Verwendete, sekundäre Suchbegriffe (Unterbegriffe):

- Selbstwahrnehmung
- Erkennen von Emotionen
- Emotionsregulation
- Selbstkonzept
- Einzelinterventionen im heilpädagogischen Setting
- Aggression
- Zusammenhang Verhaltensauffälligkeiten und Sprachentwicklungsstörungen
- Aggression und Defizite in den exekutiven Funktionen

Im folgenden Unterkapitel 4.2. wird die gewählte Methode kritisch hinterfragt.

4.2 Methodenkritik

Das gewählte, methodische Vorgehen ermöglicht eine fundierte, theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema sowie eine theoriegestützte Konzeption der Interventionseinheiten. Dennoch sind einige Einschränkungen zu berücksichtigen.

Zuerst gilt es zu beachten, dass die Fallvignetten künstlich konstruiert wurden. Sie basieren zwar auf realen Beobachtungen und diagnostischen Ergebnissen, was eine praxisnahe Planung ermöglicht, jedoch spiegeln sie aufgrund starker Anonymisierung nicht die komplette Lebenswelt der Kinder wider. Dies schränkt die Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Praxis ein.

Bei der Auswahl und Interpretation der eingesetzten Testverfahren zeigt sich darüber hinaus, aufgrund von Beobachtungen, eine gewisse Subjektivität.

Abschliessend wird die fehlende empirische Überprüfung der entwickelten Interventionsreihen erwähnt. Die angenommene Wirksamkeit der Einheiten stützt sich auf die erarbeitete Literatur und die diagnostischen Erkenntnisse der Testverfahren, doch die Effektivität der Einheiten kann nur hypothetisch eingeschätzt werden, da die praktische Umsetzung nicht erfolgt.

Im folgenden Unterkapitel 4.3 werden die verwendeten Instrumente zur Verhaltensbeobachtung vorgestellt.

4.3 Vorstellung der verwendeten Testverfahren

Im sonderpädagogischen, entwicklungspsychologischen und inklusiven Kontext werden verschiedene Diagnosetools zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes eingesetzt. Diese dienen dazu, das emotionale Erleben und Verhalten von SchülerInnen systematisch zu beobachten und zu fördern. Um eine optimale Förderung zu gewährleisten, wurden zwei Diagnosetools zur Ermittlung des emotionalen Entwicklungsstandes und zur Erfassung des allgemein beobachteten Verhaltens ausgewählt. In den folgenden Abschnitten werden diese vorgestellt und deren Relevanz begründet. Ebenso wurde für das Kind mit internalisierendem Verhalten eine Checkliste zur Ermittlung potenziell vorliegender Angststörungen durchgeführt. Für das Kind mit externalisierendem Verhalten wurde zur Ermittlung einer potenziell vorliegenden Aggressionsproblematik ein Beobachtungsbogen angewendet

4.3.1 Vorstellung der Skala der SEED

Die Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik (SEED) (Sappok et al., 2023) ist ein entwicklungspsychologisches Screeningverfahren, das eingesetzt wird, um den Stand der emotionalen Entwicklung bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, psychischen Erkrankungen oder neurologischen Störungen einzuschätzen.

Aufbau und Durchführung

Durch die Befragung von Lehrpersonen, Eltern und/oder anderen Bezugspersonen mithilfe eines strukturierten Interviewleitfadens, der aus 200 Ja/Nein-Items besteht, lässt sich der Stand der emotionalen Entwicklung den folgenden acht "Entwicklungsdomänen", auch "Entwicklungsbereiche" genannt, sowie sechs verschiedenen Phasen zuordnen (Sappok et al., 2023).

Die Entwicklungsbereiche beinhalten folgende Fähigkeiten:

1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit Bezugspersonen
3. Objektpermanenz
4. Emotionsdifferenzierung
5. Umgang mit Peers
6. Umgang mit der materiellen Welt
7. Kommunikation

8. Affektregulation

Die verschiedenen Phasen lassen sich bestimmten Altersgruppen zuweisen:

1. Phase: 0 - 6 Monate
2. Phase: 7 - 18 Monate
3. Phase: 1.5. - 3. Lebensjahr
4. Phase: 4. - 7. Lebensjahr
5. Phase: 8. - 12. Lebensjahr
6. Phase: 13. - 18. Lebensjahr

Die einzelnen Phasen dienen als Referenz, bezogen auf die reguläre Emotionsentwicklung, zur Orientierung hinsichtlich der typischen Entwicklungsschritte. Da die SEED zur Diagnostik bei Menschen mit Beeinträchtigungen eingesetzt wird, welche oftmals eine normabweichende Emotionsentwicklung aufweisen, orientiert sich die SEED nicht am Alter des zu beurteilenden Kindes, sondern am Entwicklungsstand. So kann mit der SEED eine Einschätzung über die gesamte, emotionale Entwicklung oder über einzelne Domänen gemacht werden.

Begründung der Wahl der SEED

Aufgrund der internen und sozialen Evidenz eignet sich die SEED als Testverfahren. Ein weiterer positiver Aspekt ist das Zielpublikum der SEED. Da bei beiden Kindern eine Intelligenzminderung und bei einem Kind eine geistige Beeinträchtigung vorliegt, zählen sie somit zum Zielpublikum der SEED. Die Anwendung der SEED in dieser Arbeit dient dem Umstand herauszufinden, in welcher emotionalen Entwicklungsphase sich die beiden Kinder befinden. Dies dient dazu, pädagogisch entsprechen intervenieren zu können.

Im nächsten Unterkapitel 4.3.2 wird die Motor Behavior Checklist (MBC) als weiteres Diagnostetool vorgestellt (Amft et al., 2021).

4.3.2 Vorstellung der MBC

Die Motor Behavior Checklist (MBC) ist ein Screeningverfahren mit dem das Verhalten von Kindern im Alter von 4-11 Jahren in unterschiedlichen Situationen beobachtet wird. Die Durchführung des Tests erfolgt durch eine Fremdbeobachtung und soll idealerweise in Spiel- und Bewegungssituationen sowie in verschiedenen Unterrichtsettings erfolgen (Amft et al., 2021).

Aufbau und Durchführung

Das Instrument umfasst 59 vorformulierte Aussagen, die in verschiedene Kategorien eingestuft werden (Amft et al., 2021):

Die Kategorien I bis III umfassen:

- I. Das Nichteinhalten von Regeln (insg. 7 Aussagen)
- II. Die Hyperaktivität / Impulsivität (insg. 14 Aussagen)
- III. Den Mangel an Aufmerksamkeit (insg. 10 Aussagen)

Kategorien IV bis VII

- IV. Die Antriebsarmut (insg. 4 Aussagen)
- V. Das Stereotype Verhalten (insg. 2 Aussagen)
- VI. Die Mangelhafte Sozialkompetenz (insg. 10 Aussagen)
- VII. Die Mangelhafte Selbstregulation (insg. 12 Aussagen)

Die Aussagen, die zu den treffenden Kategorien zählen, werden in verschiedenen Reihenfolgen gestellt und einzeln durch ein fünfstufiges Ranking bewertet: Dabei wird zwischen *nie* = 1; *manchmal* = 2; *oft* = 3; *sehr häufig* = 4; *fast immer* = 5 unterschieden. Schlussendlich ergeben sich verschiedene Einzelwerte, die addiert und den verschiedenen Kategorien zugewiesen werden. Die erhaltenen Gesamtwerte werden durch die Anzahl Items dividiert, die in der Kategorie vorhanden sind. Der Test unterscheidet in der Auswertung zwischen Internalisierung und Externalisierung.

Internalisierung und Externalisierung zeigen beide unterschiedliche Verhaltensweisen von Kindern. Hohe Gesamtergebnisse in den Kategorien I-III sprechen für Externalisierungstendenzen, wobei sich das Verhalten des Kindes besonders nach Aussen richtet, oft in Form von Impulsivität, Unruhe oder sogar Aggressivität. Erhöhte Zahlen in den Kategorien IV-VII sind Anzeichen für Internalisierungstendenzen. Hierbei ist das Kind im Gegensatz zu der Externalisierung sehr zurückgezogen und in sich gerichtet. Es kann in schlimmeren Fällen zu Angstzuständen und Depressivität kommen. Um zu bestimmen, welche Massnahmen nötig sind, wird anhand der erhaltenen Zahlenwerte der beiden Unterscheidungen an einem dreistufigen Schema entschieden, ob bei einem Kind: kein Handlungsbedarf vorliegt (Wert 0-2.5), eine erneute Beobachtung ratsam ist (Wert 2.6-3.5) oder die Einleitung einer differenzierten diagnostischen Abklärung empfehlenswert wäre (Wert 3.6-5).

Wichtig zu beachten ist, dass der Test nicht eine allgemeine Vergleichsbasis nach Alter und Entwicklungsstand bietet, sondern lediglich als Anhaltspunkt zu gezeigten Verhaltensweisen (Internalisierung/Externalisierung) dient.

Begründung der Wahl der MBC

Durch die MBC (Amft et al., 2021) können die beiden verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten der Internalisierung und Externalisierung in Spiel-, Bewegungs- sowie unterrichtlichen Situationen beobachtet werden. Im psychomotorischen Setting sind sie in der Regelschule wie auch in der HPS anzutreffen. Das Zusammenspiel von emotionaler Befindlichkeit und motorischer Handlungskompetenz spielt in der emotionalen Entwicklung eine bedeutende Rolle.

Für die Idee, emotionale Stärke durch bewegungsbasierte, kreative Interventionen zu planen erscheint der Einsatz der MBC als weiteres Beobachtungsinstrument durchaus sinnvoll, da sie nicht nur Hinweise auf emotionale Belastungen liefert, sondern auch auf deren Auswirkung im körperlich-motorischen Ausdruck eingeht. Dies ermöglicht Fördermassnahmen, die emotionale und körperliche Entwicklung vereint. Die Ergebnisse der MBC bieten eine wichtige Grundlage für die Planung der Interventionen und liefern Einsicht in die Probleme des Kindes und ermöglichen das Verständnis von internalisierenden und externalisierenden Verhaltensmustern. Dadurch können die Interventionen individualisiert und körperlich fördernd geplant werden.

Im nächsten Unterkapitel 4.3.3 wird die Checkliste „Schüchternheit und soziale Angststörung“ (Aellig & Gyseler, n. d.) genauer beschrieben.

4.3.3 Checkliste „Schüchternheit und soziale Angststörung“

Die Checkliste „Schüchternheit und soziale Angststörung“ der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (Aellig & Gyseler, n. d.) wird als zusätzliches Diagnosemittel zur Erkenntnis allenfalls vorhandener Angststörungen für Kinder mit internalisierendem Verhalten ausgewählt. Nach Schneider und Seehagen (2013) sind besonders Kinder mit internalisierenden Verhaltensmustern anfällig für die Entwicklung von Angststörungen. Somit soll überprüft werden, ob bereits Anzeichen vorliegen.

Aufbau und Durchführung

Der Aufbau der Checkliste basiert auf den Fragen zu bestimmten Alltagssituationen aus dem Buch „Kinderängste und Schüchternheit überwinden“ von Markway und Markway (2012, zitiert nach Aellig & Gyseler, n. d.). Anhand derer wurde von der interkantonalen Schule für Heilpädagogik (HfH, n. d.) eine Auswahl an Aussagen ausgewählt (insgesamt 52 Items) und als Checkliste für schüchterne und sozial ängstliche Kinder zusammengestellt. Mit dieser können Lehrpersonen und/oder Eltern schriftlich, durch das Setzen von Kreuzen, berichten, inwiefern das Kind verschiedene Situationen meidet und ob in diesem Zusammenhang ebenfalls Anzeichen von Unwohlsein erkennbar sind. Dafür werden bei den Items zutreffende Aussagen markiert. Die verschiedenen Punkte beziehen sich besonders auf soziale-, jedoch auch auf leistungsorientierte Situationen. Es werden dafür verschiedene Bereiche mit Aussagen aufgeführt, die zur Klärung beitragen sollen. Jedes angekreuzte Item kann ein Anzeichen für eine vorhandene Schüchternheit oder Angststörung sein. Folgend werden die Items vereinfacht aufgelistet:

1. Vermeidungssituationen: Als erstes werden verschiedene Situationen geschildert, wobei entschieden wird, ob das Kind versucht die Situation zu vermeiden oder Unwohlsein darüber ausdrückt. Es werden hauptsächlich Situationen in Gruppen dargestellt und mit schulischen Anforderungen ergänzt.
2. Negative Selbstaussagen: Des Weiteren werden getätigte, negative Aussagen des Kindes über sich selbst untersucht. Es stehen verschiedene Beschreibungen zur Verfügung, wie das Kind denken könnte.
3. Körperliche Symptome: Die Checkliste geht weiter auf körperliche Symptome des Kindes ein. Hierbei kann entschieden werden, welche Beschwerden ein Kind hat, wie beispielsweise Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Herzrasen und weitere.
4. Panikattacken: Die Frage, ob ein Kind Panikattacken hat, kann weiter mit „Ja“ oder „Nein“ angekreuzt werden. Eine Panikattacke ist meist länger anhaltend und zeigt sich mit einem Ausbruch von Angst in Begleitung von körperlichen Beschwerden.
5. Reaktionsverhalten: Hier werden Aussagen über beobachtbares Verhalten in herausfordernden Situationen getätigt.
6. Beobachtungsfragen: Zuletzt werden gewisse Fragen vorgeschlagen, die zur Beobachtung weiterhelfen könnten.

In der Checkliste können zutreffende Aussagen angekreuzt werden. So ist es möglich, eine grobe Einschätzung des Schweregrads der Schüchternheit vorzunehmen. Für die Auswertung

werden keine Punktwerte vergeben, die Checkliste dient nur als qualitatives Screening-Verfahren. Je nach Anzahl der angekreuzten Aussagen, kann das Verhalten aber in drei Kategorien eingeteilt werden.

- a) Schüchtern, aber selbstsicher
- b) Schüchtern mit Problemen
- c) Mittlere bis schwere Soziale Angststörung

Das Ergebnis wird nur eine grobe Einschätzung ergeben. Es lässt sich jedoch daraus schließen, dass zahlreiche markierte Items auf eine höhere Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Angststörung hinweisen.

Begründung der Wahl der Checkliste zu Schüchternheit und Angststörung

Die Checkliste als Screeningverfahren ermöglicht eine erste Einschätzung des Ausmasses des ängstlichen Verhaltens, somit wird keine diagnostische Tiefe erreicht. Dennoch erscheint sie als ein passendes Diagnosemittel, um die kurzen Beobachtungsphasen im Praktikum sinnvoll zu nutzen. Die Analyse ermöglicht eine Differenzierung zwischen Kindern mit reiner Schüchternheit oder denjenigen, bei denen sich bereits eine Angststörung entwickelt hat. Die Relevanz dieser Erkenntnisse zeigt sich für die Planung des weiteren Vorgehens und in den genauen Förder- und Interventionsmassnahmen der Einheiten.

Im nächsten Unterkapitel 4.3.4 wird der „Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten (BAV)“ (Petermann & Petermann, 2023) vertiefter ausgeführt.

4.3.4 Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten (BAV)

Um herausfinden zu können, welche Art von aggressivem Verhalten ein Kind konkret zeigt, eignet sich der „Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten (BAV)“ (Petermann & Petermann, 2023).

Aufbau und Durchführung

Mit diesem Beobachtungsbogen kann aggressives und prosoziales Verhalten zu den folgenden vier Dimensionen in 14 Kategorien eingeschätzt werden.

Dimensionen:

1. Verbale Aggression vs. nonverbale Aggression
2. Offen gezeigt vs. verdeckt-hinterhältig
3. Zielobjekt der Aggression: eigene Person, fremde Person und Gegenstände
4. Passiv-erfahrend vs. aktiv-bewirkend

Petermann und Petermann (2023, 49) empfehlen für die Verhaltensbeobachtung zwei bis maximal vier Kategorien auszuwählen. Dabei sollten jene Kategorien ausgewertet werden, die das Verhalten des Kindes am besten beschreiben. Durch die verschiedenen Kombinationen dieser Dimensionen werden zehn Kategorien generiert. Weitere vier Kategorien beziehen sich auf positives und angemessenes Sozialverhalten.

Die Einschätzung der gezeigten Verhaltensweisen wird anhand der auftretenden Häufigkeit in fünf Abstufungen, während einer engen, zeitlichen Begrenzung vorgenommen. Gemäss Petermann und Petermann (2023) ist der BAV ein geeignetes Instrument, um festzustellen, ob die Kriterien für aggressives und/oder oppositionelles Verhalten erfüllt sind und dementsprechend eine Förderung indiziert ist.

Begründung der Wahl des Beobachtungsbogens für aggressives Verhalten

Da der Fall teilweise künstlich erstellt wurde (vgl. Kapitel 5), fand keine Befragung der Eltern und des Kindes statt. Stattdessen fiel die Wahl aufgrund der einfachen Handhabung, der Spezifizierung auf aggressives Verhalten und der Möglichkeit zur Überprüfung der Wirksamkeit einer Intervention auf den BAV als Diagnosetool zur Verhaltensbeobachtung (Petermann & Petermann, 2023).

Im nächsten Unterkapitel 4.4 werden die Rahmenbedingungen für die Planung der beiden Interventionsreihen (vgl. Kapitel 12) vorgestellt. Dabei wird der Fokus, begründet durch die Fragestellung, auf den bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck gelegt.

4.4 Planung der Interventionseinheiten

Um beide Interventionsreihen vergleichen zu können, wurden vor dem Start der Erarbeitung der Planung der einzelnen Einheiten, gemeinsame Rahmenbedingungen vereinbart.

Gemeinsam wurde entschieden, dass je acht aufeinanderfolgende Einheiten für beide Kinder als Interventionsreihe geplant werden. In diesen finden ausschliesslich Einzelinterventionen zwischen SHP und dem Kind statt. Die Begründung dafür wird im Verlauf dieses Kapitels erläutert. Weiter werden die Einheiten, vor dem Hintergrund der Fragestellung, bei beiden Kindern mit dem Schwerpunkt auf den bewegungsbasierten, kreativen Ansatz geplant. Dieser beinhaltet folgende praktische Ideen:

- Bewegung (Tanz, Parcours, Bewegungsgeschichten)
- Musik (Improvisieren, zu Musik zeichnen, Musik ausdrücken)
- Kreativität (bildnerisches Gestalten, Zeichnen von affektiven Zuständen und generellen Gefühlen, Gestalten eines Arbeitsplanes)

Aufgrund dieser Rahmenbindungen gilt es zu betonen, dass die Probleme der Kinder selbstverständlich nicht vollständig in den geplanten Sitzungen behoben werden können. Aufgrund dessen sind die einzelnen Treffen so konzipiert, dass sie nach Bedarf wiederholt werden können. Materialien, wie Lieder, Instrumente oder Tänze, können dabei ganz simpel abgeändert werden und bieten so neue Erfahrungen.

Im nächsten Unterkapitel 4.4.1 wird der Aufbau der Einheiten beschrieben.

4.4.1 Aufbau der Einheiten

Die bewegungsbasierten, kreativen Interventionen werden zur Gegensteuerung der Schwierigkeiten geplant. Der Aufbau der Interventionen wird unter Einbezug der individuell angepassten Grobziele, Förderschwerpunkte, Methoden und Indikatoren erarbeitet. In den Kapiteln 6.1.4 und 6.2.4 werden dazu zwei Zielmatrizen erstellt und in Bezug zu den Modulen von Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) gebracht. Diese Struktur legt den Grundstein für das Durchlaufen der verschiedenen Stufen der Emotionsregulation. Bei der Planung der Einheiten werden die Abläufe der Module in fast allen Bereichen berücksichtigt und miteinander verknüpft. Die Förderung der sozial-emotionalen Fertigkeiten in der Gruppe werden jedoch nicht in die Einheiten miteinbezogen.

Die Dauer der einzelnen Sitzungen wird nicht festgelegt, da es wichtig ist, dem Kind die nötige Zeit zu geben, um sich entfalten zu können. Weiter wird berücksichtigt, dass die SHP und das

Kind bereits aufgrund früherer Zusammenarbeit miteinander vertraut sind. Daher wird auf eine Kennenlernphase verzichtet. Dennoch achten beide SHPs bei der Planung auf eine angenehme, positiv gestaltete Lernatmosphäre und den Erhalt einer stabilen Beziehung.

Die verschiedenen Einheiten für die Regelschule und HPS haben immer die gleiche Struktur mit folgenden Phasen:

- Begrüssungsritual: Ankommen
- Einstieg: aktivierend
- Hauptteil: themenspezifisch
- Ausklang: beruhigender Abschluss
- Reflexion der Gefühle: bei beiden Interventionsreihen verschieden
- Differenzierung: Mögliche Weiterführungen, respektive Anpassungen

Ein Gesamtüberblick über die beiden Interventionsreihen ist in einer Tabelle im Kapitel 7 ersichtlich. Im anschliessenden Unterkapitel 4.4.2 wird eine umfangreiche Begründung für die Planung von Einzelinterventionen aufgeführt.

4.4.2 Begründung Einzelinterventionen

Für die Lernprozesse der sozio-emotionalen Kompetenzen sind Bindungs- und Beziehungsaspekte zentral. Im Einzelsetting kann eine stabile, sichere Beziehung aufgebaut werden, die exploratives Lernen, Habituation an emotionale Themen und das Einüben neuer Strategien begünstigt (Denham, 2006; Bolz et al. 2019; Link, 2022). Da die SHP oftmals die Ressourcen für Einzeltraining hat, wird sie die Interventionen durchführen. Die enge Beziehung zwischen Kind und SHP wird als Förderfaktor genutzt, um die Interventionen fortlaufend zu evaluieren, anzupassen und dem Kind positives Feedback zu geben (American Psychiatric Association, 2013; Christiansen et al. 2023; In-Albon, 2023, Thimme et al., 2021).

Die Studienlage (quantitativ wie qualitativ) zeigt, dass individualisierte Interventionen bei spezifischen Problemen zu besseren Outcome-Parametern wie beispielsweise einer Störverhaltensreduktion, eine gesteigerte Emotionskompetenz und bessere Alltagsgeneralisation führen können (Petermann et al., 2013; Koglin et al., 2013; Moula et al., 2022). Insbesondere bei Kindern mit komplexem Förderbedarf (z.B. aggressiven Verhaltensauffälligkeiten, eingeschränkter kognitiver Funktionsweise oder Angststörungen) erhöht die individualisierte Vorgehensweise die Wahrscheinlichkeit des erfolgreichen Einsetzens erarbeiteter Regulationsstrategien in den Alltag (Petermann et al. 2013; Predescu et al., 2020; Christiansen et al.

2023). Dementsprechend werden bei der Erstellung der Einheiten Einzelinterventionen gewählt. Nach Burkhardt et al. (2022) ist es für schüchterne, ängstliche oder aggressive Kinder einfacher, zunächst den Fokus auf die eigene Person zu richten. Sie befinden sich noch in der Phase des eigenen Findens und des Wechsels von der externalen Gefühlsregulation zur internalen (Kullik & Petermann, 2012), (vgl. Unterkapitel 3.2.2). Soziale Interaktionen könnten später in aufbauenden Gruppeninterventionen erfolgen (Thimme et al., 2021).

Bei einer möglichen Durchführung der Interventionseinheiten können beide Kinder optimal anhand der Indikatoren aus der jeweiligen Zielmatrix (vgl. Unterkapitel 6.1.4 & 6.2.4) beobachtet werden. Abhängig von den Ergebnissen dieser Beobachtungen können die Interventionen, angepasst an die noch vorhandenen Probleme, erneut durchgeführt werden. Wenn die Indikatoren erfüllt sind, können im Anschluss an die Einzelinterventionen die Einheiten als Gruppeninterventionen fortgeführt werden (vgl. Kapitel 9).

Im nächsten Unterkapitel 4.5 werden die Kriterien für den später ausgearbeiteten Vergleich (vgl. Kapitel 8) definiert.

4.5 Vergleich

Zum Schluss dieser Arbeit wird eine Gegenüberstellung der erarbeiteten Einheiten für die Kinder mit externalisierenden und internalisierenden Verhaltensweisen geschaffen. Erkenntnisse, Parallelen sowie Differenzen werden zuletzt festgehalten. Konkret wird im Schlussteil verglichen, wie sich die Gestaltung der verschiedenen Einheiten bei internalisierenden und externalisierenden Verhaltensmustern unterscheidet (vgl. Unterkapitel 4.3).

Der geplante Vergleich findet auf der Basis folgender Kriterien statt:

- Der Aufbau der Einheiten wurde bereits definiert. Jedoch wird geprüft, ob die Gestaltung der einzelnen Phasen gleich ist, bzw. in welchen Punkten sie abweicht.
- Der Inhalt der Einheiten wird ebenso verglichen. Beide Schüler zeigen ähnliche Probleme, jedoch einen komplett anderen Verhaltensaussdruck (internalisierend vs. externalisierend). Somit wird überprüft, ob die Wahl der Methode zur Umsetzung von verschiedenen Übungen voneinander abweicht.
- Die Anwendung des bewegungsbasierten, kreativen Ausdrucks wurde einheitlich gewählt, jedoch nicht die Übungen und der Einsatz der Materialien, weshalb hier ebenso abweichende Elemente evaluiert werden.
- Beim Aufbau des Selbstwertgefühls sollen insbesondere das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit gestärkt werden. Die Umsetzung gestaltet sich durch die individuellen Bedürfnisse und Ziele verschieden.
- Die individuell erarbeiteten Regulationsstrategien werden zuletzt miteinander verglichen.

Diese Kriterien wurden ausgewählt, da bei diesen die grössten Differenzen zu erwarten sind.

Im folgenden Kapitel werden zu Beginn die beiden ausgewählten Schüler modellhaft vorgestellt. Darauf folgen die Durchführung und Auswertung der zuvor vorgestellten Diagnosetools (vgl. Unterkapitel 4.3).

5 Fallvignetten

Durch verschiedene reale Beobachtungssituationen in der Schule und Gesprächen mit der Klassenlehrperson der beiden Schüler werden beispielhaft zwei Fallvignetten erstellt. Dabei zeigt F. aus der Regelschule bei emotional anspruchsvollen Situationen internalisierendes Verhalten mit Rückzug, während L. mit externalisierenden Verhaltensweisen in Form von Impulsivität und Aggression reagiert. F. wird im Unterkapitel 5.1 beschrieben und L. im Unterkapitel 5.2.

5.1 Fallvignette Kind Regelschule (F.)

Körperliche Ebene

F. ist ein achtjähriger Junge, der die zweite Klasse der Regelschule besucht. Im Alter von drei Jahren wurde bei ihm ein Asthma diagnostiziert, was ihn körperlich einschränkt. Beim Eintritt in den Kindergarten lag zudem eine expressive und rezep tive Sprachentwicklungsstörung vor. Diese wurde bis in die 1. Klasse durch die Logopädin erfolgreich begleitet und die Therapie ist nun pausiert. Letzten Herbst wurde er aufgrund von Lernschwierigkeiten auf ADHS abgeklärt. Die Abklärung erfolgte durch den Kinderpsychotherapeuten mit Hilfe des auf den Computer gestützten KiTAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung) Tests. Die Ergebnisse zeigten unterdurchschnittliche Leistungen im Bereich der Aufmerksamkeit, Konzentration und Merkfähigkeit. Emotional wurde besonders beobachtet, dass es dem Jungen unter Druck schwerfiel, eine angemessene Reaktion auf gewisse im Test gestellte Anforderung auszuführen. Sobald die Aufgaben schwieriger wurden, zeigte er grosse Unruhe, Nervosität und sprach leise, sodass er beinahe nicht mehr zu verstehen war. Die Merkfähigkeit von Wörtern, Geschichten oder Zahlen zeigte sich als sehr gering und war nur durch mehrere Wiederholungen teilweise zu erreichen. Der Junge nimmt seit drei Monaten Ritalin, was seine Konzentrationsfähigkeit steigerte. Vor Kurzem wurde bei ihm zusätzlich Epilepsie diagnostiziert, wofür er ebenso Medikamente einnimmt. Durch die medikamentöse Behandlung ist sein allgemeiner physischer Zustand momentan stabil, geht jedoch mit starker Müdigkeit einher.

Lernsituation in der Schule

Durch die frühe Sprachentwicklungsstörung, seine Lernschwäche und die verminderte Merkfähigkeit erhält der Junge seit dem Kindergarten eine integrierte Sonderschulung in der Regelschule (ISR-Status). Momentan erhält er Förderstunden in den Bereichen Deutsch und Mathematik sowie individuelle Unterstützung durch eine Assistenzperson. Er hat angepasste

Lernziele und ist von den Hausaufgaben befreit. F. meldet sich sehr selten im Unterricht. Er zeigt aktuell starke Schulunlust und fühlt sich beim Gedanken an die Schule schlecht und will nicht kommen, wie er es zuhause öfters erzählt. Einfache Abläufe wie Morgenrituale in der Schule kann er sich auch nach einem ganzen Schuljahr mit derselben Lehrperson noch nicht merken. Er muss ständig an seine Tätigkeiten erinnert werden. Sein Arbeitsverhalten ist von wenig Eigeninitiative und vielen Unsicherheiten geprägt. Bei Verständnisproblemen bleibt er inaktiv an seinem Platz sitzen und fragt nicht nach Hilfe. Beim Bearbeiten von schulischen Aufgaben gibt F. an, Angst vor dem Versagen zu haben, wenn er einen Auftrag selbstständig erledigen muss. Bei komplexeren Aufgaben verliert er den Fokus und ermüdet schnell. Im Umgang mit neuen Aufgabenstellungen ist er vermehrt innerlich blockiert und isoliert. Aussagen wie, „Das kann ich nicht“ oder „Ich bin blöd“ weisen darauf hin, dass er wenig Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten hat. Wenn er eine Aufgabe nicht selbstständig schafft oder irgendwo nicht den Ansprüchen anderer oder seiner selbst entspricht, zieht er sich zurück und arbeitet nicht weiter. Teilweise führt es sogar zu einer Verweigerung der Weiterarbeit. Selbst die Teilhabe an Spielen ist dann sehr begrenzt. Die Lehrperson und SHP versuchen F. mit angepassten Förderplänen und einfachen Anweisungen bestmöglich zu unterstützen. Das Ziel wäre dabei, dass er durch kleine Erfolge Sicherheit und Vertrauen in seine Fähigkeiten gewinnt. Differenzierte Aufgabenstellungen und individuelle Hilfsmittel unterstützen ihn jedoch nur sehr begrenzt, wenn er aufgrund seines Frustes emotional nicht erreichbar ist.

Fachliche Schwierigkeiten

Fachlich hat F. Mühe beim Rechnen in Mathematik. Dies zeigt sich insbesondere bei Zehnerübergängen oder komplexeren Multiplikationsrechnungen. Das Schreiben von Buchstaben fällt ihm schwer, obwohl er keine fein- oder grobmotorischen Einschränkungen hat. Der Junge liest noch nicht in Wortverbindungen, sondern buchstabiert die Wörter einzeln. Dies übt er zuhause täglich. Sprachlich weist der Junge keine Einschränkungen mehr auf, er spricht fließend Deutsch, spricht aber nur sehr selten.

Soziale Interaktionen

F. hat einige gute Freunde, mit denen er oft spielt. Bei vertrauten Spielen in kleinen Gruppen ist er aktiv dabei, während in unvertrauten, grösseren Gruppenspielen Zurückhaltung zu beobachten ist. Seine Klassenkameraden lachen ihn teilweise aus, weil er seine Medikamente in einer Bauchtasche stets bei sich tragen muss. Es lassen sich bei ihm grosse Frustrations-

tendenzen beim Vergleichen seiner Fähigkeiten mit anderen Kindern erkennen. Die Einschränkungen, die seine chronischen Erkrankungen mitbringen, verstärken sein Gefühl, dass er minderwertig ist. Aufgrund seines Asthmas kann er nicht so schnell rennen wie andere. In solchen Momenten scheint er sich ‚nicht zugehörig‘ zu fühlen, was sich mit komplettem Rückzug oder gar Weinen zeigt.

Situation im Elternhaus

F. lebt in einem Haus mit seinen Eltern und einer zwei Jahre älteren Schwester, die die 4. Klasse der Regelschule besucht. Sie haben alle ein gutes Verhältnis zueinander. Der Junge gibt an, dass seine grosse Schwester ein Vorbild für ihn sei.

In seiner Freizeit wünscht er sich, ins Fussballtraining gehen zu können. Er bewegt sich gerne. Die Hausaufgaben sind immer wieder eine Herausforderung. Er verweigert unmittelbar und zieht sich zurück, wenn er die Aufgaben nicht gleich versteht. Eine Hausaufgabenbefreiung soll ihn und das Elternhaus entlasten. Seine Eltern sind insgesamt sehr besorgt, bieten aber viel Engagement, Unterstützung und Geduld bei der Mitarbeit.

F. zeigt in der Schule sowie zuhause ein eher zurückhaltendes Verhalten und wenig Selbstwertgefühl. Sein emotionales Ausdrucksverhalten ist altersgerecht, es fällt ihm jedoch schwer, über seine Gefühle zu sprechen, mit Frustration und Enttäuschung umzugehen, oder konstruktive Lösungsstrategien zu erarbeiten. Seine kreativen und bewegungsorientierten Interessen könnten einen Zugang für pädagogische Massnahmen bieten, um die Emotionsregulation zu fördern.

5.2 Fallvignette Kind Heilpädagogische Schule (L.)

Körperliche Ebene

Der achtjährige Junge L. geht in die zweite Klasse an einer Heilpädagogischen Schule (HPS). Er hat eine diagnostizierte Entwicklungsverzögerung, die an eine Lernbehinderung geknüpft ist und sich wie folgt auswirkt: nicht alterstypisches Spielverhalten, Schwierigkeiten, Probleme selbst zu lösen, aggressives Verhalten im Spiel mit gleichaltrigen und jüngeren Kindern, fehlende Akzeptanz der Privatsphären von Anderen, geringe Frustrationstoleranz, seltene Kontrolle über die eigenen Emotionen und eine Spracherwerbsstörung. L. kam letztes Jahr während dem Schuljahr aus einer Regelschule in die Sonderschule. In der 1. Klasse wurde er auf AHDS abgeklärt und erhielt eine positive Diagnose. Er wird momentan nicht medikamentös unterstützt.

L. hat leichtes Übergewicht, das sich unter anderem durch die überwiegend ungesunde Ernährung von Lebensmitteln, wie Gipfeli, Chips, Toastbrot und Softdrinks erklären lässt. An der HPS wird versucht, ihm gesunde Nahrungsmittel näher zu bringen, jedoch verweigert er diese oft. In seiner Freizeit bewegt sich L. wenig. Stattdessen weist er einen hohen Medienkonsum auf. Aufgrund der fehlenden, basalen Grundfertigkeiten hat er grosse Schwierigkeiten seine Körperteile zu kontrollieren (z.B. Schwierigkeiten zu balancieren oder beim Schaukeln an den Ringen den eigenen Schwerpunkt wahrzunehmen, Selbstüberschätzung bei Wagnissituationen, fehlendes Körpergefühl) und zeigt eine fehlende Ausdauer. So möchte er bei Fangspielen nicht mitspielen, weil er denkt, dass er sowieso immer als Erster gefangen wird. Die Selbstwahrnehmung von L. ist dadurch geprägt, dass er ein geringes Selbstwertgefühl hat und sich nichts zutraut. Sätze wie: „Ich kann das eh nicht“ oder „Ich bin zu blöd dafür“ treten regelmässig auf. Zudem beschimpft er sich selbst bei Misslingen einer Aufgabe oder eines Fehlverhaltens seinerseits.

Lernsituation in der Schule

Um sich im Alltag an der HPS besser zeitlich orientieren zu können, hat L. zur Unterstützung einen individuellen, mit Bildern unterstützten Tagesplan. Damit er die Dauer zum Bearbeiten einer Aufgabe einzuschätzen lernt, wird er mit einem visuellen Timer unterstützt. In geführten Kreissituationen zeigt sich L. motiviert und versucht sich zu melden, was ihm je nach Tagesverfassung mal besser und mal schlechter gelingt. Wenn er sprachlich etwas nicht ausdrücken kann, kann er jederzeit Visualisierungen nutzen, um sich damit auszudrücken. In Sequenzen, in denen er selbstständig arbeiten soll, ist L. in der Handlungsplanung schnell überfordert. Ohne 1:1-Unterstützung wird er laut, zeigt oppositionelles Verhalten und fordert Unterstützung

ein. Im Einzelsetting kann er sich mittels visueller Erinnerungshilfen und mehrmaliger Wiederholung eines Auftrages gut auf Aufgaben konzentrieren. Ohne visuelle Unterstützung kann er sich jedoch nicht mehr als einen Auftrag merken. Mittlerweile kann L. an Gruppentischen neben anderen Kindern an einer individuellen Einzelaufgabe arbeiten. Partnerspiele (Regelspiele, etc.) eskalieren regelmässig. Wenn er der Meinung ist, dass sich die anderen Kinder nicht an die Regeln halten, möchte er nicht mehr mitspielen. Damit L. produktiv mitarbeiten kann, ist es sehr wichtig, ihm bei Aufgaben Mitspracherecht oder Auswahlmöglichkeiten zu gewährleisten, denn wenn er dies nicht hat, verweigert er die Aufgabe. Von sich selbst, sagt L., dass er gerne in die Schule kommt. Zur Lehrperson hat er ein gutes Verhältnis und sucht regelmässig den Kontakt, in dem er von seiner Freizeit oder Interessen erzählt. Auch erkundigt er sich jeden Tag nach der Gefühlslage der Lehrperson. Mit Gegenständen pflegt er einen sorgfältigen Umgang.

Fachliche Stärken und Schwächen

L. zeigt grosses Interesse an Buchstaben und am Vorlesen von Büchern. Schreiben fällt ihm aufgrund seiner Defizite in der Grob-/ Feinmotorik schwer. Beim Sprechen hat der Junge eine verwaschene Sprache und ist manchmal kaum zu verstehen. Auch fehlt ihm der deutsche Wortschatz. Im Englischen kann sich L. besser verständigen. Daher wechselt er beim Sprechen oft zwischen Deutsch und Englisch. Eine weitere Stärke ist das Zählen. Er kann sich problemlos im Zahlenraum von 1 bis 20 vor- und rückwärts bewegen. Wenn ihn jedoch ein Lerninhalt nicht interessiert, verweigert er die Mitarbeit. Sein Lieblingstier ist der Hund und über dieses Thema weist er viel Fachwissen auf.

Soziale Interaktionen und Emotionsregulation

Im Umgang mit seinen MitschülerInnen sucht L. ständig Grenzen, möchte sich mit ihnen messen und sich als Anführer präsentieren. Er registriert seine Wutausbrüche und entschuldigt sich danach aus eigenem Antrieb. Im Nachhinein sind ihm seine Gefühlsausbrüche peinlich, aber in den Situationen selbst kann er seine Emotionen noch nicht kontrollieren. Bei der Durchführung bisheriger Übungen, wie Fantasiereisen oder Atemtechniken zur Beruhigung, zeigte L. grosse Schwierigkeiten, sich auf die Übungen einzulassen und zu konzentrieren. Das Erkennen der Gefühle seiner MitschülerInnen bereitet ihm ebenfalls Mühe. Entsprechende Fördermassnahmen wurden bislang nicht durchgeführt.

In seiner Klasse zeigt er gute soziale Beziehungen zu allen Kindern und bezeichnet alle als seine Freunde. Diese freundschaftlichen Beziehungen beruhen auf Gegenseitigkeit, L. ist

beliebt und die anderen Kinder spielen gerne mit ihm. In Einzelfällen zeigen seine MitschülerInnen jedoch Angstreaktionen, wenn L. wütend ist oder es zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt, die die Kinder nicht selbst lösen können. Der Umgang mit dem Wort ‚Stopp‘ und welches Verhalten angemessen ist und welches nicht, wird aktuell intensiv im Unterricht thematisiert.

Situation im Elternhaus

Zuhause hat L. einen kleinen Bruder, der sich alterstypisch entwickelt und in den nahegelegenen Regelkindergarten geht. Die Eltern leben getrennt. Zu seiner Mutter hat L. grundsätzlich ein gutes Verhältnis, doch aufgrund ihrer Arbeit im Schichtsystem ist sie oft abwesend. Den Vater sieht L. kaum. Die Eltern untereinander haben ein angespanntes Verhältnis und beide geben offen zu, dass sie L. regelmässig mit dem jüngeren Bruder vergleichen, der bereit über mehr Fähigkeiten verfügt als L. Zwischen den Brüdern herrscht ein grosser Konkurrenzkampf.

Im nächsten Kapitel 6 wird die Anwendung, der im Kapitel 4 vorgestellten Testinstrumente, auf die beiden Fallvignetten bezogen, vorgestellt.

6 Durchführung und Auswertung der verwendeten Instrumente

Anhand genauer Beobachtungen und in Absprache mit der Lehrperson wurden die beiden Kinder mit den in Kapitel 4.2 vorgestellten Testverfahren auf deren Probleme und Bedürfnisse getestet.

6.1 Anwendung der Diagnosetools bei F. in der Regelschule

Beide Diagnosetools und die Checkliste zu Schüchternheit wurden aufgrund der Auffälligkeiten in der emotionalen Entwicklung und der internalisierenden Ausdrucksweise beim Jungen in der Regelschule zu verschiedenen Zeitpunkten angewendet. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel 6.6.1 ausgewertet und die Hauptprobleme hervorgehoben.

6.1.1 Durchführung und Ergebnisse der SEED

Zur Auswertung des SEED_2 Fragebogens (Sappok et al., 2023) trafen sich die schulische Heilpädagogin, die F. seit einem Jahr betreut und seine Klassenlehrperson, die ihn seit zwei Jahren unterrichtet. Vorab wurden die Aussagen bereits durch die beiden Parteien einzeln angekreuzt. Es gab in der Auswertung nur geringe Abweichungen und im Gespräch einigte man sich auf konkrete Beschreibungen der Domäne (unter Berücksichtigung der Fallvignette, vgl. Unterkapitel 3.1). In der untenstehenden Abbildung (vgl. Abb. 1) lassen sich F.s domänenspezifischen Entwicklungsphasen genau aufzeigen.:

Abbildung 1: Auswertung SEED von F. (Sappok et al., 2023, 20)

Fortführend lassen sich die Domänen nach der Auswertungsskala von Sappok et al. (2023) in die benannten Phasen einteilen.

1. Umgang mit dem eigenen Körper: F. zeigt Angst vor dem Versagen. Er misst sich gerne mit anderen und merkt öfters, dass er nicht dieselben Leistungen erbringen kann. Er empfindet ebenso Scham, weil er seine Medikamente in Form einer Bauchtasche bei sich tragen muss.

2. Umgang mit Bezugspersonen: F. orientiert sich stark an Bezugspersonen. Er ist auf ihre Hilfe angewiesen und legt viel Wert auf deren Urteil. Mit Mithilfe und Übernahme konkreter Aufgaben möchte F. gefallen. Auch ohne Anwesenheit der Bezugsperson hält er Regeln ein, lässt dennoch teilweise wichtige Aspekte aus und kann ritualisierte Handlungen nicht verlässlich abrufen.

3. Umgang mit Umgebungsveränderungen-Objektpermanenz: F. zeigt hierbei keine Probleme, sofern Bezugspersonen in der Nähe sind. Er kann vertraute Aktivitäten ausführen, wagt sich jedoch nicht oft an neue Aufgaben heran.

4. Emotionsdifferenzierung: F. kann Emotionen differenzieren. Er bestätigt, dass er öfters Angst hat, etwas falsch zu machen. Herausragend ist die Angst, dass er bei Aufträgen versagen würde. Er sorgt sich um ein gepflegtes und angepasstes Auftreten und möchte den Vorstellungen seiner Freunde entsprechen.

5. Umgang mit Peers: F. pflegt einen höflichen Umgang mit Gleichaltrigen. Er hat mehrere enge Freunde, denen er sehr loyal begegnet. Ein besonderes Bedürfnis ist es ihm, sich zugehörig zu fühlen. Dieses Gefühl hat er momentan nach eigener Aussage nicht.

6. Umgang mit der materiellen Welt: F. weist viel Fantasie und grosse Kreativität auf. Er hält sich an Spielregeln und teilt Aufgaben und Materialien bei einer gemeinsamen Tätigkeit. Er ist sehr bemüht, Aufgaben korrekt zu lösen und arbeitet mit grossem Durchhaltevermögen. Wenn er Anerkennung für seine Arbeit erhält, motiviert es ihn zur Weiterarbeit.

7. Kommunikation: F. geht auf Gespräche mit vertrauten Menschen ein und stellt Fragen über seine Lebenswelt. Dabei erkundigt er sich öfters nach dem Grund verschiedener Dinge und versucht, die Wirkung von Ursachen zu erkennen. Er kann seine Gefühle nur schwer benennen und kann Gründe für deren Auslösung nicht angeben. Seinen Aussagen zufolge sieht der Junge vor allem Schwächen in sich. Er beschreibt öfters, dass er „blöd“ sei oder „vieles nicht kann“.

8. Affektregulation: In seiner Selbstregulation hat F. Mühe, besonders, wenn er versagt. Es gelingt ihm bedingt, seine Gefühle selbst zu regulieren. Mit Hilfe einer Bezugsperson können

sie abgeschwächt werden (z.B. durch Mut machen, trösten). Der Junge spricht auch nach Nachfrage kaum über seine Probleme, wenn ihm eine Person nicht vertraut ist. Bekannten Bezugspersonen versucht er sein Anliegen zu kommunizieren, was ihm meistend gelingt. Hinterher kann er sein Verhalten gut reflektieren und entschuldigt sich auch für Fehler. Oft sind diese Entschuldigungen leistungsbezogen und unberechtigt.

F. befindet sich entweder in der Phase 4 oder 5. Mit seinen 8 Jahren würde er anhand der Norm der 5. Phase entsprechen. Das Gesamtergebnis belegt, dass er sich grösstenteils in der Phase 4 befindet (vgl. Abb. 2). Dies zeigt, dass er in vielen Bereichen noch Mühe hat.

Abbildung 2: SEED-Gesamtauswertung von F. (Sappok et al., 2023, 20)

Die 4. Phase wird in folgenden Domänen ersichtlich:

1. Eigener Körper
2. Bezugspersonen
3. Umgang mit Umgebungsveränderungen-Objektpermanenz
7. Kommunikation
8. Affektregulation

In den Domänen 4. Emotionsdifferenzierung, 5. dem Umgang mit den Peers und 6. der materiellen Welt ist er altersentsprechend entwickelt und befindet sich in der Phase 5. Die Auswertung belegt, wie weit der Junge bereits ist und an welchen Aspekten bei der Planung der Interventionseinheiten angeknüpft werden kann. Es gilt diese besonders die Erkenntnisse aus den Domänen 1, 2, 4, 6, 7 und 8 zu berücksichtigen (vgl. 4.3.1).

6.1.2 Durchführung und Auswertung der MBC

Im April 2025 wurde während des Sportunterrichts die erste Beobachtung mit der Motor Behavior Checklist als nicht-teilnehmende Beobachtung durchgeführt (Amft, et al., 2021). Bis alle Kinder in der Turnhalle waren, durften sie sich frei bewegen und herumrennen. F. musste noch inhalieren und wartete auf die Lehrperson. Danach rannte er nicht gleich mit den Kindern

mit. Er sah ihnen vermehrt zu. Kurz darauf trommelte die Lehrperson die Kinder zusammen. Es wurde abgemacht, welche Spiele gespielt werden und die Regeln wurden repetiert. Gespielt wurden Gruppenspiele wie Fangen und Ballspiele (Völkerball). F. kannte diese Spiele bereits, nahm aktiv am Unterricht teil und konnte sich gut in der Gruppe integrieren. Es kam zu keinem Vorfall. Die Auswertung der Checkliste ergab einen Wert von 2.8 für externalisierende und 3.2 für internalisierende Verhaltensweisen (vgl. Abb. 3).

Kategorie	Summe	x
I Nichteinhalten von Regeln (7) 1 / 8 / 15 / 21 / 27 / 32 / 37	10	1.4
II Hyperaktivität / Impulsivität (14) 2 / 9 / 16 / 22 / 28 / 33 / 38 / 42 / 46 / 50 / 53 / 56 / 57 / 59	31	2.2
III Mangel an Aufmerksamkeit (10) 3 / 10 / 17 / 23 / 29 / 34 / 39 / 43 / 47 / 55	48	4.8
IV Antriebsarmut (4) 4 / 11 / 18 / 24	16	4.0
V Stereotypes Verhalten (2) 5 / 12	6	3.0
VI Mangelhafte Sozialkompetenz (10) 6 / 13 / 19 / 25 / 30 / 35 / 40 / 44 / 48 / 51	25	2.5
VII Mangelhafte Selbstregulation (12) 7 / 14 / 20 / 26 / 31 / 36 / 41 / 45 / 49 / 52 / 54 / 58	40	3.3

	Gesamtwerte
Externalisierung (I bis III)	2.8
Internalisierung (IV bis VII)	3.2

Abbildung 3: Auswertung MBC von F. (Amft et al., 2021, 5), 1. Beobachtung

Durch den erhaltenen Wert von 3.2 im internalisierenden Bereich während der ersten Beobachtung, wurde zu einer erneuten Beobachtung geraten, die im Mathematikunterricht durchgeführt wurde. Es handelte sich erneut um eine nicht-teilnehmende Beobachtung, die eine Woche später durchgeführt wurde. Hier zeigte sich bereits zu Beginn eine schwierige Situation. Er hatte während eines selbstständigen Auftrags eine Aufgabe nicht verstanden und blieb passiv sitzen, ohne um Unterstützung zu bitten. Er wartete still, bis die Lehrperson zu ihm kam. Sie versuchte ihm die Aufgabe erneut zu erklären. Doch er reagierte auf die Hilfestellung mit der Aussage: „Das kann ich nicht“. Die Lehrperson sprach ihm gut zu und versuchte, ihm Mut zu machen. Als ein anderes Kind der Lehrperson seine Lösungen präsentierte, begann der Junge leicht zu weinen. Infolge der Überforderung und des Frustes, dass er noch keine Aufgabe gelöst hatte, blockierte er komplett bei der Weiterarbeit. Nach dem erneuten Ausfüllen der verschiedenen Items stieg der Wert der Internalisierung auf 3.8. Der Wert der Externalisierung blieb bei 2.8 (vgl. Abb. 4).

	Kategorie	Summe	x
I	Nichteinhalten von Regeln (7) 1 / 8 / 15 / 21 / 27 / 32 / 37	10	1.4
II	Hyperaktivität / Impulsivität (14) 2 / 9 / 16 / 22 / 28 / 33 / 38 / 42 / 46 / 50 / 53 / 56 / 57 / 59	31	2.2
III	Mangel an Aufmerksamkeit (10) 3 / 10 / 17 / 23 / 29 / 34 / 39 / 43 / 47 / 55	48	4.8
IV	Antriebsarmut (4) 4 / 11 / 18 / 24	16	4.0
V	Stereotypes Verhalten (2) 5 / 12	10	5.0
VI	Mangelhafte Sozialkompetenz (10) 6 / 13 / 19 / 25 / 30 / 35 / 40 / 44 / 48 / 51	27	2.7
VII	Mangelhafte Selbstregulation (12) 7 / 14 / 20 / 26 / 31 / 36 / 41 / 45 / 49 / 52 / 54 / 58	41	3.4
		Gesamtwerte	
Externalisierung (I bis III)		2.8	
Internalisierung (IV bis VII)		3.8	

Abbildung 4: Auswertung MBC von F. (Amft et al., 2021, 5), 2. Beobachtung

In der beobachteten Situation zeigte sich die emotionale Überforderung durch internalisierende Verhaltensmuster wie Rückzug und Blockieren. Die Beobachtungen und Ergebnisse der Auswertungen lassen vermuten, dass F. besonders bei kognitiv herausfordernden Situationen zu emotionaler Selbstabwertung neigt, worauf Blockaden und Frustration folgen. Ausgehend von diesen Befunden werden in einem Teil der Arbeit mit Hilfe von bewegungsbasierten, kreativen Interventionen Massnahmen zur Förderung der emotionalen Regulation am Beispiel von F. erarbeitet. Das Ziel ist dabei, F. in seiner emotionalen Entwicklung zu unterstützen und ihn in seinem Selbstvertrauen zu stärken.

Irritationen

Das Ergebnis des Tests zeigt bei der ersten Beobachtung internalisierende und externalisierende Verhaltensmuster gleichermaßen, weshalb eine erneute Beobachtung nötig war. Daraufhin überwiegt das Ergebnis im schulischen Kontext mit internalisierenden Ausdrucksweisen.

6.1.3 Checkliste ängstliches Verhalten

Auffallend ist das wiederholt ängstliche Verhalten von F. im Umgang mit Anforderungen. Um genauer zu erkennen, ob bei dem Jungen tatsächlich eine Angststörung vorliegt, wurde die Klassenlehrperson gebeten, die Checkliste der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik „Schüchternheit und soziale Angststörung“ auszufüllen (Aellig & Gyseler, n. d.). Die Eltern des

Kindes konnten nicht befragt werden, jedoch ist die Lehrperson ständig mit ihnen im Gespräch und somit auch in Kenntnis der jüngsten Ereignisse ausserhalb der Schule. Die genauen Ergebnisse werden folgend aufgeführt (Aellig & Gyseler, n. d., 1-2):

1. Vermeidungssituationen: In Bezug auf Situationen, die das Kind zu vermeiden versucht, wurden insgesamt 7 von 17 Aussagen als zutreffend gewählt (z.B. Fragen beantworten, Fragen stellen, in der Klasse melden). Vier konnten dabei nicht bewertet werden. Spannend ist, dass sich die Vermeidungstendenzen besonders im schulischen Kontext gegenüber erwachsenen Personen zeigen und es kein Problem darstellt, Freunde in der Freizeit zu treffen.

2. Negative Selbstaussagen: F. tätigt oft in der Schule sowie zuhause negative Aussagen über sich selbst. Aussagen von anderen Kindern sowie Kritik von erwachsenen Personen oder das Verglichen werden mit anderen Kindern lösen bei ihm vermehrt Zweifel aus und verstärken sein negatives Selbstbild. Gewisse Punkte sind auch auf der Checkliste aufgelistet. Darunter befinden sich solche wie „Ich bin dumm“ oder „Ich kann das nicht“. In diesem Bereich wurden von 10 Punkten 7 als zutreffend gewählt.

3. Körperliche Symptome: F. fühlt teilweise, wenn er die Schule betritt bestimmte körperliche Symptome, die auf dem Fragebogen ersichtlich werden (z.B. Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen). Nicht alle körperlichen Symptome werden äusserlich erkannt und F. kann der Lehrperson oft nicht sagen, was das Problem ist. Jedoch informieren die Eltern jeweils vor der Schule, wie es ihm geht, weshalb 5 der 16 aufgelisteten Beschwerden bestätigt wurden.

4. Panikattacken: Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen von Panikattacken.

5. Reaktionsverhalten: F. reagiert auf Konfrontation mit gefürchteten Situationen mit unterschiedlichem Reaktionsverhalten (z.B. allgemeine Unruhe, Verweigerungen oder Drängeln, bald nachhause gehen zu können). Beobachten lassen sich hierbei 6 von 7 der vorgegebenen Punkte. Damit weist dieser Bereich im Vergleich die höchste Anzahl zutreffender Items auf.

6. Beobachtungsfragen: Zuletzt werden gewisse Beobachtungsfragen vorgeschlagen, die zur Erfassung des Verhaltens weiterhelfen könnten. Die wichtige Frage, die im letzten Punkt der Checkliste ausgewählt wurde, bezieht sich nicht auf die soziale, sondern schulische Leistung. Diese lautet wie folgt: „Beeinträchtigen die Probleme des Kindes seine schulischen Leistungen?“

Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen schliessen, dass auf F. in mehreren Bereichen viele Items zutreffen, die er entweder zu vermeiden versucht oder in denen er erhöhte Ängstlichkeit zeigt. Obwohl er in vertrauten, kleinen Settings sicher auftritt, meidet er Situationen in

denen er nicht weiss, was auf ihn zukommt und er Angst hat, sich blamieren zu können. Negative oder kritische Aussagen von anderen Kindern über F. lösen bei ihm Zweifel aus und verstärken sein negatives Selbstbild. Ergänzend dazu gilt es zu berücksichtigen, dass F. auch abwertende Aussagen über sich selbst trifft. Auffällig ist dabei sein Rückzugsverhalten, das insbesondere beim Interagieren mit Erwachsenen im schulischen Kontext zu beobachten ist (z.B. Beantworten einer Frage, eine Frage stellen).

Bei der Konfrontation mit herausfordernden schulischen Anforderungen reagiert F. mit emotionaler Anspannung und Rückzugsverhalten. Die Verhaltensweisen von F. könnten dadurch am wahrscheinlichsten der Einstufung b) „Schüchtern mit Problemen“ oder dem Anfang einer leichten „Angststörung“ zugewiesen werden.

Im Moment ist eine klinische Abklärung und Psychotherapie, wie es Aellig und Gyseler (n. d.) bei Verdacht auf eine Angststörung vorschlagen, nicht möglich. Deshalb ist es wichtig aufgrund der Erkenntnisse die Interventionen für F. mit dem Ziel zu planen, ihm Sicherheit zu vermitteln, seine Angst vor dem Versagen und der Schule zu reduzieren und ihn beim Aufbau seines Selbstvertrauens zu unterstützen. Damit soll für ihn eine solide Grundlage geschaffen werden, um seine Emotionen später erfolgreich regulieren zu können. Verschiedene Emotionsregulationsstrategien werden zur erfolgreichen Umsetzung erarbeitet.

Im folgenden Kapitel werden die genauen Probleme analysiert und eine Zielmatrix erstellt.

6.1.4 Vorliegende Hauptprobleme

Durch die Auswertung der Tests und die Beobachtungen in der Schule, lassen sich bei F. folgende Hauptprobleme ausmachen:

1. Angst und wenig Selbstvertrauen: F. hat öfters Angst zu versagen. Er traut sich nicht selbstständig an Aufgaben heran. Dies zeigt, dass er ein geringes Selbstvertrauen hat.
2. schnelle Frustration und mangelnde Selbstregulation: F. kann mit Druck und Fehlern nicht umgehen. Er beginnt schnell zu weinen oder entzieht sich der Situation, resp. verweigert Aufgaben.
3. wenig Selbstständigkeit, viel Abhängigkeit: F. ist im Schulalltag sehr unselbstständig. Er braucht ständige Begleitung und Bestätigung, um an Aufträgen arbeiten zu können. Wenn er etwas nicht versteht, fragt er nicht selbstständig nach Hilfe. Er bleibt an seinem Platz sitzen und wartet, bis eine Lehrperson zu ihm kommt.

Im Folgenden werden eine Zielmatrix zur Visualisierung der Hauptprobleme, die daraus folgenden Grobziele, Förderschwerpunkte, Methoden und messbare Indikatoren aufgeführt (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Zielmatrix für F. (Gebs, 2025)

Hauptproblem	Grobziel	Förderschwerpunkte	Methoden	Indikatoren
1. Angst und wenig Selbstvertrauen	F. soll positive Selbsterfahrungen machen, durch die er mehr Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten gewinnen kann.	<ul style="list-style-type: none"> - Fördern der Wahrnehmung der eigenen Emotionen - Fördern der verbalen Benennung von Gefühlen - Stärken der Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung von positiven Gefühlen - Fördern eines positiven Selbstbildes durch Erfolgserlebnisse - Fördern der Selbstwirksamkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Einsetzen von Gefühlskarten als Hilfestellung zur Kommunikation über Gefühle (Burkhardt et al., 2022; Stein, 2012) - Positive Rückmeldungen und Bestärkung durch die SHP (Bolz et al., 2019; Link, 2022; Stein, 2012) - Erfolgserlebnisse durch einfache, angeleitete Aufgaben ermöglichen (Bräuninger, 2023; Burkhardt et al., 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> - F. zeigt Freude und Stolz, wenn er eine Aufgabe erfolgreich erledigt hat. - F. wagt sich auch an neue, noch unbekannte Aufgaben. - F. benennt sein aktuelles Befinden. - F. kennt seine Stärken und bringt diese in den Einheiten zum Ausdruck.
	F. lernt mit Misserfolgen besser umgehen zu können, indem er in seinem Selbstwertgefühl gestärkt wird.	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der emotionalen Stabilität in herausfordernden Situationen - Aufbau der Frustrationstoleranz und des Durchhaltevermögens - Förderung der positiven Selbstwahrnehmung durch Selbst- und Fremdeinschätzung 	<ul style="list-style-type: none"> - Ermutigung durch SHP in schwierigen Situationen nicht aufzugeben (Kullik & Petermann, 2012) - Künstliche Übungssituationen schaffen, die Misserfolge auslösen könnten (Schneider & Seehagen, 2013) - Misslungene Situationen körperlich ausdrücken und darüber sprechen (Bräuninger, 2023). 	<ul style="list-style-type: none"> - F. bleibt nach Fehlern ruhig und handlungsfähig. - F. benennt seine Schwächen und erkennt Vorteile darin. - F. kann seine Gefühle und den Grund dafür körperlich und verbal ausdrücken.
2. Schnelle Frustration und mangelnde Selbstregulation	F. kann Misserfolge annehmen, ohne sich selbst abzuwerten.	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Wahrnehmung von eigenen negativen Gefühlen - Förderung der Selbstreflexion - Anwenden einer positiven Fehlerkultur 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsames Reflektieren des Umganges mit Misserfolgen durch Rollenspiele (Bräuninger et al., 2024; Burkhardt et al., 2022) - Positive Fehlerkultur im Gespräch thematisieren und gemeinsam nach Alternativen suchen 	<ul style="list-style-type: none"> - F. bewertet seine Leistungen realistisch, ohne sich selbst abzuwerten. - F. akzeptiert Misserfolge, ohne zu weinen oder in Passivität zu fallen.

			(Bräuninger et al., 2024; Burkhardt et al., 2022; In-Albon, 2022)	- F. reflektiert Misserfolge und beschreibt mögliche Alternativen.
	F. kann Strategien zur Emotionsregulation entwickeln und diese in schwierigen Situationen anwenden.	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Impulskontrolle - Erarbeitung von Strategien zur Selbstregulation - Anwenden von individuell wirksamen Strategien in herausfordernden Situationen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Erarbeitung von Strategiekarten zur visuellen Unterstützung und Erinnerung an mögliche Regulationsstrategien (Burkhardt et al., 2022; Heidenberger, n. d.) - Fortlaufende Reflexion mit SHP: Welche Strategien helfen wann? (Heinrichs et al., 2017 ; Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2022; Schutte et al., 2009) - Selbstbestimmung über Strategieranwendung in verschiedenen Situationen mit Hilfe von Strategiekarten (Heidenberger, n. d.) 	<ul style="list-style-type: none"> - F. erforscht und bezeichnet diejenigen Strategien, die ihn unterstützen können. - F. beschreibt, wann er welche Strategie anwenden kann. - F. benutzt erlernte Strategien in herausfordernden Situationen.
3. Wenig Selbstständigkeit und grosse Abhängigkeit	F. soll lernen, Aufgaben schrittweise selbstständig zu erledigen und sich an neue Situationen heranzutrauen.	<ul style="list-style-type: none"> - Stärken des Selbstvertrauens in der Aufgabenplanung und den Mut Neues zu wagen - Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Aufgaben - Aufbau und Anwenden von Strategien der Arbeitsplanung 	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen eines Plans zum Ablauf des Arbeitsverhaltens (Götz & Nett, 2017) - Gemeinsam gut erreichbare Ziele setzen (Götz & Nett, 2022; Thimme et al., 2021) - Selbstständiges Planen anhand eines Parcours üben (Kauczor-Rieck, 2024) - Planung zum Schluss reflektieren (Götz & Nett, 2017; Thimme et al., 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> - F. plant selbstständig Teilschritte zur Bearbeitung einer Aufgabe. - F. arbeitet über vereinbarte Zeit ohne Hilfe an einer vereinbarten Aufgabe. - F. wagt sich selbstständig an neue Aufgaben. - F. kann zum Schluss einer bearbeiteten Aufgabe sagen, was geklappt hat und was nicht.
	Wenn F. etwas nicht versteht, geht er selbstständig auf die SHP zu und fragt nach Hilfe.	<ul style="list-style-type: none"> - Fördern der Selbstständigkeit im Lernprozess - Aufbau von Eigeninitiative - Stärken im Problemlöseverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen visueller Pläne für Handlungsschritte und Strategien bei Bearbeitung von Aufgaben als Schritt-für-Schritt-Plan, Checkliste, etc. (Götz & Nett, 2017) 	<ul style="list-style-type: none"> - Wenn F. etwas nicht gelingt, versucht er vorerst selbstständig aktiv nach Lösungen zu suchen. - Versteht F. die Aufgabe nicht, wendet er

			- Besprechen von Zeitpunkt und Methode des Anfragens für Hilfe (Thimme et al., 2021)	sich an die SHP, Klassenlehrperson oder andere Kinder und fragt aktiv nach Hilfe.
--	--	--	--	---

Im Unterkapitel 7.1 wird eine Grobplanung der Interventionseinheiten zur Unterstützung der Förderung der emotionalen Entwicklung durch bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck anhand der Zielmatrix erstellt. Die detaillierte Planung der einzelnen Interventionen ist dem Anhang zu vernehmen (vgl. Unterkapitel 12.1).

Im nächsten Unterkapitel 6.2. werden die, an der Heilpädagogischen Schule, angewendeten Diagnosetools ausgewertet.

6.2 Anwendung der Diagnosetools an der Heilpädagogischen Schule

In diesem Kapitel werden die zuvor vorgestellte SEED (Sappok et al., 2023), die MBC (Amft et al., 2021) und der „Beobachtungsbogen für aggressives Verhalten (BAV)“ (Petermann & Petermann, 2023) anhand der Fallvignette von L. angewendet und ausgewertet.

6.2.1 Durchführung und Ergebnisse der SEED

Um fundiert und evidenzbasiert den aktuellen Stand der emotionalen Entwicklung von L. zu beurteilen, wurde bei ihm die SEED (Sappok et al., 2023) durchgeführt, um Kenntnis über den emotionalen Entwicklungsstand zu erhalten, was relevant für die Planung der späteren Einheiten ist.

Entsprechend der Empfehlung von Sappok et al. (2023) und im Sinne der interdisziplinären Zusammenarbeit an einer HPS wurde der Test mit L.s Klassenlehrperson und seiner Physiotherapeutin, die ihn beide seit dem Start an der Schule im Jahr 2023 kennen, durchgeführt. Vor der Durchführung des Tests wurde den beiden Fachpersonen der „SEED-Erhebungsbogen und die Meilensteine der emotionalen Entwicklung“ (Sappok & Zepperitz, 2019) abgegeben, damit sie sich bereits einen groben Überblick verschaffen konnten. Während der Testdurchführung, die Ende Mai 2025 stattfand, wurden die Aussagen der beiden Interviewten den entsprechenden Items zugeordnet. Somit lässt sich sagen, dass die Klassenlehrperson, wie auch die Physiotherapeutin das Verhalten von L. während verschiedenen Lebenssituationen im Lebensraum Schule in den acht verschiedenen Entwicklungsbereichen (vgl. Unterkapitel 4.1) der SEED eingeschätzt haben.

Abbildung 5: Auswertung SEED von L. (Sappok et al., 2023, 20)

Die Abbildung 5 zeigt die domänenspezifischen Entwicklungsphasen von L. Wie zu sehen ist, sind die Bereiche ‚Bezugspersonen‘, ‚Emotionsdifferenzierung‘ und ‚Peers‘ bei L. in der 3. Entwicklungsphase, der ‚Ersten Individuation‘ (Sappok et al., 2023). Die Bereiche ‚Eigener Körper‘, ‚Materielle Welt‘, ‚Kommunikation‘ und ‚Affektregulation‘ sind in der Entwicklungsphase 4, die ‚Identifikation‘ und der Bereich ‚Umgebungsveränderung, Objektpermanenz‘ ist bereits in der 5. Entwicklungsphase, der Phase mit dem ‚beginnenden Realitätsbewusstsein‘ (ebd.). Bei der Auswertung ist aufgefallen, dass die Aussagen der Klassenlehrperson und der Physiotherapeutin, bis auf zwei Items, deckungsgleich übereinstimmen. Es wird vermutet, dass sich dieser Umstand darauf bezieht, dass sich L. im Klassensetting, wie auch im Therapiesetting, ähnlich verhält. In Bezug auf die einzelnen Domänen lassen sich für L. folgende Beobachtungen festhalten:

1. Umgang mit dem eigenen Körper: L. identifiziert sich klar als Junge und ihm ist es sehr wichtig, dass die Aussenwelt ihn als Jungen wahrnimmt. Er möchte alle Tätigkeiten eigenständig durchführen. In bestimmten Situationen zeigt er Schamgefühle. Beim Gang auf die Toilette möchte er beispielsweise die Türe schliessen und auch zum Umziehen geht er in eine Einzelkabine und achtet auf eine geschlossene Tür. Seine gelben Gummistiefel und die Minecraft-Kappe möchte er immer tragen, egal bei welchem Wetter.

2. Umgang mit Bezugspersonen: L. zeigt starkes Durchsetzungsvermögen und hält seine Entscheidungen konsequent ein. Die Meinung der Bezugspersonen ist ihm wichtig, er fragt regelmässig, was sie über ihn denken, und sucht Nähe. Gleichzeitig testet er aber auch die Grenzen. Sind die Lehrperson oder die KlassenassistentInnen anwesend, hält er sich an Regeln, sobald sie aber abwesend sind, kann er Regeln nicht mehr einhalten.

3. Umgang mit Umgebungsveränderungen-Objektpermanenz: L. findet sich auch in unbekannter Umgebung gut zurecht. Er erkundet selbstständig neue Gegebenheiten und passt sich ihnen an. Auch ausserhalb der vertrauten Umgebung kann er seine eigenen Interessen verfolgen und wendet das ihm bekannte Verhaltensrepertoire (erwünschte, wie auch unerwünschte Verhaltensweisen) in neuen Situationen ebenfalls an.

4. Emotionsdifferenzierung: Wenn sein Wille begrenzt wird, reagiert L. mit Wut. Beim Bewältigen der gestellten (Schul-)Aufgaben hat er Angst etwas falsch zu machen und artikuliert seine Versagensängste. Basale Gefühle kann er benennen und weint ein anderes Kind in der Klasse, versucht L. es zu trösten. Nach einem Wutausbruch zeigt L. Scham- und Schuldgefühle und entschuldigt sich von sich aus.

5. Umgang mit Peers: L. möchte auch im Umgang mit seinen MitschülerInnen seinen Willen durchsetzen. Er übernimmt häufig Führungsrollen, trifft Entscheidungen selbstständig und

lehnt Wünsche der anderen Kinder ab bzw. ignoriert diese. Er hat Schwierigkeiten, Gegenstände zu teilen. Nach Aufforderung und mit Unterstützung der Erwachsenen gelingt dies jedoch konfliktfrei.

6. Umgang mit der materiellen Welt: L. spielt gerne Rollen- oder Fantasienspiele mit den anderen Kindern oder auch mit kleinen Figuren oder Plüschtieren. Er hat grosses Interesse an kreativen Arbeiten, experimentiert gerne mit Farben, hat immer wieder neue Ideen und pflegt einen sorgfältigen Umgang mit dem Material.

7. Kommunikation: L. hat eine leichte Spracherwerbsstörung, stellt im Gespräch aber viele Fragen, kann Gefühle mit einfachem Wortschatz benennen, einfache Erklärungen über seine Gefühle machen und kommuniziert mit Autoritätspersonen, wie auch mit Peers.

8. Affektregulation: Kann L. seinen Willen nicht durchsetzen, reagiert er mit Aggressionen. Diese Wut und Frustration zeigen sich körperlich (motorische Unruhe, oppositionelles Verhalten, Verweigerung, Selbstverletzung durch Beissen, andere Kinder schlagen), wie auch verbal (lautstarke Beleidigungen und Beschimpfungen).

Die Abbildung 6 zeigt den aktuellen Entwicklungsstand von L. über die gesamte emotionale Entwicklung gesehen. Daraus lässt sich schliessen, dass er sich im Gesamtergebnis betrachtet, in der Entwicklungsphase 4 befindet.

Abbildung 6: Gesamtauswertung SEED von L. (Sappok et al., 2023, 20)

Die in diesem Kapitel vorgestellten Befunde werden bei der Planung der Einheiten berücksichtigt. Im nächsten Unterkapitel 6.2.2 wird die Anwendung und Auswertung des MBC-Bogens zu L. vorgestellt.

6.2.2 Durchführung und Auswertung der MBC

Die Beobachtungen von L. anhand der MBC (Amft et al., 2021) fand unter Berücksichtigung und Erfüllung der Hinweise zur Durchführung und Auswertung am 4. April 2025 in der Form der nicht-teilnehmenden Beobachtung, über den ganzen Tag verteilt, in verschiedenen Situationen statt. Konkret wurde er in einer Einzelsituation, in der Pause, im Freispiel, in einer Kleingruppe von 3 Kindern, in der Kreissituation und in der Turnhalle beobachtet. Die Beobachtungen in den einzelnen Situationen werden in den folgenden Abschnitten weiter beschrieben.

In der Einzelsituation mit der Logopädin, zu der er ein gutes Verhältnis hat, zeigte sich L. zu Beginn der Stunde konzentriert. Nach den ersten fünf Minuten vergass L., die Hand zu heben, fiel der Logopädin wiederholt ins Wort und zappelte mit den Füßen unter dem Tisch. Dieses Verhalten hielt während der gesamten Stunde an.

Zurück im Klassenzimmer entschied sich L. im Freispiel dafür, mit zwei seiner Freunden UNO zu spielen. Die Klassenassistentin bot an, mitzuspielen. Die Jungen bevorzugten es jedoch, allein zu spielen. Alle setzten sich an den Tisch und L. begann die Karten zu mischen. Der Junge, der rechts neben L. sass, fragte, ob er auch einen Teil der Karten mischen darf. L. verneinte es und setzte die Tätigkeit allein fort. Der andere Junge griff nach dem Stapel der Karten und versuchte, ihm die Hälfte wegzunehmen. L. kniff die Augen zusammen, sprang vom Stuhl auf und begann sich im Kreis zu drehen. Die Klassenlehrperson intervenierte. Sie strich L. über den Rücken, dann fragte sie ihn ruhig, ob er wieder mitspielen könne. L. nickte und setzte sich wieder. Daraufhin nahm die Lehrperson alle Karten an sich, mischte sie, gab jedem Mitspieler sieben Karten und legte den Stapel in die Mitte des Tisches. Sie entfernte sich wieder. L. fragte, ob er als erstes Kind eine Karte legen darf. Die anderen beiden Jungen nickten. Drei Runden spielten die Jungen das Spiel regelkonform. Die Lehrperson betätigte die Klingel, was für die Kinder bedeutete, dass sie die Arme verschränken und zuhören sollten. Als Ruhe einkehrte, sprach die Lehrperson und erinnerte die Kinder daran, dass das Freispiel in fünf Minuten endet und bald Pause ist. Die Jungen spielten weiter. L. hatte nur noch eine Karte in der Hand, da legte der Mitspieler, der vor L. dran war, eine 4+ Karte. L. schaute sich die Karte an und sein Gesichtsausdruck wurde starr. L. warf seine Karte in die Mitte und schrie, dass der andere Junge absichtlich die 4+ Karte hingelegt hat und er nie mehr UNO spielen würde. Da klingelte die Pausenglocke. Die anderen Kinder haben L. nicht beachtet und verliessen das Zimmer. L. hingegen begab sich zur Ruhe-Ecke im Zimmer und versuchte sich unter einer Decke zu verstecken. Die Lehrperson ging zu ihm und sagte ihm ruhig, dass sie den Timer auf 5 Minuten stellt, damit er sich beruhigen.

In der Pause rannte L. zu den anderen Kindern und fragte, ob er mitspielen darf. Sie liessen ihn mitspielen. Zuerst spielten sie Fangen, dann begannen sie Verstecken zu spielen. Als L. die anderen Kinder suchen sollte, fing er an zu weinen und drehte sich um die eigene Achse. Er begann laut zu schreien, dass er nicht mehr mitspielen wolle. Ein Junge forderte ihn mehrmals auf, doch wieder mitzuspielen. Da rannte L. auf diesen Jungen zu und versuchte ihn mehrmals zu schlagen. Durch das Eingreifen der Pausenaufsicht konnten weitere körperliche Auseinandersetzungen verhindert werden. Nach der Pause ging L. weinend zur Klassenlehrperson. Die Lehrperson nahm seine Äusserungen zur Kenntnis, wies ihn aber auch darauf hin, dass der Unterricht startete. Als alle Kinder im Kreis sassen, verdunkelte sie den Raum, nahm ein Kamishibai zur Hilfe und erzählte eine Geschichte. L. hörte ruhig zu. Als die Lehrperson dazwischen Fragen zur Geschichte stellte, hob er die Hand, beantwortete die Fragen richtig, wenn er aufgerufen wurde. Wurde er nicht aufgerufen, wartete er still. Nach 10 Minuten veränderte sich seine Mimik und Körperhaltung. Die Lehrperson erzählte noch immer die Geschichte. L. verhielt sich unruhig, wippte mit dem Stuhl und sprach oft dazwischen. Nach einer Bewegungspause mit Klatsch-, Stamp- und Springbewegungen gelang es L., wieder ruhig auf seinem Stuhl zu sitzen. Während der Arbeitsphase hatten alle Kinder denselben, von der Lehrperson vorgegebenen Auftrag. L. wollte jedoch selbst entscheiden, woran er jetzt arbeitet. Er erhielt keine Auswahlmöglichkeiten, daraufhin setzte er sich an sein Pult, legte den Kopf auf die Tischplatte, meinte, dass er dann halt an nichts arbeiten würde und schloss die Augen.

Im Turnen war L. der erste, der sich umgezogen hatte. In der Turnhalle setzte er sich in die Ecke. Die anderen Kinder rannten durch die Halle und schrien. L. hielt sich die Ohren zu. Als ein anderes Kind ihn fragte, ob sie zusammen rennen wollen, stand er auf und spielte mit. Bei den bereits vorbereiteten Posten wurden Balanceaufgaben gestellt. L. balancierte beim ersten Versuch über das niedrige ‚Bänkli‘, das an der Sprossenwand eingehängt war. Er tat dies langsam und hielt die Hand der Klassenassistentin. Als er oben angekommen war, sprang er hinunter. Dann rannte er zum steilen ‚Bänkli‘, lehnte die Hilfe der Klassenassistentin ab und versuchte das Bänkli auf Händen und Knien hinaufzuklettern. Er blickte zu seinem Freund und rief in seine Richtung, dass er viel schneller hochzuklettern kann als der andere Junge. Oben angekommen, sprang L. mit geschlossenen Augen runter. Diese Szene wiederholte sich fünfmal. Anschliessend versuchte er, ohne Schuhe über ein dickes Tauseil, das auf dem Boden lag, zu balancieren. Dabei verlor er zweimal das Gleichgewicht.

L. begann erneut, sich um die eigene Achse zu drehen, zu schreien und schlug einen unschuldigen Mitschüler, der in diesem Moment an ihm vorbeirannte. Der andere Junge schlug zurück. L. rannte augenblicklich aus der Turnhalle. Die Klassenlehrperson konnte ihn bei der

Treppe stoppen und wies die pädagogische Mitarbeiterin an, mit L. in den Gruppenraum zu gehen und dort abzuwarten, bis es sich beruhigen konnte.

Die Auswertung der MBC anhand der soeben beschriebenen Situationen ergibt bei der Externalisierung einen Wert von 3.8 und bei der Internalisierung einen Wert von 2.4 (vgl. Abb. 7). Die höchsten Werte hat L. bei Hyperaktivität und Impulsivität mit dem Wert 4.1 und Mangel an Aufmerksamkeit mit dem Wert 3.9. Nach Amft et al. (2021) ist bei Werten über 3.6 bei der Externalisierung die "Einleitung einer differenzierten diagnostischen Abklärung empfehlenswert". Es war jedoch nicht möglich, dies im Rahmen des Praktikums anzusprechen.

Kategorie	Summe	Ø
I Nichteinhalten von Regeln (7) 1 / 8 / 15 / 21 / 27 / 32 / 37	24	3.4
II Hyperaktivität / Impulsivität (14) 2 / 9 / 16 / 22 / 28 / 33 / 38 / 42 / 46 / 50 / 53 / 56 / 57 / 59	58	4.1
III Mangel an Aufmerksamkeit (10) 3 / 10 / 17 / 23 / 29 / 34 / 39 / 43 / 47 / 55	39	3.9
IV Antriebsarmut (4) 4 / 11 / 18 / 24	8	2.0
V Stereotypes Verhalten (2) 5 / 12	5	2.5
VI antriebsarmut (4) 4 / 11 / 18 / 24	18	1.8
VII Mangelhafte Selbstregulation (12) 7 / 14 / 20 / 26 / 31 / 36 / 41 / 45 / 49 / 52 / 54 / 58	40	3.3

	Gesamtwerte
Externalisierung (I bis III)	3.8
Internalisierung (IV bis VII)	2.4

Abbildung 7: Ergebnisse MBC von L. (Amft et al., 2021, 5)

Im nächsten Unterkapitel 6.2.3 werden die Durchführung und Auswertung des Beobachtungsbogens zu aggressivem Verhalten (Petermann & Petermann, 2023) beschrieben.

6.2.3 Durchführung und Auswertung BAV

Gemäss der Empfehlung von Petermann und Petermann (2023) (vgl. Unterkapitel 4.2.4) wurden bei der Beobachtung von L. folgende 4 Kategorien ausgewählt:

1. Kategorie: Da L. L. innerhalb einer Interaktion durchaus andere Personen anschreit oder beschimpft, wurde „Aktiv-verbal-direkte“ gewählt.
2. Kategorie: Da sich L. aufgrund seines Verhaltens als ein Täter mit aggressiven Reaktionen zeigt und zusätzlich auch andere Kinder zu aggressiven Handlungen verleitet, wurde „Aktiv-nonverbal-direkte“ gewählt.
3. Kategorie: Da sich L. regelmässig selbst beschimpft, hingegen Gegenstände in Ruhe lässt und nicht zerstört, wurde „Aktiv-verbal-eigene Person“ gewählt.

4. Kategorie: Um direkt herauszufinden, ob sich L. in der Situation kontrollieren kann, wurde die „Selbstkontrolle“ gewählt. Ebenso kann diese Erkenntnis stichhaltige Informationen liefern, ohne sich bloss auf objektive Einschätzungen zu stützen.

L. wurde anhand dieser Kategorien an mehreren Nachmittagen beobachtet, um aufgrund der Beobachtungszeitspanne von mehreren Malen einen Quervergleich des gezeigten Verhaltens erhalten zu können. Die Beobachtungen fanden während des Freispiels statt.

Beobachtungsergebnisse

L. zeigt häufig verbale Aggression gegenüber anderen Kindern und gegenüber Erwachsenen. Dies besonders, wenn er mit der Emotionsregulation überfordert ist, er seinen Willen nicht durchsetzen kann oder Anforderungen an ihn gestellt werden. Diese Reaktionen treten insbesondere dann auf, wenn er sich ‚ungerecht behandelt‘ fühlt oder seine Vorstellungen nicht verwirklichen kann. Nach derartigen Ausbrüchen entschuldigt er sich bei den MitschülerInnen und den erwachsenen Personen.

Bei Müdigkeit, schlechter Laune oder auch ohne erkennbare Gründe, hat L. den anderen Kindern ein Bein gestellt, den Stuhl weggezogen, sie bei Wortmeldungen ausgelacht oder die Spielsachen versteckt. Wenn wiederum die anderen Kinder etwas anderes spielen wollten als er vorgeschlagen hat oder ihnen seine Zeichnungen nicht gefielen, reagiert er mit Selbstabwertung, beschimpft sich selbst und traf Aussagen wie beispielsweise, dass er dumm sei und ihn sowieso niemand mag. Diese und weitere Beobachtungsergebnisse sind in der Tabelle 2 als Zusammenstellung visualisiert.

Tabelle 2: Ergebnisse BAV (Petermann & Petermann, 2023) - relevanten Kategorien für L. (angepasst durch Sterzinger, 2025)

Kategorien (BAV)	Mittlere Verhaltensausprägung	Konkrete Erscheinungsformen und mögliche Motive	Gedanken bei Auswertung
3. Anschreien, anbrüllen und beschimpfen von Erwachsenen und Kindern.	4.0	Wenn L. wütend ist, schreit er Erwachsene und Kinder an. Dieses Verhalten zeigt er auch, wenn er seinen Willen durchsetzen möchte, er aber keinen Erfolg hat. Bei Frustration oder Regelverstössen anderer Kinder reagiert er lautstark und impulsiv. Wenn er sich wieder beruhigt hat, entschuldigt er sich meist von selbst. L. schubst oder schlägt andere Kinder, wenn er sich unfair behandelt fühlt.	L. zeigt häufig verbale Aggression, besonders bei Überforderung.

5. Hinterhältiges Beinstellen	2,5	Wenn L. schlechte Laune hat, bei Streit oder wenn ihm ein Kind widerspricht, zeigt er hinterhältiges Verhalten. Teilweise tritt dieses Verhalten aber auch ohne ersichtlichen Grund auf.	Es lässt sich nicht klar zuordnen, wann dieses Verhalten auftritt.
7. Selbstbeschimpfen	3.5	Wenn ihm etwas nicht gelingt, beleidigt sich L. selbst mit Sätzen wie: ‚Ich bin zu blöd‘, ‚Ich kann das eh nicht‘.	L. zeigt eine deutliche Tendenz zur Selbstabwertung, besonders bei Leistungsaufgaben. Das weist auf geringes Selbstwertgefühl und Versagensangst hin.
11. Angemessene Selbstbehauptung	2.0	L. zeigt eine unangemessene Selbstbehauptung, da er oftmals lautstark wird, wenn er die eigenen Absichten versucht durchzusetzen.	Er zeigte mehrmals verweigerndes Verhalten.
13. Selbstkontrolle	3.2	Wenn L. wütend und in Rage ist, kann er sich nicht kontrollieren. Bei klaren Strukturen oder wenn die LP interveniert, kann er sich beruhigen.	L. zeigt eine eingeschränkte Selbstkontrolle. Bei klaren Strukturen und emotionaler Unterstützung gelingt es ihm zunehmend, sich zu regulieren.

Gesamteindruck

Insgesamt zeigt das BAV-Profil, dass L. am auffälligsten in der Kategorie aktiv-verbal-direkt ist, was die Zuordnung zu aggressivem Verhalten verstärkt.

Die BAV-Ergebnisse bestätigen und ergänzen die zuvor gewonnenen Erkenntnisse aus der MBC (Amft et al. 2021) und der SEED (Sappok et al., 2023), indem die BAV-Ergebnisse ein mehrdimensionales Muster externalisierender Verhaltensweisen sichtbar machen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer gezielten Förderung – unter anderem in den Bereichen Emotionsregulation und Selbstwertstärkung.

Im Unterkapitel 6.2.4 folgt ein Überblick über die Hauptproblematiken von L. und wie eine darauf aufbauende Förderung gestaltet werden kann.

6.2.4 Vorliegende Hauptprobleme

Begründet durch die bereits genannte Theorie, den Auswertungen der Diagnosetools und den Beobachtungen in der Schule unter der Berücksichtigung der persönlichen Gegebenheiten

von L. ergibt sich folgende Zielmatrix (vgl. Tabelle 3). Diese zeigt die 3 Hauptprobleme von L., die dazu passenden Grobziele, die Methoden und die Indikatoren.

Tabelle 3: Zielmatrix für L. (Sterzinger, 2025)

Hauptproblem	Grobziel(e)	Förderschwerpunkte	Methoden	Indikatoren
1. Schwierigkeiten darin, wahrgenommenen Gefühle nach aussen hin zu zeigen	L. nimmt eigene Gefühle wahr und zeigt diese anhand von Gefühlskarten. L. beschreibt eigene Emotionen.	- Fördern der Wahrnehmung von eigenen Emotionen und damit verbundene Förderung der Körperwahrnehmung	- L. setzt Gefühlskarten zur Darstellung von Gefühlen ein (Burkhardt et al., 2022; Stein, 2012). - Zur Unterstützung des Gefühlsausdruckes unterstützt die SHP L. mittels Modelling und Visualisierungen (Moula et al. 2022; Heinrichs, 2017).	- L. kann mithilfe einer Gefühlskarte zeigen, wie er sich fühlt. -L. nutzt Mimik, Gestik oder Bewegung, um ein Gefühl zu zeigen. - L. benennt eigene Gefühle. - L. erkennt Emotionen bei der SHP und im Rollenspiel.
2. Niedriges Selbstwertgefühl und emotionale Unsicherheit	L. erlebt sich als erfolgreich und wird für ruhiges, positives Verhalten bestärkt.	- Fördern der Selbstwirksamkeit - Generierung von Erfolgserlebnissen - Stärkung des Selbstbildes durch Anerkennung von SHP	- Es wird ein Erfolgsheft geführt. Die SHP gibt positive Rückmeldungen zur Bestärkung mittels Worte und Fotos (Bolz et al., 2019; Link, 2022; In-Albon, 2023; Heirichs et al., 2017).	- L. erkennt eigene Fortschritte. -L. reagiert positiv auf Lob (Lächeln, Stolz zeigen, etc.). - L. beteiligt sich an Aufgaben. - L. schaut sein Erfolgsheft selbstständig an und spricht darüber.
	L. lernt Frustration auszuhalten, ohne aggressiv zu reagieren.	- Förderung der Frustrationstoleranz - Schaffen einer Lernatmosphäre, in der eine ‚positive‘ Fehlerkultur gelebt wird	- Durch das Absolvieren von bewegungsbaasierten, kreativen Aufgaben übt L. immer wieder spielerisch das Einhalten von Grenzen (Bräuniger et al, 2024).	
3. Schwierigkeiten bei der Aggressionskontrolle	L. reagiert bei Ärger ruhig und nutzt Hilfen zur Selbstberuhigung.	- Förderung der Impulskontrolle - Vermitteln von Strategien zu Wutmanagement	- L. lernt die 3-Schritte-Regel als Regulationsstrategie kennen und wendet diese an. Als Imaginationshilfe werden Visualisierungen, bspw. Tiere, genutzt (Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez,	- L. bemerkt Anspannung. - L. nutzt 3-Schritteregele als Unterstützung der Selbstregulation.

			2022; Heinrichs et al., 2017).	-L. nutzt Atem-techniken zur Selbstregulation.
	L. versteht und hält sich an Regeln.	- Förderung des Regelverständnisses durch Schaffen von Grenzen und Einforderung dieser	- Diese Grenzen werden räumlich, musikalisch und verbal markiert (Thimme et al, 2021; Kauczor-Rieck et al., 2024; Bräuniger et al., 2024). - Bei Regelübertritten erfolgt ein unmittelbares Feedback, bspw. anhand von Musik (Moula, 2020; Burkhardt et al., 2022).	- L. reagiert angemessen auf Grenzen und Regeln. - L. benennt Konflikte. - L. kann Lösungen vorschlagen, wie auch Lösungsvorschläge von Anderen akzeptieren und umsetzen.
	L. erkennt konstruktives und dekonstruktives Verhalten (seinerseits).	- Förderung der Konfliktlösung - Förderung der Empathie bzw. Perspektivübernahme	- Dies wird in Rollenspielen geübt und durch direktes Feedback von der Lehrperson gestärkt (Bräuniger et al., 2024; Petermann & Petermann 2018; Heinrichs et al., 2017).	

Im Unterkapitel 12.1.2 werden die konkret geplanten Einheiten, die auf dieser Zielmatrix aufbauen, vorgestellt.

7 Ergebnisse

In diesem Kapitel wird ein Gesamtüberblick über die geplanten Einheiten der beiden Fallbeispiele geschaffen. Das Ziel ist es, die Störungsbilder von internalisierenden und externalisierenden Verhaltensweisen zu minimieren. Die Feinplanung ist dem Anhang zu vernehmen.

7.1 Interventionseinheiten für F. (RS - internalisierend)

Wie bereits in Kapitel 5.1 aufgezeigt, liegen bei F. mehrere Probleme vor. Im Zentrum stehen dabei das geringe Selbstvertrauen, die Angst vor Fehlern, schnelle Frustration und mangelnde Selbstregulation sowie wenig Selbstständigkeit und grosse Abhängigkeit. Dabei lässt sich ein Zusammenhang zwischen den Schwierigkeiten und sichtbarer Passivität, Verschlossenheit sowie teilweise auch Angstzuständen vermuten. Das Hauptziel der folgenden Einheiten ist es, F.s Selbstvertrauen zu stärken, ihm somit die Möglichkeit zu geben, seine Emotionen mit verschiedenen erarbeiteten Strategien bewusst zu regulieren und schlussendlich auf die Selbstständigkeit hinzuarbeiten, wobei das Trainieren der Selbstständigkeit als Zusatz, nicht aber als Schwerpunkt in die Interventionseinheiten einfließt (In-Albon, 2023; Stein, 2012).

Da sich gezeigt hat, dass F. Freude an Musik und Bewegung hat, wurden bewegungsbasierte, kreative Interventionen zur Gegensteuerung der Schwierigkeiten gewählt. Folgend ist eine Tabelle (vgl. Tabelle 4) dargestellt, die einen Überblick über die acht Interventionseinheiten schaffen soll.

Tabelle 4: Gesamtüberblick Interventionseinheiten für F. (Gebbs, 2025)

Interventionen	Problem	Hauptziele	Module nach Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022)
Interventionseinheit 1	1	Sicherheit schaffen, Gefühle erkennen und darstellen	Modul 1: Emotionen wahrnehmen
Interventionseinheit 2	1	Gefühle benennen, über Gefühle sprechen	Modul 1: Emotionen wahrnehmen
Interventionseinheit 3	1	Positive Erfahrungen ermöglichen, Stärken des Selbstwertgefühls	Modul 2: Emotionen nutzen

Interventionseinheit 4	1	Erarbeitung eines positiven Selbstbildes	Modul 2: Emotionen nutzen
Interventionseinheit 5	2	Misserfolge ohne Abwertung als Lernchance akzeptieren	Modul 3: Emotionen verstehen
Interventionseinheit 6	2	Regulationsstrategien erarbeiten (Strategie der Neubewertung)	Modul 4: Emotionen managen
Interventionseinheit 7	2	Regulationsstrategien anwenden	Modul 4: Emotionen managen
Interventionseinheit 8	3	Selbstständiges Planen von Aufgaben, fördern der Selbstständigkeit	Modul 4: Emotionen managen

In den ersten vier Interventionseinheiten soll F. vorerst sein Selbstvertrauen aufbauen und Sicherheit gewinnen. Dies ist später für eine erfolgreiche Emotionsregulation ausgesprochen wichtig (English et al., 2016; In-Albon, 2023; Schutte et al., 2009). Zusätzlich sollte es ihm zunehmend leichter fallen, über seine Gefühle zu sprechen, was für Kinder mit internalisierendem Verhalten anfangs oft schwer ist (Burkhardt et al., 2022). Deshalb stehen die Gefühlerkennung und Benennung im ersten Block im Fokus.

Im zweiten Block tritt dann die Emotionsregulation in den Vordergrund. Durch das zuvor gestärkte Selbstvertrauen sollte es F. besser gelingen, seine Emotionen durch bewusste Neubewertung und Perspektivenverschiebung zu kontrollieren und regulieren (Gross & Thompson, 2007; In-Albon, 2023). Es werden Situationen konstruiert, in denen er Misserfolge erfährt und diese aushalten muss. Daraufhin werden Lösungsstrategien erarbeitet, damit sich die Regulation als wirksam erweist.

In der letzten Einheit wird der Bezug zur Selbstständigkeit und Arbeitsplanung hergestellt. Wie von Götz und Nett (2017) vorgeschlagen, wird dabei zur Unterstützung gemeinsam mit der SHP ein visueller Plan mit Handlungsabläufen erstellt. Dies soll F. eine strukturierte Vorgehensweise, Sicherheit und Erfolgserlebnisse ermöglichen und ihn schrittweise bei der Zielerreichung begleiten (ebd.).

Wie bereits erwähnt, zeigen die Interventionseinheiten einen einheitlichen Ablauf. Für die jeweiligen Sitzungen wird das Zimmer so eingerichtet, dass F. genügend Platz hat, sich frei zu bewegen. Gestützt auf der zuvor beschriebenen Zielmatrix (vgl. Unterkapitel 6.1.4) gestaltet sich der der konkrete Aufbau einer Einheit für F., wie folgt:

Begrüssungsritual

Für die Einheiten ist ein immer gleichbleibendes Begrüssungsritual vorgesehen. Beim Betreten des Zimmers nimmt F. seine Gefühlskarten (vgl. Unterkapitel 3.5) mit und stellt seinen aktuellen affektiven Zustand dar. Es kann F. insbesondere am Anfang unterstützen, sein Befinden mit Hilfe bereits vorhandener Bilder auszudrücken und so durch eine nonverbale Kommunikation der Lehrperson aufzeigen, wie er sich fühlt (Heinrichs et al., 2017; Moula et al., 2025).

Einstieg

Zu Beginn jeder Einheit dienen kreativ-gestalterische Aufträge dazu, F. einen Zugang zu seinen Gefühlen zu ermöglichen, diese differenzierter auszudrücken, die Selbstwahrnehmung zu fördern und ihn auf die folgende Thematik einzustimmen. Wiederholt ist ein Zeichnungsauftrag zu laufender Entspannungsmusik geplant, bei dem F. themenbezogen ein bestimmtes Bild malt. Wie beim Begrüssungsritual wird auch hier ein nonverbaler Zugang angestrebt und vorhandenes Wissen abgerufen. Dabei sind die Aufgaben klar strukturiert. Dies kann Sicherheit und Vertrauen geben, was ängstlichen Kindern, aber auch Kindern mit ADHS entgegenkommen kann (Bräuninger, 2023; Stein, 2012). Im späteren Verlauf der Einheiten wird vermehrt über die gezeichneten Bilder und die Gefühle gesprochen, sodass die verbale Kommunikation gezielt gefördert wird.

Hauptteil

Im Hauptteil folgt jeweils ein konkreter Schwerpunkt auf den vorliegenden Problemen. Hierbei ist es von Vorteil, das Zusammenspiel von Musik, Kreativität und Bewegung zu berücksichtigen, wobei der Schwerpunkt vermehrt auf der Bewegung liegt (Moula et al., 2025).

Ausklang

Als sinnvoller Abschluss werden verschiedene Varianten des Achtsamkeits- und Entspannungstrainings als geeignetes Mittel zur Minimierung von Ängsten verwendet. Durch eine bessere körperliche Wahrnehmung soll das Erlangen eines positiven Selbstbildes entwickelt werden (Heidenberg, n. d.; Kauczor-Rieck et al., 2024; Stein, 2012). Somit ist für den Ausklang jedes Mal eine andere Achtsamkeitsübung oder spezielle Atemtherapie zur Entspannung geplant.

Differenzierung

Die Interventionseinheiten sind so konzipiert, dass sie nach Bedarf wiederholt und weitergeführt/differenziert werden können. Durch verschiedene Anpassungen und Ergänzungen der Zeichenaufgaben, Lieder, Tänze und Instrumente können neue Erfahrungen geschaffen werden (Kullik & Petermann, 2012).

7.2 Interventionseinheiten für L. (HPS - externalisierend)

Die Lerneinheiten beziehen sich auf die drei Hauptprobleme von L. (vgl. Unterkapitel 6.2.4). Als Ziel der folgenden Interventionen soll L. die Möglichkeiten erhalten, Emotionen differenziert wahrnehmen zu können, seine Aggressionsauslöser kennenzulernen und ein alternativer Umgang für körperlich-aggressives Verhalten zu erlernen. Unterstützt wird er dabei durch die Wahl einfacher Sprache, Bilder und immer gleichbleibende Rituale beim Aufbau der Einheiten. Weiter gilt es bei der späteren Planung der Einheiten (vgl. Unterkapitel 12.2) zu beachten, dass gemäss dem „Lernniveau 2a: konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeit (mit Symbolik)“ (Bühler, 2020,3) die Ausführung der Lernangebote konkret handelnd, mit einem sinnvollen Bezug zur persönlichen Realität des entsprechenden Kindes, erfolgen sollte. Dabei können Gegenstände, Handlungen, Bilder oder Sprache mögliche Repräsentationsformen sein (Bühler, 2020). In der bisherigen Arbeit mit L. hat sich gezeigt, dass ihm Visualisierungen für die Strukturierung und aber auch für die Mitteilung seiner Gedanken können, daher wird dies auch bei den Einheiten beibehalten.

Es hat sich bei L., genau wie bei F. (vgl. Unterkapitel 7.2.), gezeigt, dass er mit Musik, Bewegung und Kreativität motiviert mitarbeitet. Daher werden auch bei L. bewegungsbasierte, kreative Interventionen zur Verbesserung und Förderung seiner Schwierigkeiten gewählt. Ein sinnvoller Aufbau von den Interventionen wird unter Berücksichtigung der definierten Grobziele (vgl. Tabelle 5) erarbeitet. Die Interventionseinheiten sollen aufeinander aufbauend sein und die Probleme dadurch schrittweise abgebaut werden. Nachfolgend ist eine Tabelle dargestellt, die einen Überblick über alle Interventionen, Bezug zu den Hauptproblemen, die definierten Grobzielen und den verwendeten Modulen von Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) geben soll.

Tabelle 5: Gesamtüberblick Interventionseinheiten für L. (Sterzinger, 2025)

Interventionen	Probleme	Grobziele	Module nach Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022)
Interventionseinheit 1	1 2	1. L. nimmt eigene Gefühle wahr und bringt sie durch Bewegung zum Ausdruck. 2. L. stärkt sein Körpergefühl und erlebt erste Erfolgserlebnisse.	Modul 1: Emotionen wahrnehmen Modul 2: Emotionen nutzen
Interventionseinheit 2	1 2	1. L. lernt, Gefühle über Bewegung und kreative Ausdrucksformen darzustellen. 2. L. übt, Frustration auszuhalten und sich selbst zu regulieren.	Modul 1: Emotionen wahrnehmen Modul 2: Emotionen nutzen

Interventionseinheit 3	1 2	1. L. erlebt den Zusammenhang zwischen Körperkraft und Gefühlen. 2. L. stärkt Selbstwahrnehmung und Selbstvertrauen in die eigene Körpersteuerung.	Modul 3: Emotionen verstehen
Interventionseinheit 4	1 2 3	1. L. lernt, zwischen Anspannung und Entspannung zu unterscheiden. 2. L. übt, Kontrolle über Bewegung bewusst zu steuern.	Modul 3: Emotionen verstehen
Interventionseinheit 5	1 2 3	1. L. erkennt Emotionen anhand der Körperhaltung und Mimik bei sich und anderen. 2. L. entwickelt Empathie und Perspektivenübernahme.	Modul 3: Emotionen verstehen
Interventionseinheit 6	1 2 3	1. L. erkennt körperliche Anzeichen von Wut und lernt, sich zu beruhigen. 2. L. entwickelt Strategien zur Selbstregulation bei Ärger.	Modul 4: Emotionen managen
Interventionseinheit 7	1 2 3	1. L. unterscheidet zwischen aggressivem, ruhigem und kooperativem Verhalten. 2. L. lernt Konflikte konstruktiv zu lösen.	Modul 4: Emotionen managen
Interventionseinheit 8	1 2 3	1. L. erlebt Selbstwirksamkeit: ‚Ich kann meine Gefühle beeinflussen.‘ 2. L. stärkt Selbstwert und innere Ruhe durch positive Selbstidentifikation.	Modul 4: Emotionen managen

Der Aufbau dieser einzelnen Einheiten stützt sich auf die vorher definierten Phasen und die beschriebene Zielmatrix (vgl. Unterkapitel 4.3.1 und 6.2.4). Jedoch wird bei Kind L. der Punkte des Besprechens von 1-2 Erfolgssituationen als Abschluss einer Einheit ergänzt.

Begrüssungsritual

In jeder Lektion werden Gefühlskarten verwendet. Diese kennt L. bereits aus dem regulären Unterricht. Anhand dieser Karten und des daraus abgeleiteten Streifens soll L. seinen aktuellen Gefühlszustand anzeigen.

Einstieg

In jeder Einheit wird als Einstieg eine Übung zum Körperbild bzw. zur Körperwahrnehmung gemacht. Erfahrungswerte in der bisherigen Arbeit mit L. haben gezeigt, dass Bewegung oder

eine Form von gestalterischem Ausdruck hilft, ihn körperlich und kognitiv zu aktivieren. In den Einheiten 1-2 ist als Einstieg ein Balancierparcours geplant, der die körperliche Aktivierung unterstützt und ein erstes Erfolgserlebnis ermöglicht. Als weitere Einstiege sind ein Stopp-Tanz, eine Variation des Balancierparcours, der Einsatz eines Schwungtuches etc. angedacht.

Hauptteil

Im Hauptteil findet die Arbeit in der Anwendung des bewegungsbasierten, kreativen Ausdrucks zu den drei Hauptproblemen in einem modularen Aufbau nach dem Modell von emotionaler Intelligenz (Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2022) statt.

Ausklang

Der Abschluss ist jeweils in zwei Teile aufgeteilt:

- Es wird eine Entspannungsübung und Atemtechnik erarbeitet und durchgeführt.
- L. erhält nach jeder Sitzung ein Feedback zu 1-2 Erfolgssituationen (Erfolgsbuch).

In jeder Einheit wird der Selbstwert gestärkt, indem die SHP das Kind L. bei 1-2 Erfolgssituationen fotografiert. Dabei lässt es sich nicht genau planen, was fotografiert wird, sondern es sollte individuell und passend zu jeder Einheit während des Verlaufs der Einheit entschieden werden. Fotografiert wird mit einer Polaroidkamera, da diese bereits an der Schule verfügbar ist, kein zusätzlicher Aufwand beim Drucken entsteht und die Aufnahme sofort vorliegt. Gleichzeitig wird die Frustrationstoleranz geschult, da es aus Ressourcengründen eine Begrenzung auf maximal zwei Fotos gibt, die jeweils erst am Ende der Einheit betrachtet werden dürfen. Somit wird in jeder Einheit am Problem 2 gearbeitet (vgl. Tabelle 5). Gesammelt werden diese Fotos in einem Erfolgsheft. Zu den jeweiligen Fotos sagt die SHP einen Satz. Dieser Satz wird mit einem sprechenden Stift, wie beispielsweise einem ‚Anybookreader‘ aufgenommen und per Audiosticker ‚konserviert‘. Wenn L. möchte, kann er ebenfalls etwas sagen, was aufgenommen wird. Der Sticker und die Fotos werden pro Einheit auf je eine Seite aufgeklebt. Dieses Erfolgsheft darf L. mit ins Klassenzimmer nehmen. Es ist an einem fixen Platz hinterlegt. Bei Bedarf kann er sich die Situationen mit dem Stift immer wieder anhören und später das Heft wieder an seinen Platz zurücklegen. Für die nächste Einheit bringt er das Heft wieder mit.

3-Schritte-Regel

Sollte sich L. in hoher Erregungslage befinden, wird die visualisierte 3-Schritte-Regel zur Selbstberuhigung, als Verknüpfung zu Hauptproblem 3 eingeführt (vgl. Tabelle 5). In den Einheiten 1-3 ist die Verwendung der 3-Schritte-Regel je nach Bedarf optional. Spätestens ab Einheit 4 wird sie jedoch eingeführt. Die SHP sagt z.B.: „Ich merke du wirst wütend. Wir bleiben stehen und wenden die 3-Schritte-Regel an“ (vgl. Unterkapitel 3.5).

Konkret auf L. bezogen, besteht diese Regel aus den folgenden 3 Bildkarten:

- Bild des Lieblingstiers von L.: Das Bild vom Hund soll L. dazu verleiten zu denken: „Ich denke an meinen Hund und werde dabei ruhig“.
- Bild einer Nase: bedeutet, dass L. zur Beruhigung zehnmal Ein- und Ausatmen soll, allenfalls legt er zur Unterstützung auch die Hand auf den Bauch.
- Bild von Zahlen: bedeutet, dass L. leise bis zehn zählen soll (vgl. Kapitel 12.1.2).

Da es L. fachlich schafft, selbstständig bis zehn zu zählen, wird bis zehn gezählt. Sollte gemerkt werden, dass bis zehn zählen für ihn zu schwierig ist, dann wird die Zahl angepasst. Abgeleitet durch die Einheiten, kann nach der Einheit 7 optional noch das Bild des ruhigen und weisen Affen ergänzt werden. Nach der Einheit 8, kann, falls nötig, das Bild des Superhelden ergänzt werden, was bedeuten soll: „Bist du bereit weiterzumachen?“. Wenn L. nickt, dann wird weitergemacht und wenn L. den Kopf schüttelt, werden die einzelnen Schritte der 3-Schritte-Regel nochmals wiederholt.

Eine Idee der Visualisierung, konkret auf die Fallvignette von L. bezogen, ist im Anhang zu finden. Dabei können die Bilder zur gezielten Umsetzung für andere Kinder variieren. Sollte L. noch weitere Schritte mit einem persönlichen Bezug benötigen, kann als Ersatz für das Bild des Superhelden auch ein Selbstportrait von L. mit einem Superheldenumhang eingesetzt werden.

Wie bereits in Unterkapitel 3.1.3 und Unterkapitel 3.5. beschrieben, helfen Kindern wie L. Visualisierungen und konkrete Bezüge als Imaginationshilfen. Daher wird in den einzelnen Einheiten viel mit Tieren zur Unterstützung der Imagination gearbeitet. Dabei wird bei den einzelnen Einheiten vorausgesetzt, dass L. Löwe, Schildkröte, Affe, Schnecke, Roboter und Wackelpudding kennt, ihm deren Eigenschaften bekannt ist und, dass er weiss, was ein Vulkan (-ausbruch) ist (vgl. Unterkapitel 12.2.).

8 Diskussion

In diesem Kapitel wird das erwartete Outcome für F. und L. diskutiert. Weiter werden die beiden Interventionsreihen miteinander in den Punkten Aufbau der Einheiten, Themen und Schwerpunktsetzung dieser, die sich wiederholenden, weitergeführten und neuen Elemente, die Anwendung des kreativ, bewegungsbasierten Ausdrucks, die Methoden, der Aufbau des Selbstwertes, Vergleich Regulationsstrategien und die Beziehung zur SHP verglichen. Zum Schluss werden die Hauptfragestellung und die beiden Unterfragen beantwortet.

8.1 Erwartetes Outcome

Es kann nicht erwartet werden, dass alle Probleme der Kinder in nur acht Einheiten beseitigt werden, weswegen die Einheiten so konzipiert sind, dass sie nach Bedarf wiederholt und differenziert werden können. Dabei gibt es die Möglichkeit Lieder, Instrumente oder Tänze ganz simpel abzuändern. Dadurch werden neue Gefühlserfahrungen, andere Sichtweisen und die Erarbeitung neuer Strategien für die Emotionsregulation ermöglicht.

Dennoch wird erwartet, dass sich gewisse Verbesserungen zeigen. Folgend ist die genaue Auflistung der erhofften Wirkung der Interventionseinheiten auf die einzelnen Kinder pro Problem festgehalten.

F. (Regelschule, internalisierend, Angststörung)

Es wird erwartet, dass F. durch die Interventionseinheiten mehr Selbstvertrauen und ein positiveres Selbstbild vermittelt werden kann, was zu besserer Emotionsregulation führen soll (Burkhardt et al., 2022; In-Albon, 2023). Dies soll durch die Ermöglichung der Neubewertung von gescheiterten Situationen geschehen. Alle erarbeiteten Punkte haben schlussendlich auch einen positiven Effekt auf die Selbstständigkeit von F. und ermöglichen ihm, sich weniger abhängig und mit mehr Mut an neue Aufgaben heranzuwagen.

L. (HPS, externalisierend, Aggressivität)

Es wird erwartet, dass L. am Ende der Interventionsreihe deutliche Fortschritte in der Regulation der Emotionen, der Selbstwahrnehmung und der Impulskontrolle gemacht hat. Durch das Führen des Erfolgsheftes und den regelmässigen, positiven Rückmeldungen erfährt L. Anerkennung und seine Fortschritte werden ihm aufgezeigt, was längerfristig zur Stärkung

des Selbstwertgefühls beitragen soll (Bolz et al., 2019). Das Hauptziel ist es, dass L. durch die Anwendung der erlernten Strategien ruhiger wird und sie im Alltag in herausfordernden Situationen anwenden kann (In-Albon, 2023). Zusammenfassend ist ein deutlicher Rückgang von aggressiven und impulsiven Verhaltensweisen zu erwarten, was zu einer verbesserten sozialen Integration im Schulalltag beiträgt (Petermann & Petermann, 2018; Koglin et al., 2013).

8.2 Vergleich der Interventionseinheiten

Für den Vergleich beider Interventionsreihen von F. und L. wurde darauf geachtet, in welchen Aspekten sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigten. Beide Kinder weisen ähnliche Probleme auf (vgl. Unterkapitel 6.5.4 & 6.6.4). Im folgenden Unterkapitel wird analysiert, inwiefern sich der Inhalt der Einheiten überschneidet, wo und warum es zu Abweichungen kommt und welche Methoden zur Erreichung der Ziele gewählt wurden. Konkret wurde beim Vergleich auf folgende Punkte der beiden Interventionsreihen geachtet:

- Aufbau der Einheiten
- Themen und Schwerpunktsetzung in den Einheiten
- Einsatz von sich wiederholenden Elementen vs. Einsatz von neuen Elementen
- Anwendung des kreativen, bewegungsbasierten Ausdrucks
- Fördermassnahmen für den Aufbau des Selbstwerts
- Vergleich der Regulationsstrategien
- Kommunikation der SHPs mit F. und L.

Die erwähnten Punkte werden in den folgenden Unterkapitel 8.2.1 – 8.2.8 genauer ausgeführt und verglichen.

8.2.1 Aufbau der Einheiten

Der modulare Aufbau der Einheiten wurde vorgängig abgesprochen (vgl. Kapitel 4). Deswegen orientieren sich die Planungen am DMT-Modell von Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez (2022) und fördern die Emotionen in den vier Bereichen (vgl. Kapitel 7 & 12).

Bei F. sind die Module wie folgt aufgebaut:

- Modul 1 (Emotionen wahrnehmen) wird in den Interventionseinheiten 1 und 2 behandelt.
- Modul 2 (Emotionen nutzen) folgt in den Einheiten 3 und 4.
- Modul 3 (Emotionen verstehen) wird in der Einheit 5 aufgenommen.
- Modul 4 (Emotionen managen) wird in den letzten drei Interventionseinheiten trainiert, wobei darauf der Schwerpunkt der Arbeit liegt.

Es lässt sich erkennen, dass alle Module in etwa gleich oft vorkommen, diese aber nach der Bearbeitung in den Einheiten jeweils abgeschlossen werden und der Schwerpunkt gegen Ende auf der Regulation der Emotionen (Modul 4) liegt.

Hingegen sind bei L. die Module etwas differenzierter aufgebaut:

- Modul 1 (Emotionen wahrnehmen) wird ebenfalls in den Einheiten 1-2 aufgenommen.
- Modul 2 (Emotionen nutzen) wird nicht wie bei F. klar von den anderen Modulen abgegrenzt bearbeitet, sondern fließt in die Einheiten 1 und 2 mit ein.
- Modul 3 (Emotionen verstehen) wird bereits in der Einheit 3 und 4 aufgegriffen.
- Modul 4 (Emotionen managen) macht den grössten Anteil aus, da dieses Modul die Grundlage für die Einheiten 5, 6, 7 und 8 ist.

Die Aufteilung bei L. unterscheidet sich indem, dass die Module in allen Einheiten wiederholen werden. Modul 4 (Emotionen managen) wird am häufigsten eingesetzt, da der Schwerpunkt, gleich wie bei F., auf der Regulation der Emotionen liegt.

Weiter weisen in der Planung der Einheiten beide Interventionsreihen ein Begrüssungsritual, einen Einstieg, Hauptteil und Ausklang auf (vgl. Kapitel 7 & 12). Der klare und immer gleiche Aufbau der Sitzungen kann Sicherheit und Struktur geben, was für beide Kinder wichtig ist (Heinrichs et al., 2017; In-Albon, 2023; Kulik & Petermann, 2012; Stein, 2012).

8.2.2 Themen und Schwerpunktsetzung der Einheiten

Beide Interventionsreihen haben neben der Emotionsregulation auch das übergeordnete Ziel, den Selbstwert zu fördern. L. und F. sollen erfahren, dass sie ihr Erleben und Handeln aktiv steuern können (Heinrichs et al., 2017; Stein, 2012).

Die Schwerpunkte der Einheiten liegen bei F. im ersten Block auf der Stärkung des Selbstvertrauens und dem Fördern der Selbstwirksamkeit. Wenn erwartet wird, dass die Grundlage für ein positives Selbstbild gegeben ist, weitet sich der Inhalt auf die Erarbeitung von Regulationsstrategien aus. Zum Schluss werden die Selbstständigkeit und die Handlungsplanung aufgegriffen. Bei L. beruhen die Inhalte jeder Einheit auf der Emotionserkennung, der Impulskontrolle, dem Wutmanagement und der Selbstregulation, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung.

Im nächsten Unterkapitel 8.2.3 werden Wiederholungen und das Einbauen von neuen Elementen thematisiert.

8.2.3 Wiederholungen, Weiterführung und neue Elemente

Für F. in der Regelschule werden Wiederholungen im Sinne des Begrüssungsrituals und der Reflexion der Gefühle am Ende jeder Einheit gewählt. Es wird immer eine Verknüpfung zum Thema der letzten Einheit hergestellt, jedoch werden neue Methoden und Übungen gewählt, um Motivation, Abwechslung und die fortlaufende Steigerung des Trainings der Selbstregulation zu stärken (Burkhardt et al., 2022; In-Albon, 2023; Moula et al., 2022; Schneider und Seehagen, 2013).

Bei L. findet in jeder Einheit eine intensive Wiederholung bekannter Übungen (wie Stopptanz, die Gefühlskarten und die Atemtechniken zur Entspannung) aus der vorherigen Stunde statt. Dabei werden bekannte Elemente leicht variiert und weitergeführt. Kulik und Petermann (2012) beschreiben Wiederholung als wichtiger Faktor zur Entwicklung von stabilen Regulationsstrategien.

Somit werden Wiederholungen als Stabilitätsfaktoren für die Kinder eingesetzt. Bei F. können sie die emotionale Sicherheit und bei L. die Impulskontrolle unterstützen. Dadurch zeigt sich bei F. eine klarere Steigerung in Richtung Selbstreflexion und bei L. eine stärkere körperliche Wiederholung zur Unterstützung der Regulation.

8.2.4 Anwendung kreativer, bewegungsbasierter Ausdruck

Die Einheiten helfen durch den definierten ‚bewegungsbasierten, kreativen Ausdruck‘ in Anlehnung an Bewegung, Musik und bildnerischem Gestalten als multidimensionale Zugänge das Selbstvertrauen aufzubauen, Gefühle wahrzunehmen, diese zu verbalisieren und zu regulieren. Die musikalischen Elemente werden bei F. wie auch bei L. in Verbindung mit bildnerischem Gestalten eingesetzt, um Gefühle nonverbal auszudrücken und sichtbar zu machen (Moula et al., 2022). Bewegung durch das Umsetzen von kleinen Übungen oder eines gesamten Parcours kann F. in der eigenen Körperwahrnehmung und besonders im Aufbau seines Selbstvertrauens unterstützen (Bräuninger, 2023; Bräuninger et al., 2024; Kauczor-Rieck et al., 2024). Das Achtsamkeitstraining am Ende jeder Einheit soll ihm ergänzend verschiedene Übungen für gezielte Körperwahrnehmung und Emotionsregulation bieten. L. bewegt sich ebenfalls viel, allerdings in einer einfacheren Form als F. Dabei erhält das Element der Bewegung bei L. ein stärkeres Gewicht, da er sich sprachlich nur eingeschränkt mitteilen, seine Gefühle jedoch gut über kreative (Tier-)Bewegungen ausdrücken kann.

Für F. sollen Rollenspiele als Parallele zu seinem Alltag stehen. Es soll ihm besonders aufzeigen, dass Schwächen und Versagen normal sind. Dabei darf F. die entsprechenden Geschichten weiterentwickeln und sucht selbstständig nach Lösungsmöglichkeiten bei behandelten Problemen. Bei L. dienen Rollenspiele dem Ausprobieren von verschiedenen sozialen Regeln und Lösungsstrategien.

8.2.5 Methoden

Da F. und L. ähnliche Probleme zeigen, diese aber mit stark voneinander abweichendem Verhalten ausdrücken, zeigen sich auch Parallelen in Inhalt und Material. Jedoch ist die Wahl der Methoden eine andere:

Ähnlichkeiten zeigen sich im Einsatz von Materialien (Gefühlskarten, Musik und Parcours). Zu Abweichungen kommt es im Ausdruck und der Verwendung der Materialien. Die Gefühlskarten kommen für beide Kinder zur Kommunikation zum Einsatz. Bei F. dienen sie zur Verbalisierung seiner Gefühle und Reflexion zum Schluss. Für L. haben sie die Bedeutung der Visualisierung und bieten eine Handlungsstrategie in emotional schwierigen Momenten.

Musik und Tanz dienen F. zum Ausdruck von Gefühlen und stärken gleichzeitig seine Selbstwirksamkeit, z.B. durch das Spielen von Instrumenten. Für L. hingegen wird Musik als Methode zur Entspannung eingesetzt.

Es zeigt sich, dass F. kreative Ausdrucksformen (Tanz, Zeichnen, Musik) vermehrt zur Erkennung und Benennung von Emotionen nutzt, während Bewegung vor allem als selbstwirksame und selbststärkende Übung dient (Bräuninger et al., 2024; English et al., 2016; In-Albon, 2023). Bei L. werden Emotionen überwiegend über den Körper ausgedrückt und reguliert, was nach Myscher und Stein (2018) sowie Petermann et al. (2016b) besonders effektiv bei Kindern mit externalisierenden Verhaltensmustern ist, da Bewegung als Kanal für angestaute Emotionen dient. Kreative Ausdrucksformen werden bei L. grösstenteils in körperliche Aktivitäten integriert. Bei beiden Kindern dienen symbolische Bilder der Signalgebung.

8.2.6 Aufbau Selbstwert

Bei F. wird in den ersten 4 Sitzungen bewusst darauf geachtet, dass möglichst keine Frustration ausgelöst wird (vgl. Kapitel 7.1). Dabei werden Prinzipien der Selbstwirksamkeitserfahrung genutzt: F. hat viele Erfolgserlebnisse und erkennt seine Stärken. F. kann den Unterricht durch das Wünschen einer Wiederholung in der nächsten Einheit aktiv mitgestalten, was die

Selbstwirksamkeit fördert. Die SHP soll ihm regelmässig wertschätzendes Feedback geben. Erst im späteren Verlauf der Einheiten wird dann auf Schwächen und Fehler eingegangen (positive Fehlerkultur).

Zur Förderung des Selbstwertes wird mit L. ein „Erfolgsheft“ gestaltet. Dieses enthält Fotos von 1-2 gelungenen Situationen pro Einheit. Die SHP formuliert dazu je einen passenden Satz als direktes, positives Feedback, das L. mithilfe der Nutzung eines sprechenden Stiftes ohne Begrenzung immer wieder anhören kann. Ausserdem erhält er bei den Übungen unmittelbare Rückmeldungen zu seinem Verhalten. Verlässt er beispielsweise eine definierte Fläche, wird die Musik gestoppt. Dies dient als non-verbales Zeichen für Fehler, ohne dabei abwertend zu wirken. So soll L. Erfolg und Kontrolle über das eigene Verhalten erleben (Heinrichs et al., 2017).

Beide Interventionsreihen zielen auf die Stärkung des Selbstwertes ab. Bei F. über innere Einsicht und emotionale Bestärkung, bei L. hingegen über äussere Bestätigung und sichtbare Erfolge.

8.2.7 Vergleich der Regulationsstrategien

Mit F. wurden verschiedene Regulationsstrategien erarbeitet:

- Atemübungen (z.B. Schwungtuch, ‚Lukas die Lokomotive‘)
- Neubewertung negativer Gedanken (Fehler als Lernchancen, ‚Ich schaffe das!‘)
- Bewegung zur Emotionsregulation (‚Bäumchen rüttle dich‘, ‚Superheldentanz‘)
- Nutzung von Symbolen (Mutstein, Strategiekarten)

Diese Strategien gehen in Verbindung mit der kognitiven Neubewertung und körperlicher Regulation einher (Gross & Thompson, 2007; English et al., 2016; In-Albon, 2023).

Mit L. wurden ebenfalls verschiedene Regulationsstrategien erarbeitet. Allerdings unterscheiden sich diese:

- 3-Schritte-Regel als Kombination mehrerer Regulationsstrategien (vgl. Unterkapitel 3.5 & Kapitel 12)
- Weitere Atemtechniken, Verknüpfung mit Schwungtuch

Körperliche Strategien stehen bei L. im Vordergrund, die situativ bei der Anwendung in Hochspannungslagen erarbeitet und vertieft werden können. Diese Strategie bezieht sich auf die

Prinzipien der schnellen Reaktionsregulation bei hoher emotionaler Erregung (English et al., 2016; In-Albon, 2023).

Mit F. werden somit kognitiv-emotionale, reflektierte Strategien und mit L. körperzentrierte, schnell anwendbare Strategien erarbeitet. Beide Systeme bauen Selbstregulation auf, dies geschieht jedoch über unterschiedliche Zugänge.

8.2.8 Kommunikation und Beziehung zur SHP

Die Planung der Beziehungs- und Kommunikationsarbeit zeigt viele Ähnlichkeiten: Beide SHP gestalten eine positive Lernatmosphäre mit klaren Regeln, gezieltem Lob und unmittelbarem Feedback. Weiter agieren sie beziehungsorientiert, empathisch, situationsangepasst und ressourcenfokussiert.

In wenigen Punkten zeigen sich jedoch auch Unterschiede:

Bei F. erfolgt anfangs die Kommunikation über Gefühle auf nonverbaler Ebene (Gefühlskarten, Zeichnungen). Dies gibt schüchternen Kinder einen sicheren Rahmen (Burkhardt et al., 2022; Stein, 2012). Die SHP gibt diesen zuerst vor, verkleinert ihn dann aber stets und nimmt vermehrt eine coachende Rolle ein. Dabei unterstützt und reflektiert sie das Handeln des Jungen und schafft gleichzeitig Raum für die Entfaltung seiner Selbstwirksamkeit (Bolz et al., 2019; Link, 2022; Stein, 2012).

Bei L. wird die nonverbale Kommunikation (Gefühlskarten, Mimik, Gestik, auf Körperteile, Karten, etc. zeigen) ebenfalls betont. Jedoch nicht nur zu Beginn der Interventionsreihe, sondern über die gesamte Länge in allen acht Einheiten. Ausserdem fungiert die SHP in jeder Einheit als Modell und als Co-Akteurin, indem sie Bewegungen zeigt und auch mitmacht, damit L. am Modell lernen kann. Die Beziehung entsteht so über gemeinsames Tun (Bolz et al., 2019).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beide Interventionsreihen ähnliche Zielbereiche verfolgen, sich jedoch in Methodik und Schwerpunktsetzung unterscheiden, um den Bedürfnissen von F. und L. gerecht zu werden. Diese Erkenntnisse fliessen in die Beantwortung der Fragestellung ein, welche im folgenden Unterkapitel 8.3 beschrieben werden.

8.3 Beantwortung Fragestellung

Durch das Beobachten der Kinder, die Auswertung der verschiedenen Diagnosetools und in Auseinandersetzung mit der Literatur erfolgte die tatsächliche Planung der Einheiten. Da diese jedoch nicht praktisch umgesetzt wurden, stützt sich die Beantwortung der Fragestellung auf theoretische Annahmen und Erfahrungen.

8.3.1 Beantwortung Hauptfragestellung

Die leitende Fragestellung lautet:

„Inwiefern können Kinder im Alter von 8-10 Jahren in ihrer emotionalen Entwicklung durch bewegungsbasierte, kreative Einzelinterventionen im heilpädagogischen Kontext gefördert werden?“

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Kinder im Alter von 8-10 Jahren inmitten der Aus- und Weiterbildung von Emotionen und deren Regulation befinden. Es ist wichtig, dass sie in dieser Phase gezielt unterstützt werden (Kullik & Petermann, 2023). Die Einheiten werden anhand des Modells von Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) geplant. Die Wahrnehmung, der Ausdruck, das Verstehen und die Regulation der Emotionen sollen hierbei gefördert werden (English et al., 2017; In-Albon, 2023; Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez, 2022; Schutte et al., 2009). In den geplanten bewegungsbasierten, kreativen Einheiten wird dies trainiert. Die Vorteile der erstellten Fördermassnahmen zeigen sich in der Bewegung, der Musik und dem bildnerischen Gestalten gleichermaßen. Durch verschiedene Übungen dazu erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre Emotionen nonverbal auszudrücken und Verständnis für ihre eigenen Gefühle zu schaffen. Der multifunktionale Ausdruck ermöglicht eine Vereinfachung der Verbalisierung der Gefühle:

Durch Bewegung können Kinder ihre Körperwahrnehmung sowie die Wahrnehmung emotionaler Zustände stärken. In den Einheiten werden Übungen wie ‚Stopptanz‘, ‚Superheldentanz‘ oder verschiedene Bewegungsparcours, als körperlich, emotionaler Ausdruck verwendet. Der Fokus liegt hierbei auf der Aktivierung und der Regulation (Bräuninger, 2023; Burkhardt et al., 2022).

Auch im musikalischen Bereich erhalten die Kinder die Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken. Durch das Spielen verschiedener Instrumente, das Hören von und das freie Improvisieren mit Musik wird es ihnen möglich, sich in einem sicheren Rahmen selbstwirksam zu bewegen und neue Erfahrungen zu sammeln. Zudem kann Musik als Element der Entspannung oder durch Rhythmik als Regulationsstrategie zum Einsatz kommen (Burkhardt et al., 2022).

Das bildnerische Gestalten bietet die visuelle Darstellung aktueller affektiver Zustände oder Bedürfnisse, ohne dass diese verbal ausgedrückt werden müssen. Dies eignet sich als Form der nonverbalen Kommunikation. Besonders für Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten ist es hilfreich, ihre Gefühle bildlich darzustellen. Die erstellten Produkte helfen, einen späteren Zugang zur verbalen Kommunikation zu schaffen. Weitere Symbole und Farben bieten eine zusätzliche visuelle Unterstützung (Moula et al., 2022).

Kauczor-Rieck et al. (2024) und Moula et al. (2022) zeigen auf, dass Bewegung und kreativer Ausdruck das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit stärken können. Stabiles Selbstvertrauen und Erleben von Selbstwirksamkeitserfahrungen können eine bessere Emotionsregulation bewirken, weshalb darauf viel Wert gelegt werden sollte (English et al., 2017; In-Albon, 2023; Schutte et al., 2009).

Zusammenfassend wird ersichtlich, dass bewegungsbasierte, kreative Einzelinterventionen die Kinder ganzheitlich in ihrer emotionalen Entwicklung fördern können. Dabei wirken kognitive, körperliche und emotionale Lernprozesse zusammen und die Selbstwirksamkeit sowie das Selbstvertrauen der Kinder können durch den freien Ausdruck gestärkt werden (Bräuninger, 2023; Bräuninger et al., 2024; English et al., 2017; In-Albon, 2023; Thimme et al., 2021).

Da in dieser Arbeit von zwei verschiedenen Fallbeispielen ausgegangen wurde, werden folgend noch zwei weitere Fragen beantwortet in den nächsten beiden Unterkapitel 8.3.1 und 8.3.2.

8.3.2 Beantwortung der ersten Unterfrage

Die erste Unterfrage bezieht sich auf den Inhalt der Planung:

1. *„Wie lassen sich die Einzelinterventionen ausgehend von den Bedürfnissen zweier Kinder zu externalisierenden und internalisierenden Verhaltensmustern modular planen?“*

Wie schon im Vergleich (vgl. Kapitel 7) beschrieben, orientieren sich beide Planungen der Einzelinterventionen an den individuellen Bedürfnissen der Kinder F. und L., die unterschiedlichen Verhaltensmuster zeigen, und erfolgt auf der Grundlage eines modularen Aufbaus anhand des Modells der emotionalen Intelligenz von Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022). Die modulare Struktur, die von den vier vorgestellten Modulen abgeleitet wurde, ermöglicht eine systematische Progression vom Wahrnehmen der Gefühle bis hin zur selbst-

ständigen Emotionsregulation. Ausserdem bildet sie eine theoretisch fundierte, aber gleichzeitig flexibel anpassbare, Grundlage für die individuelle Förderung (Heinrichs et al., 2017). Zur Beantwortung der ersten Unterfrage werden folgende Punkte aufgegriffen: Aufbau und Abfolge der einzelnen Module, die Phasenstruktur innerhalb dieser Module und die modulare Anpassung an die Bedürfnisse.

Aufbau und Abfolge der einzelnen Module

Der modulare Aufbau wird, wie in Kapitel 4 festgelegt, bei beiden Kindern beibehalten. Der Inhalt, die Schwerpunktsetzung und Abfolge wurden den jeweiligen Bedürfnissen von F. und L. angepasst.

Bei F. mit internalisierendem Verhalten wurde die Verwendung aller vier Module gleichmässig über die gesamte Interventionsreihe geplant. Die Förderung beginnt dabei mit der Wahrnehmung und Benennung eigener Gefühle (Modul 1), dann führt sie schrittweise über das Nutzen und Verstehen von Emotionen (Modul 2 und 3) hin zur selbstständigen Regulation (Modul 4). Diese einheitliche Verteilung und Struktur unterstützten F. dabei, die emotionalen Prozesse zunächst kognitiv zu erfassen und dann zunehmend in Handlungen selbstreguliert zu bewältigen. Der Schwerpunkt liegt schlussendlich auf dem aktiven Management von Emotionen. Dadurch kann F. eine nachhaltige Selbststeuerung aufbauen. Dieser aufeinander aufbauende Charakter entspricht den Bedürfnissen von internalisierenden Kindern, die häufig zu Rückzug und Selbstunsicherheit neigen und daher ein hohes Mass an Struktur und Vorhersehbarkeit benötigen (Heinrichs et al., 2017; Stein, 2012).

Bei L. mit externalisierendem Verhalten ist die modulare Planung stärker auf das letzte Modul ausgerichtet. Das Management von Emotionen (Modul 4) macht den inhaltlich grössten Teil der Einheiten aus. Während die Wahrnehmung und das Verstehen von Emotionen (Modul 1-3) in den ersten Einheiten implizit und wiederkehrend aufgegriffen werden, steht im weiteren Verlauf die aktive Emotionsregulation in Form von Selbstregulation und Impulskontrolle im Zentrum. Diese Schwerpunktsetzung berücksichtigt, dass externalisierende Kinder vor allem Schwierigkeiten mit der Regulation von hoher, emotionaler Erregung und der Kontrolle von impulsivem Verhalten aufweisen (In-Albon, 2023; Petermann et al., 2016b). Dementsprechend wird der Aufbau bei L. modular, aber nicht linear gestaltet. Als Verbindungen zwischen den Modulen werden sich immer wieder wiederholende Elemente und körperlich erfahrbare Strategien genutzt.

Phasenstruktur innerhalb der Module

Wie bereits in Kapitel 4 definiert, folgen alle Einheiten einem wiederkehrenden Phasenaufbau aus Begrüssungsritual, Einstieg, Hauptteil und Ausklang (vgl. Kapitel 7 & Kapitel 12). Diese ritualisierte Struktur gibt beiden Kindern Sicherheit und Orientierung. Sie schafft zudem Raum für individuelle Schwerpunktsetzungen (Heinrichs et al., 2017; Kulik & Petermann, 2012).

Während bei F. der Einstieg als ruhige Phase gestaltet ist, um eine emotionale Öffnung zu ermöglichen, erfolgt bei L. eine aktivierende Phase, um ihn körperlich zu aktivieren und gleichzeitig überschüssige Energie zu kanalisieren. Die Hauptteile beider Reihen greifen jeweils zentrale Modulthemen auf, während die achtsame Ausklangphase in beiden Fällen der Körperwahrnehmung und Entspannung dient.

Anpassung an die Bedürfnisse

Die modulare Planung weist keinen starren Ablauf auf, sondern orientiert sich an den emotionalen und entwicklungspsychologischen Bedürfnissen beider Kinder:

Für F. steht der kognitive Aufbau emotionaler Kompetenz im Vordergrund. Er profitiert von einer strukturierten Abfolge durch alle vier Module, was Einsicht und Selbstreflexion fördert.

Für L. hingegen ist eine fokussierte und praxisorientierte Planung erforderlich, die sich stärker auf das Emotionsmanagement konzentriert und durch wiederkehrende, körperzentrierte Sequenzen Stabilität vermittelt.

Diese flexible Gliederung entspricht dem Prinzip der individualisierten, emotionalen Förderung, bei der die Interventionen weniger inhaltlich, doch vermehrt strukturell adaptiv gestaltet werden (In-Albon 2023, Bräuninger et al., 2024). So kann die Förderung für beide Kinder zwar auf denselben theoretischen Konzepten basieren, sich jedoch hinsichtlich der Abfolge, Gewichtung und der methodischen Umsetzung unterscheiden.

8.3.3 Beantwortung der zweiten Unterfrage

Die zweite Unterfrage bezieht sich auf den Vergleich der Inhalte der beiden Interventionsreihen:

2. „Inwiefern unterscheidet sich der Inhalt der Einheiten bei internalisierenden und externalisierten Verhaltensmustern?“

Der Inhalt der Einheiten fokussierte sich auf den Aufbau, die Themen, die Anwendung des kreativen, bewegungsbasierten Ausdrucks, die Methoden, den Aufbau des Selbstwerts, dem Vergleich der Regulationsstrategien sowie der Kommunikation und Beziehung zur SHP. Ursprünglich sollte der Vergleich nur Unterschiede im Inhalt der Einheiten bei internalisierenden und externalisierenden Verhaltensmustern aufzeigen. Im Verlauf der Arbeit wurden jedoch vermehrt Gemeinsamkeiten festgestellt, die für die Planung und Umsetzung der Interventionen von Bedeutung sind. So werden bei beiden Kindern klare Rahmenbedingungen geschaffen, die die nötige Sicherheit bieten, um sie in ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Parallelen zeigen sich ebenso im Aufbau (Begrüßungsritual, Einstieg, Hauptteil, Ausklang), in der Struktur (Wiederholungen für Stabilität und Sicherheit), im Einsatz bestimmter Materialien (Gefühlskarten, Bewegungsparcours, Musik) und in den methodischen Grundprinzipien (beziehungsorientiert, empathisch, positive Rückmeldungen).

Trotz dieser gemeinsamen Merkmale sind Unterschiede in der Schwerpunktsetzung und der methodischen Umsetzung bei der Planung zu erkennen. Für F. wird der Fokus stärker auf die innere Emotionsregulation, die Reflexion und die kognitive Neubewertung gelegt. Die Selbstwirksamkeit wird durch die Möglichkeit der Mitgestaltung des Unterrichts und den Erhalt positiven Feedbacks gestärkt. Kreative Ausdrucksformen dienen der Wahrnehmung, Verbalisierung und Regulation von Emotionen. Bei L. zielt die Förderung auf die externe Emotionsregulation ab. Dabei stehen die körperliche Aktivierung und direkte Verhaltenssteuerung im Vordergrund. Die Förderung des Selbstwerts wird durch sichtbare Erfolgserlebnisse im Erfolgsheft und durch direktes Feedback der SHP bei verschiedenen Übungen gestärkt. Bewegung mit Einbezug kreativer Elemente dient der körperlichen Aktivität und gibt L. die Möglichkeit, Gefühle zu kanalisieren.

Unterschiede in der Kommunikation und Beziehungsarbeit mit der SHP zeigen sich ebenso in der Umsetzung. Mit F. wird zu Beginn nonverbal über seine Gefühle kommuniziert, was sich im Verlauf der Interventionsreihe fortlaufend durch verbale Kommunikation ablöst. Die SHP übernimmt bei F. eine coachende Rolle. Für L. ist die SHP wiederum eine Co-Akteurin, die ihn während der gesamten Einheiten aktiv bei gemeinsamen Aktivitäten als Vorbildfunktion unterstützt. Die nonverbale Kommunikation bleibt bei L. konstant, was auf seine sprachliche Beeinträchtigung (vgl. Unterkapitel 3.1.3) zurückzuführen ist, sich aber ebenso mit dem Setting der HPS begründen lassen könnte.

Im Inhalt der Einheiten ist erkennbar, dass sich gewisse Unterschiede bezüglich der Schwerpunktsetzung und der methodischen Umsetzung von Übungen zwischen den beiden Interventionsreihen zeigen. Die theoretische Grundlage basiert jedoch auf demselben Prinzip. Daraus

lässt sich schliessen, dass individuell auf die entsprechenden internalisierenden oder externalisierenden Verhaltensweisen eines Kindes abgestimmte Strukturen und Beziehungsgestaltungen notwendig sind eine optimale Förderung der emotionalen Entwicklung ermöglichen.

Diese gewonnenen Erkenntnisse aus der Beantwortung der Fragestellung bilden die Grundlage für folgende Kapitel 9, in dem als Ausblick die möglichen Weiterentwicklungen, sowie Perspektiven für die Forschung und die Praxis aufgezeigt werden.

9 Ausblick

Besonders im heilpädagogischen Bereich stehen emotionale Sicherheit und die individuelle Förderung der Kinder durch die SHP im Vordergrund. Deshalb versprechen die geplanten Einzelinterventionen eine hohe Wirksamkeit. Die dargestellten Planungen von bewegungsba- sierten, kreativen Einzelinterventionen zeigen unter Berücksichtigung der theoretischen As- pekte eine vielversprechende Wirksamkeit in der emotionalen Entwicklung von Kindern. Das Zusammenspiel von Bewegung, Musik und bildnerischem Gestalten im Einzelsetting kann darüber hinaus erweitert werden. Da für Kinder zwischen acht und zehn Jahren auch der so- ziale Umgang mit Gleichaltrigen wichtig ist, bieten sich Gruppeninterventionen als sinnvolle Weiterführung an.

Die Ausweitung auf die soziale Förderung ist nach Burkhardt et al. (2022) und Bräuninger et al. (2024) in ausgewählten Kleingruppen ein sinnvoller Anfang. Durch eine bewusst gewählte Kleingruppe könnten sich F. und L. in der Gruppe mit deren sozialen Dynamik weiterentwi- ckeln. In den Gruppeninterventionen wird ein gemeinsames Ziel verfolgt. Das Lösen von Auf- gaben und Herausforderungen in der Gruppe beansprucht Fähigkeiten wie Empathie, Rück- sichtnahme und Konfliktlösungsstrategien. Dabei wird eine reflektierende, explorative Haltung gegenüber den Kindern gepflegt. Die Gemeinschaft gibt den Kindern ein Gefühl der Zugehö- rigkeit. Für die Umsetzung der Interventionen eignen sich Regelspiele, Bewegungsaufgaben, Selbstwahrnehmung und Konzentrationsübungen. Kreative und künstlerische Elemente kön- nen dabei das Wohlbefinden und den Selbstaussdruck steigern. Es werden ebenso Formen der Entspannung und Achtsamkeit angestrebt, die jedoch bewusst umgesetzt werden sollten (Bräuninger et al., 2024; Burkhardt et al., 2022; Heidenberger, n. d.; Moula et al., 2022).

Basierend auf den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit wäre es für die Forschung interes- sant, die theoretisch entwickelten Interventionsplanungen zukünftig durchführen zu können. Dabei werden Kinder gewählt, die entsprechend internalisierende und externalisierende Ver- haltensweisen zeigen. Die Durchführung der einzelnen Einheiten sollte über einen Zeitraum von mehreren Monaten empirisch überprüft werden, um deren Wirksamkeit und Langzeitwir- kung im schulischen Alltag untersuchen zu können.

Für die heilpädagogische Praxis bedeuten die Ergebnisse, dass schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen als enge Begleiter für Kinder mit Verhaltensproblemen agieren und diese mit überlegten Übungen in ihrer emotionalen Entwicklung gezielt unterstützen können. Weiter wird klar, dass die emotionale Förderung nicht nur über sprachlich-kognitive Zugänge erfolgen sollte. Für Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen oder sprachlichen Schwierigkeiten bieten

kreative, bewegungsbasierte Zugänge eine Möglichkeit Gefühle nonverbal auszudrücken und alternative Regulationsstrategien zu entwickeln.

In der zukünftigen heilpädagogischen Tätigkeit können die in dieser Arbeit entwickelten Interventionseinheiten für Kinder mit ähnlichen Verhaltensmustern, unter Berücksichtigung individueller Anpassungen, als Inspiration und grobe Orientierung für die Konzeption von Förderangeboten dienen.

10 Literaturverzeichnis

- Aellig, S. & Gyseler, D. (n. d.). *Hochschule für Heilpädagogik - Unterlagen Onlinekurs Verhaltensprobleme. Checkliste zu Schüchternheit und Angststörung*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/wennschuechternheit-zum-problem-wird>
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th Ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Amft, S., Beudels, W., Bräuninger, I., Hölter, G., & Welsche, M. (2024). Forum Psychomotorik: „Diagnostik mit Bauchgefühl?“. *motorik*, 47(1), 4-11.
- Anderson, C. A. & Huesmann, L. R. (2003). Human aggression: A social–cognitive view. In M. A. Hogg & J. Cooper (Eds.), *The Sage handbook of social psychology* (S.296–323). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Bolz, T., Wittrock, M. & Koglin, U. (2019). Schüler-Lehrer-Beziehung aus bindungstheoretischer Perspektive im Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 70, 560-571. <https://doi.org/10.25656/01:25147>
- Bräuninger, I. (2023). Aktuelle Studien zu Tanztherapie und Bildung. *Zeitschriftenverband Körper-Tanz-Bewegung*, 2023-01, Vol.11 (1), 37-40. <https://doi.org/10.2378/ktb2023.art06d>
- Bräuninger, I., Rösli, P. & Maier, L. (2024). Psychomotorik-Interventionen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten. *Zeitschriftenverband Motorik*, 2024-01, Vol.47 (1), 26-36. <https://doi.org/10.2378/motorik20240106>
- Burkhardt, S., Stauffer, B. & Amft, S. (2022). *Schüchterne und sozial ängstliche Kinder in der Schule*. Erkennen, verstehen, begleiten. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Bühler, A. (2020). *P3_01 Lernen von Kindern und Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung*. Zürich: Heilpädagogische Hochschule (HfH). Verfügbar unter <https://zuugs.hfh.ch/aneignungsmoeglichkeiten/erweitert/back-matter/impressum/>
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2020). *Definition of social and emotional learning: What is SEL?* Verfügbar unter <https://casel.org/>
- Christiansen, H., Chavanon, M. & Albrecht, B. (2023) Emotionsregulation und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) In In-Albon (Hrsg.), *Emotionsregulation und psychische Störungen im Kindesalter* (2., erweiterte Aufl.). (S. 147 – 164). Stuttgart: Kohlhammer.
- D-EDK (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz) (2015). *Lehrplan 21*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch>
- Denham, S. A. (2006). Social-emotional competence as support for school readiness: What is it and how do we assess it? *Early Education and Development*, 17(1), 57–89. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/225280377_Social-Emotional_Competence_as_Support_for_School_Readiness_What_Is_It_and_How_Do_We_Assess_It
- Diebold, T., Burkhardt Bossi, C., Nischak, P., Lorusso, S., & Perren, S. (2023). Emotionen und Emotionsregulation im Vorschulalter: Was zeigt sich im dyadischen Spiel? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 29(9), 2–8. <https://doi.org/10.57161/z2023-09-01>
- Dodge, K. A., Coie, J. D., & Lynam, D. (2006). Aggression and Antisocial Behavior in Youth. In N. Eisenberg, W. Damon, & R. M. Lerner (Eds.), *Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development* (6th ed.). (S.719–788). New Jersey: John Wiley & Sons.

- Doodle Teacher (2022). *Unsere Gefühle - Bild-Wort-Karten*. Materialpaket. Verfügbar unter: <https://eduki.com/de/material/693661/gefuehle-emotionen-feelings-70-bildwortkarten-d-flashcards-e>
- English, T., Lee, I., John, P. & Gross, J. (2016). *Emotion regulation strategy selection in daily life: The role of social context and goals*. New York: Springer Science+Business Media.
- Lexikon der Psychologie (n.d). *Dorsch – Lexikon der Psychologie. Entwicklung, emotionale*. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/entwicklung-emotionale>
- Gasser-Haas, O., Schellenberg, C., Link, P.-C., & Hövel, D. C. (2024). Ätiologie sozio-emotionaler Kompetenzen und deren Bedeutung für den Bildungsauftrag. In D. C. Hövel, C. Schellenberg, P.-C. Link & O. Gasser-Haas (Hrsg.), *Sozio-emotionales Lernen: Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 99–114). Zürich: Edition SZH/CSPS.
- Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundations. In Gross, J. (Ed.), *Handbook of Emotion Regulation* (S.3– 24). New York: Guilford Press.
- Götz, T. & Nett, U. (2017). *Selbstreguliertes Lernen*. In: Götz, T. (Hrsg.) *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Aufl.). (S.144-184). Paderborn: Brill | Schöningh.
- Heidenberger, B. (n. d.). *Achtsamkeit. 40 Übungen für Kinder. Zeitblüten*. Verfügbar unter: https://www.zeitblueten.com/wp-content/uploads/02_e-book-achtsamkeitsuebungen-kinder.pdf
- Heinrichs, N. Lohaus & A., Maxwill, J. (2017). *Emotionsregulationstraining (ERT) für Kinder im Grundschulalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Hövel, D. C., Schellenberg, C., Link, P.-C., & Gasser-Haas, O. (2024). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Zürich: Edition SZH/CSPS.
- In-Albon, T. (2023). *Emotionsregulation und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Grundlagen, Forschung und Behandlungsansätze (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Verlag W Kohlhammer.
- Janke, B. (2007). Emotionale Entwicklung und Erziehung. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie* (6., vollständig überarbeitete Aufl.). (S. 428–442). Weinheim: Beltz.
- Janke, B. (2008). Emotionswissen und Sozialkompetenz von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren. *Empirische Pädagogik*, 22(2), 127–144.
- Kirsch, H., Link, P, Schwarzer, N., Gengelmaier, S. (2024) *Nicht zu weit weg und nicht zu nah am Feuer – Mentalisieren und Emotionsregulation*. Zürich: OA-Repository Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Kauczor-Rieck, K., Allroggen, M. & Gradl-Dietsch, G. (2024) Sport- und Bewegungstherapie in der Behandlung psychischer Störungen bei Kindern und Jugendliche. Übersichtsarbeit. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*. 52 (2). 110-123. <https://doi/pdf/10.1024/1422-4917/a000961>
- Lamp und Sumfleth Entertainment (17.12.2017). *Atme tief ein*. [YouTube Video]. https://youtu.be/Y_ljEkA-oRc
- Klinkhammer, J., Voltmer, K., & von Salisch, M. (2022). *Emotionale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklung und Folgen* (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

- Koglin, U., Petermann, F., Jascenoka, J., Petermann, U. & Kullik, A. (2013) Emotionsregulation und aggressives Verhalten im Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 22(3), 155-164. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000112>
- Merki, B. (2020). *Mosaik-Musiklehrmittel*. Rhythmuskarten 1-6. Klasse Primarschule (4. Aufl.). St. Gallen: Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Kullik, H., Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- LichterKinder. (14. Mai 2021). *Superhelden (Offizielles Tanzvideo) | Kinderlied zum Tanzen und Bewegen* [YouTube Video] <https://www.youtube.com/watch?v=EkjoA-YO15A>
- Predescu, E., Sipos, R., Costescu, C.A., Ciocan, A. & L Rus, A. (2020). Executive Functions and Emotion Regulation in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Borderline Intellectual Disability. *Journal of Clinical Medicine*, 2020, 9(4),986, 2-15. <https://doi.org/10.3390/jcm9040986>
- Link, M. (2022). Sozio-emotionale Entwicklung im Spannungsfeld von Bildung, Erziehung und Förderung. In M. Link (Hrsg.), *Sozio-emotionale Entwicklung und schulische Bildung*. (S. 11–32). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lugert Verlag (25.08.2017) *Fresh up's: Die Lokomotive* [YouTube Video]. Verfügbar unter <https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=fresh+ups+lokomotive&mid=3E82E2FDBF7B972788CB3E82E2FDBF7B972788CB&FORM=VIRE>
- Mechler, L. (2022). *„Sicher und klar“- Professionelle Deeskalation in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018) *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (8., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Moula, Z. (2020). *Child-focused process and outcome evaluation of arts therapies for children in primary schools*. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Ormskirk: Edge Hill University.
- Moula, Z., Powell, J., & Karkou, V. (2022). Qualitative and Arts-Based Evidence from Children Participating in a Pilot Randomised Controlled Study of School-Based Arts Therapies. *Children*, 9(6), 890-909. <https://doi.org/10.3390/children9060890>.
- Ortuño-Ibarra, O. & Rodríguez-Jiménez, R.-M. (2022). A proposal for emotional intelligence development through dance movement therapy. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 18(2), 93-109. <https://doi.org/10.1080/17432979.2022.2081256>.
- Petermann, F., Maercker, A., Lutz, W. & Stangier, U. (2011). *Klinische Psychologie – Grundlagen* (Bachelorstudium Psychologie). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F. (2013). Das transaktionale Entwicklungsmodell – ein multifaktorieller Ansatz zur Ätiologie von Gefühls- und Verhaltensstörungen. In F. Petermann & K. Macha (Hrsg.), *Förderung emotional-sozialer Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen* (S. 15–36). Heidelberg: Springer.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016a). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3. Aufl.). Hogrefe: Göttingen.

- Petermann, F., Döpfner, M. & Görtz-Dorten, A. (2016b). *Aggressiv-oppositionelles Verhalten im Kindesalter* (3., überarbeitete Aufl.). Hogrefe: Göttingen.z
- Petermann, F., & Petermann, U. (2018). *Klinische Kinderpsychologie* (6. Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2023). *Training mit aggressiven Kindern* (14., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Pfeffer S. (2017). *Sozial-emotionale Entwicklung fördern: Wie Kinder in der Gemeinschaft stark werden*. Herder: Freiburg.
- Rissling, J.-K., Ronniger, P., Petermann, F., & Melzer, J. (2016). Psychosoziale Belastungen bei Sprachentwicklungsstörungen. *Kindheit und Entwicklung*, 25(3), 145–152. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/301200485_Psychosoziale_Belastungen_bei_Sprachentwicklungsstorungen_Eine_Bestandsaufnahme
- Röhrich, F. (2025). Bedeutung und therapeutischer Nutzen von Berührung in der Körperpsychotherapie. *körper – tanz – bewegung*, 13, 2-15. <http://doi.org/10.2378/ktb2025.art02d>
- Saarni, C. (1999). *The development of emotional competence*. New York: Guilford Press.
- Sappok, T. & Zepperitz, S. (2019) *Das Alter der Gefühle* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Sappok, T., Zepperitz, S., Morisse, F., Barret Fergus, F. & Došen, A. (2023). *Skala der emotionalen Entwicklung – Diagnostik 2. Ein Instrument zur Erhebung des emotionalen Entwicklungsstands bei Personen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung* (1. Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Schneider, S. & Seehagen, S. (2013). Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. *Kinder- und Jugendpsychiatrie und-psychotherapie*. *PSYCHup2date*, 7, 361-373. <https://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1349649>,
- Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH) (n. d.). *Schulische Heilpädagogik*. Verfügbar unter <https://www.szh.ch/themen/fachpersonal/schulische-heilpaedagogik>
- Schutte, N. S., Manes, R. R., & Malouff, J. M. (2009). Antecedent-focused emotion regulation, response modulation and well-being. *Current Psychology A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues*. 28(1). 21–31. <https://doi.org/10.1007/s12144-009-9044-3>.
- Siegler, R. Saffran, J., Gershoff, E., & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (5. Aufl.). Heidelberg: Springer Verlag.
- Stein, R. (2012). *Förderung bei Ängstlichkeit und Angststörungen*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Swissuniversities (Kammer Pädagogische Hochschulen) (2016). *Empfehlungen: Sonderpädagogische Aspekte in der Ausbildung der Regelklassen-Lehrpersonen*. Verfügbar unter https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_PH/Empf/20160914_20161027_MV_K_PH_Empfehlungen_Sonderp%C3%A4dagogik_d.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Thimme, T., Deimel, H. & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Schattauer.

World Health Organization (2022). *ICD-11: International classification of diseases* (11th revision). Verfügbar unter <https://icd.who.int/>

11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

11.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Auswertung SEED von F. (Sappok et al., 2023, 20)	50
Abbildung 2: SEED-Gesamtauswertung von F. (Sappok et al., 2023, 20)	52
Abbildung 3: Auswertung MBC von F. (Amft et al., 2021, 5), 1. Beobachtung	53
Abbildung 4: Auswertung MBC von F. (Amft et al., 2021, 5), 2. Beobachtung	54
Abbildung 5: Auswertung SEED von L. (Sappok et al., 2023, 20)	60
Abbildung 6: Gesamtauswertung SEED von L. (Sappok et al., 2023, 20).....	62
Abbildung 7: Ergebnisse MBC von L. (Amft et al., 2021, 5).....	65
Abbildung 8: 3-Schritte-Regel, Sterzinger 2025, mit dem Programm Boardmaker erstellt .	158
Abbildung 9: weitere 2 Schritte der 3-Schritte-Regel, Sterzinger 2025, mit dem Programm Boardmaker erstellt.....	159

11.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zielmatrix für F. (Gebbs, 2025).....	57
Tabelle 2: Ergebnisse BAV (Petermann & Petermann, 2023) - relevanten Kategorien für L. (angepasst durch Sterzinger, 2025)	66
Tabelle 3: Zielmatrix für L. (Sterzinger, 2025)	68
Tabelle 4: Gesamtüberblick Interventionseinheiten für F. (Gebbs, 2025)	70
Tabelle 5: Gesamtüberblick Interventionseinheiten für L. (Sterzinger, 2025).....	74

12 Anhang

Im Anhang befinden sich die Planungen der beiden Interventionsreihen für die Schüler F. (internalisierend) und L. (externalisierend), sowie die Visualisierungen der 3-Schritte-Regel.

12.1 Planung der Interventionseinheiten zu F. Regelschule (internalisierend)

Interventionseinheit 1

Die erste Einheit wird als ‚Gefühlschaos‘ betitelt und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

1. Angst vor Fehlern und wenig Selbstvertrauen.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- F. soll verschiedene Gefühle wahrnehmen, darstellen und benennen können

Daraus abgeleitete Feinziele:

- F. kann unterschiedliche emotionale Stimmungen aus Musik, Bewegung und Bildern wahrnehmen und diese mit dem Körper ausdrücken.
- F. richtet bewusst seine Aufmerksamkeit auf die Wirkung der Musik und deren Ausdruck.
- F. gewinnt an Sicherheit und stärkt seine Selbstwirksamkeit durch aktiven Einsatz im körperlichen Ausdruck.
- F. nimmt seinen eigenen Körper bewusst wahr und reagiert auf unterschiedliche Körperberührungen mit klaren Signalen, z.B. Verändern der Körperhaltung, Nachtippen, etc.

Zur Durchführung der Einheit werden folgende Materialien vorbereitet. Fett markierte Materialien werden in jeder Einheit erneut verwendet und nicht mehr einzeln aufgelistet.

- **Kissen, Decken**
- **Gefühlskarten (doodle Teacher, 2022)**
- **Zeichenheft**
- **Farbstifte**

- **Musikboxen, Handy für Musik**
- Stofftier Maus

Es ist nach Heinrichs et al. (2017) und Stein (2012) wichtig, dass sich ein Kind in den Einheiten wohl fühlt, um sich öffnen zu können. Es soll auch eine gute Beziehung zwischen der SHP und dem Kind bestehen (Link, 2022). Aus diesem Grund wird der Raum so vorbereitet, dass das Kind Rückzugsmöglichkeiten hat und Materialien bereitstehen, um ein angenehmes Ambiente zu schaffen. Dafür werden Kissen und Decken zur Verfügung gestellt und Freiraum im Zimmer geschaffen.

Die Gefühlskarten wurden anfangs bewusst gewählt, um dem Jungen eine bereits bekannte nonverbale Kommunikation zur Verfügung zu stellen (Burkhardt et al., 2022; Schneider & Seehagen, 2017). Auch wenn er später die eigenen Gefühle zeichnen muss, kann er seine Gefühlskarten zur Hilfe nehmen und sein Bild optimieren.

F. wird zu Beginn ein Zeichenheft abgegeben, in das er fortlaufend allgemeine und später auch seine eigenen affektiven Zustände zeichnet. Es ist ebenso eine Art der nonverbalen Kommunikation und dient der Unterstützung zum Aufbau des verbalen Ausdrucks. Zum Schluss der Einheiten soll dieses seine Entwicklung aufzeigen, aber auch die Beschreibung und Ausführung erfolgreicher Strategien zur Emotionsregulation beinhalten (In-Albon, 2023).

Begrüssungsritual

F. kommt zur ersten Stunde in den Raum. Er nimmt seine bereits vorhandenen Gefühlskarten mit, die alle Kinder der Klasse jeden Morgen im Kreis der Klassenlehrperson zeigen. Da er im Klassenzimmer vermutlich nicht über seine Gefühle spricht, wird die Kommunikation darüber in die jeweiligen Interventionen eingebaut. Ruhige Musik wird währenddessen gespielt. Der Junge darf sich einen Platz im Zimmer frei aussuchen und einrichten. Durch das selbständige Bestimmen des Arbeitsortes und das Einrichten mit Decken und Kissen, kann sich ein Kind einen sicheren Raum schaffen und entfaltet sich in seiner Selbstwirksamkeit sowie Selbstständigkeit (Burkhardt et al., 2022; Heinrichs et al., 2017). Anfangs kann es F. schwerfallen, selbstständig einen Platz zu suchen. Die Lehrperson kann ihn unterstützen, indem sie ihm verschiedene Plätze zeigt, die sich eignen könnten. Sobald sich F. eingerichtet hat, legt er seine Gefühlskarten hin. Es wird aus Erfahrung erwartet, dass er nicht darüber sprechen kann, weshalb die SHP sich das Bild anschaut und darauf reagiert, indem sie Verständnis zeigt und keinen Druck mit weiteren Fragen aufbaut. Der Ablauf und Inhalt des Begrüssungsrituals wie-

derholen sich in allen Einheiten. Im Verlauf soll jedoch vermehrt versucht werden, das Gespräch über Gefühle aufzunehmen, sodass F. seine Gefühle zum Schluss verbal ausdrücken kann (Burkhardt et al., 2022).

Einstieg

Dem Jungen werden daraufhin Stifte und ein Zeichenheft zur Verfügung gestellt. F. soll zeichnen, wie Wut, Trauer, Freude und Angst für ihn auf einem Bild aussehen. Nach Kullik und Petermann (2012), Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) sowie Petermann und Wiedebusch (2016) ist es nicht auszulassen, dass ein Kind vorerst die grundlegenden Emotionen im Allgemeinen wahrnehmen und verstehen muss, bevor die eigenen bestimmt und später reguliert werden können. Deshalb wird das Erkennen allgemeiner Emotionen im Verlauf dieser Einheit ein wichtiger Aspekt sein. In der Klasse wurde das Thema ‚Umgang mit Gefühlen‘ bereits eingeführt. Somit ist zu erwarten, dass F. eine ähnliche Aufgabe bereits zu einem früheren Zeitpunkt bearbeitet hat. Es ist eine stark eingegrenzte Aufgabe, die für schüchterne Kinder mit fehlender Handlungsplanung einfach zu erledigen sein sollte (Burkhardt et al., 2022; Schneider & Seehagen, 2013).

Nach ungefähr 5-10 Minuten legt der Junge den Stift beiseite. Die SHP errät und benennt die Gefühle, die der Junge gemalt hat. F. löst das Rätsel auf. So ergibt sich bereits die Möglichkeit, ein kurzes Gespräch über die Benennung von Gefühlen zu führen, wobei es noch nicht die Persönlichen sind.

Hauptteil

Im Hauptteil liegt der Schwerpunkt auf der generellen Gefühlserkennung und deren Bezeichnung. F. soll sich zur abgespielten Musik bewegen und entscheidet bei den einzelnen Stücken, ob die Musik fröhlich, wütend, traurig oder ängstlich klingt. Durch das Bewegen zu Musik werden Emotionen über Körpererfahrung bewusst gemacht (Bräuninger, 2023). Ausserdem fördert das Reagieren auf gewisse Stimmungen und bestimmte Situationen nach Heinrichs et al. (2017), Ortuño-Ibarra und Rodríguez-Jiménez (2022) sowie Schutte et al. (2019) die Aufmerksamkeitslenkung. Es ist notwendig, dem Kind den Auftrag vorzuzeigen und es zum Mitmachen zu animieren (Burkhardt et al., 2022). Somit soll sich die SHP zusammen mit dem Kind im Raum bewegen. Beide lassen sich auf die Musik ein und animieren die Stimmung entsprechend, z.B. durch Stampfen, Tänzeln, Schleichen, etc. (Bräuninger, 2023). Da sich F. stark an Bezugspersonen orientiert, ist zu vermuten, dass er anfangs die Bewegungen der SHP nachmachen wird. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der Junge immer selbstständiger wird und die Rolle später wechselt – das Kind tanzt vor, die SHP nach (Gasse-Haas et

al., 2024). Dies kann F. helfen, sein Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit zu verbessern (Burkhardt et al., 2022; Schneider & Seehagen, 2012; Stein, 2012).

Ausklang

Zum Schluss darf sich F. wieder an seinen ‚sicheren‘ Ort begeben. Entspannungsmusik wird abgespielt. Eine bestimmte Übung des Achtsamkeitstrainings wird angewendet. Dabei berührt die SHP das Kind an verschiedenen Körperstellen mit einem kleinen Plüschtier. Der Junge hat die Augen geschlossen und muss erfühlen, wo er berührt wurde. Dafür tippt er mit dem Finger auf die Stelle, die das Stofftier berührt hat. Dies fördert nach Röhricht (2025) und Moula et al. (2022) die Wahrnehmung des eigenen Körpers und kann ein Gefühl der Sicherheit auslösen. Der Junge ist zudem in der Lage, seine persönlichen Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren, wo seine Toleranzgrenze gegenüber Berührungen ist.

Beim Verlassen des Raumes zeigt der Junge erneut eine Gefühlskarte, die auf seinen aktuellen affektiven Zustand nach der Einheit zutrifft. Wenn er will, darf er dazu auch sagen, was ihm besonders gut gefallen hat. Dies kann auf Wunsch in der nächsten Einheit wiederholt werden. So wird es dem Jungen ermöglicht, dass er aktiv den Unterricht mitgestalten darf und in seiner Selbstwirksamkeit weiter gestärkt wird (Burkhardt et al., 2022). Weiter gibt es der SHP eine Rückmeldung zum Unterricht.

Differenzierung

Der Junge kann zu den auf Papier dargestellten Gefühlen zusätzlich eine Situation zeichnen oder schreiben, bei der er denkt, könnte dieses Gefühl auftreten, was die erwartete Wahrnehmung der Emotionen auf bestimmte Situationen zeigt (Moula et al., 2022).

Die einzelnen Gefühle können in einem Musikstück vermischt vorkommen. F. soll somit die Flexibilität zeigen, den körperlichen Ausdruck schnell zu verändern (Burkhardt et al., 2022).

Die Achtsamkeitsübung zum Schluss kann mit verschiedenen Materialien durchgeführt werden. Das leichte Berühren, z.B. mit einem Stift, ergibt ein neues Gefühl, da dieser weniger Auflagefläche aufweist als ein Plüschtier (Heidenberger, n. d.).

Interventionseinheit 2

Die zweite Einheit heisst ‚Wie klingen Gefühle?‘ und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

1. Wenig Selbstvertrauen, Angst vor Fehler.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- F. kann die eigenen Gefühle bestimmen und ausdrücken.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- F. erkennt seine eigenen Gefühle und kann sie grossflächig zeichnen
- F. kann seine eigenen Gefühle mit Instrumenten musikalisch ausdrücken und zeigt dabei Variationen in der Lautstärke und dem Tempo.
- F. richtet seine Aufmerksamkeit bewusst auf verschiedene Esswaren und beschreibt seine Wahrnehmung derer über Berührung, Geruch und Geschmack.

Der Raum wird wie in Interventionseinheit 1 vorbereitet. Zusätzlich werden folgende Materialien bereitgelegt:

- Wachsfarben (Neocolor)
- A3 Zeichnungspapier
- Instrumente (z.B. Klavier, Trommel, Rassel, Xylophon)

Die Instrumente dienen dem nonverbalen Ausdruck von Gefühlen (Burkhardt et al., 2022). Da F. Schwierigkeiten mit offenen Aufgabenstellungen hat und oft grosse Unsicherheiten in neuen Situationen zeigt, sollte sich die Anzahl der Instrumente auf ungefähr vier Stück begrenzen (Schneider & Seehagen, 2013).

Begrüssungsritual

Das Begrüssungsritual wiederholt sich wie in der ersten Stunde mit ruhiger Musik und dem Bestimmen des Gefühlszustandes durch die Karten. Es werden verbale Kommunikationsansätze erfragt. Dabei soll der Junge z.B. nur sagen können: „Ich bin traurig“ und noch nicht begründen weshalb.

Einstieg

Als Einstieg soll F. zeichnen, wie sich sein aktuelles Gefühl anfühlt. Er darf sich verschiedene Farben der Wachsfarben aussuchen und auf einem A3 Papier frei zeichnen. Somit soll Raum für seine Kreativität geschaffen werden. Da er die Darstellung der allgemeinen Gefühle in der letzten Einheit bereits auf Papier gebracht hat und eine ähnliche Übung bereits in der Klasse gemacht wurde, ist zu erwarten, dass die Aufgabe für ihn kein Problem darstellen sollte. Dennoch muss die SHP erneut betonen, dass er sein eigenes Gefühl mit Farben darstellen soll. Durch das Zeichnen wird die nonverbale Kommunikation weitergeführt, die Auskunft über den affektiven Zustand des Kindes gibt, ohne es zum Sprechen aufzufordern. In dieser Einheit wird jedoch versucht, mit dem Kind vermehrt das Gespräch über seine Gefühle zu suchen, wobei das Kind nicht zum Sprechen gedrängt werden sollte, um Leistungsdruck zu vermeiden (Burkhardt et al., 2022; Heinrichs et al., 2017).

Nach ungefähr 5-10 Minuten wird die Musik gestoppt und der Junge zeigt der SHP sein Bild. Er darf selbst entscheiden, ob er darüber sprechen will oder nicht. Hierbei ist es massgebend, dass die SHP das Bild würdigt und es akzeptiert, sofern F. noch nicht bereit ist, über sein Bild zu sprechen. So kann Frustration vermieden und der Junge in seiner Selbstwirksamkeit gestärkt werden (Gasse-Haas et al., 2024; Hövel et al., 2014).

Hauptteil

Im Verlauf der Einheit erklärt die SHP, dass Gefühle auch mit Musik ausgedrückt werden können und diese ganz verschieden klingen können. Es werden verschiedene Musikinstrumente zur Auswahl vorgelegt. Der Junge darf alle Instrumente testen und sagt, wie sie für ihn klingen (fröhlich, traurig, wütend, ...). Als Hilfestellung zum Beschreiben der Gefühle könnten ihm wieder die Gefühlskarten dienen. Daraufhin kann er die bestimmten Gefühle benennen. Die SHP soll betonen, dass es kein ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ beim Musizieren gibt, sondern ohne Vorgaben improvisieren darf. Falls der Junge Unsicherheiten zeigt, kann ihn die SHP beim Spielen begleiten, indem sie ihm die Instrumente zuerst vorspielt. F. soll die Instrumente später jedoch eigenständig spielen und seine Fähigkeiten aufzeigen sowie erkennen können. Dies kann sein Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit stärken (Burkhardt et al., 2022). Der Junge bestimmt zum Schluss ein oder mehrere Instrumente und drückt damit sein gezeichnetes Gefühl aus. Die SHP entscheidet, wie die Musik für sie klingt „Für mich klingt die Musik eher traurig. Macht dich etwas traurig?“. Vermutlich kann F. noch nicht genau sagen, was ihn traurig macht, deswegen können ‚ja-, / ‚nein‘- Fragen helfen: „Bist du traurig, weil ...?“. Eine spielerische Wahl zum Beantworten der Fragen könnte beispielsweise sein, dass das Kind bei ‚ja‘ einmal in die Hände klatscht und bei ‚nein‘ zweimal (Burkhardt et al., 2022).

Ausklang

Zum Schluss darf sich F. wieder an seinen ‚sicheren‘ Ort begeben. Die SHP hat vier verschiedene Esswaren bereit (z.B. Apfelschnitze, Gummibärchen, Brotstücke, Schokolade), die F. später mit geschlossenen Augen erfühlen und essen darf. Dabei muss er erraten, um welches Lebensmittel es sich handelt. Durch diese Übung können seine Wahrnehmung und die Aufmerksamkeitslenkung gefördert werden (Heidenberger, n. d.; Heinrichs et al., 2017). Die Esswaren können, wie die Instrumente, verschiedene Gefühle auslösen (Heidenberger, n. d.). F. soll versuchen zu beschreiben, wie es sich anfühlt, riecht und schmeckt. Dies ermöglicht eine ungezwungene Kommunikation, da der Junge über Eindrücke spricht, die er in diesem Moment wahrnimmt, ohne dass es wie ein klassisches Gespräch über seine Gefühle wirkt (In-Albon, 2023).

Die Verabschiedung erfolgt wie in der ersten Einheit (vgl. Interventionseinheit 1).

Differenzierung

Als Weiterführung könnten neue Instrumente zum Erzeugen neuer Klänge und Gefühle zur Verfügung gestellt werden, auf denen F. erneut frei musizieren darf. Ebenso kann die Geschwindigkeit beim Spielen erhöht oder verlangsamt werden, um Gefühle differenzierter darzustellen oder deren Empfinden besser auszudrücken. Dies beispielsweise in der Form, dass schnelle und laute Musik andere Gefühle auslösen, respektive darstellen kann als langsame und leise (Burkhardt et al., 2022).

Interventionseinheit 3

Die dritte Interventionseinheit heisst ‚Ich bin stark!‘ und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

1. Angst vor Fehlern und wenig Selbstvertrauen.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- Stärken des Selbstwertgefühls (positive Erfahrungen ermöglichen)

Daraus abgeleitete Förderziele:

- F. reflektiert, was ihm an sich selbst gefällt und zeigt dies bildnerisch oder verbal auf.
- F. spricht/zeichnet wertschätzend über sich.
- F. nutzt den Körper, um seine eigenen positiven Emotionen auszudrücken (tanzen und Pose stehen).
- Durch bewusstes Lob und Anerkennung sollen F. Erfolgserlebnisse und Stärken aufgezeigt und das Selbstwertgefühl gestärkt werden.

Der Raum wird, wie in Interventionseinheit 1, vorbereitet. Zusätzlich werden folgende Materialien bereitgelegt:

- Computer & Beamer
- Tablet/Kamera
- Schwungtuch

Für einen Tanz, der auf einem Musikvideo beruht, werden zum Abspielen des Liedes und Vorzeigen der Bewegungen ein Computer und Beamer benötigt. Für die Aufnahme eines Fotos vom Kind dient das Tablet. Ein Schwungtuch dient als Hilfsmittel für die Achtsamkeitsübung, welche die Körperwahrnehmung fördert, aber auch zur Entspannung beiträgt (Bräuninger, 2023).

Begrüssungsritual

Das Begrüssungsritual wiederholt sich wie in der ersten Einheit. Nach der erfolgreichen Durchführung der zweiten Interventionseinheit kann nun fortlaufend eine kurze Begründung von

Gefühlsaussagen erwartet, aber nicht erzwungen werden. Fühlt sich der Junge im Raum mit der SHP wohl, wird er eher über seine Gefühle sprechen (Stein, 2012).

Einstieg

F. zeichnet ein Selbstportrait. Danach schreibt oder zeichnet er daneben, was ihm an sich selbst gefällt. Dies kann auf dem Aussehen und dem Charakter beruhen. Gemeinsam mit der SHP bespricht er seine Gedanken. Sie führt ihm evtl. weitere positive Punkte vor Augen. Dann hat F. die Aufgabe, die Aussage: „Ich bin stark!“, lautstark zu äussern. Er soll dies mehrmals wiederholen. Ziel ist schlussendlich, dass sich F. wertschätzend betrachtet und seine positiven Seiten erkennt. Das kann sich affirmativ auf sein Selbstvertrauen auswirken und im besten Fall bewirken, dass er in Zukunft ein positiveres Selbstbild entwickelt (Schneider & Seehagen, 2013; Stein, 2012).

Hauptteil

Im Hauptteil wird das Lied „Superhelden“ von den Lichterkindern (2021) erarbeitet. Dabei wird ein Tanz eingeübt und durchgeführt. Dieser stützt sich auf das bereits vorhandene Tanzvideo. Verschiedene Bewegungen werden im Video vorgemacht, die einfach nachzumachen sind. Zusammengefasst wird in diesem Lied besprochen, dass alle Menschen auf ihre Art Superhelden sind und Schwächen dazugehören. Diese Botschaft soll F. in dieser Einheit vermittelt werden. Zudem steht der Spass an der Bewegung im Vordergrund, was sich ebenso positiv auf das Selbstvertrauen auswirkt. Dennoch ist es von grosser Bedeutung, die Sequenz gut angeleitet zu gestalten, damit die Aufgabenstellung nicht zu offen ist und Unsicherheiten bei F. vermieden werden (Bräuninger, 2023). Die SHP macht daher eine sorgfältige Einführung, wobei sie den Tanz per Video zeigt und auch zu Beginn mittanzt. Weiterführend wird die Aufgabe an den Jungen gestellt, dass wenn die Musik stoppt, er eine stolze Position einnehmen soll. Dieser Ablauf wird einige Male wiederholt. Das Erfahren eines positiven Gefühls und Zeigen der eigenen Persönlichkeit kann als Basis für erfolgreiche Regulationsstrategien dienen (Schneider & Seehagen, 2013). Dabei kann F. später an seine Stärken erinnert werden. Die SHP könnte beispielsweise sagen: „Wenn du unsicher bist, denke an deinen Superhelden und wie du ihn nachstellst.“ Dann reflektieren SHP und Kind gemeinsam, welche Pose am besten war. Das Kind stellt sie erneut dar und sagt lautstark: „Ich bin stark!“. Die SHP hält dies fotografisch fest. Zuletzt klebt F. das Bild in sein Zeichenheft und schreibt den Satz: „Ich bin stark!“ daneben (In-Albon, 2023).

Ausklang

F. und die SHP halten beide ein Schwungtuch und führen damit eine Atemübung durch. Beim Anheben atmen sie ein, beim Senken aus. Dabei kann die Schnelligkeit variieren. Dann legt sich der Junge unter ein Schwungtuch. Die SHP bringt das Tuch in eine sanfte Bewegung. F. soll sich auf die Farben und den leichten Luftstoss, der dabei entsteht, konzentrieren. Diese Übung kann Entspannung und ein achtsames Wahrnehmen des Momentes bewirken (Bräuninger, 2023; Heidenberger, n. d.).

Die Verabschiedung erfolgt wie in der ersten Einheit (vgl. Interventionseinheit 1).

Differenzierung/Weiterführung:

F. kann in weiteren Einheiten eine Superhelden-Figur als Puppe basteln, die seine Persönlichkeit widerspiegelt. Dabei darf er dieser Kräfte und einen speziellen Namen geben. Dazu kann er weitere fiktive Superhelden-Figuren erfinden, die gezeichnet oder auch als Puppen gebastelt werden können. So entstehen für F. Idole, denen er nachstreben kann (Moula et al., 2022).

Zusätzlich kann zu dem in dieser Einheit erarbeiteten Lied gemeinsam mit dem Kind ein eigener Tanz entwickelt werden.

Die Abschlussübung könnte noch mit der Variation verbunden werden, dass das Tuch mal langsam, mal schnell bewegt wird und F. sagt, welches Gefühl ihm dabei in den Sinn kommt, respektive wie er sich dadurch fühlt (Heidenberg, n. d.).

Interventionseinheit 4

Die vierte Interventionseinheit heisst ‚Meine Stärken‘ und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

1. Angst vor Fehlern und wenig Selbstvertrauen.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- Erarbeitung eines positiven Selbstbildes

Daraus ableitende Förderziele:

- F. kann eigene Stärken zeichnen und dessen Zusammenhänge zu Alltagssituationen herstellen.
- F. nimmt seine positiven Eigenschaften bewusst wahr und kann sie an verschiedenen Beispielen benennen.
- F. reflektiert über die Anwendung seiner Stärken im Alltag.

Der Raum wird, wie in Interventionseinheit 1, vorbereitet. Zusätzlich werden folgende Materialien bereitgelegt:

- Farb- und Filzstifte
- Leimstift
- Farbige Karten
- Trampolin
- Verschieden farbige Reifen
- Verschieden farbige ‚Bündeli‘ zum Umhängen aus dem Turnunterricht
- Schnur
- Gesammelte Steine

Der Raum wird so vorbereitet, dass ein Trampolin, verschieden farbige Reifen und ‚Bündel‘ bereitstehen. Ein Trampolin eignet sich nach Bräuninger et al. (2023) sehr gut für Bewegungsinterventionen, da es als ergänzendes Material des körperlichen Ausdruckes dient. Die Schnur wird verwendet, um die Kärtchen später aufhängen zu können. Die Lehrperson hat verschiedene Steine gesammelt, die das Kind zum Schluss ertastet. Dabei sollten sie möglichst verschieden sein (gross, klein, eckig, rund, flach, ...), um die taktile Wahrnehmung zu stärken (Heidenberger, n. d.).

Begrüssungsritual

Der Ablauf gestaltet sich wie in der letzten Einheit (vgl. Interventionseinheit 3). Die verbale Kommunikation über die Gefühlslage und den Grund dafür wird vermehrt erfragt.

Einstieg

Der Junge schaut erneut die Bilder der ‚Pose‘ aus der letzten Einheit an und überlegt sich, was er besonders gut kann. Er zeichnet mehrere Sachen in sein Heft, worin er seine Stärken sieht. Daraufhin wird darüber gesprochen, was ihm liegt. Folgende Fragen können dabei einen roten Faden bilden:

- „Was kannst du richtig gut?“
- „Hast du schon einmal etwas geschafft, auch wenn es schwierig war und kannst es jetzt gut?“
- „Gibt es auch in der Schule etwas, das du besonders gut kannst?“
- „Wie fühlst du dich, wenn du etwas richtig gut kannst?“

Es wird erwartet, dass es F. gelingen kann, die Fragen teilweise zu beantworten, da er im Schulalltag im Einzelsetting ein paar Stärken (wie z.B. Fussball) in der Freizeit klar ausdrückt, diese aber zu wenig Gewicht tragen. Deshalb soll das generelle Gespräch über seine Stärken in dieser Einheit helfen, seine umfassende Leistungsfähigkeit mit weiteren Stärken zu erkennen und diesen später auch zu vertrauen (Heinrichs et al., 2017). Der Junge darf entscheiden, ob er oder die SHP seine aufgeführten Stärken auf verschieden farbige Kärtchen aufschreibt. Voraussetzung ist, dass F. seine bestimmten Fähigkeiten selbst einer Farbe zuordnen muss. Später muss er sich noch erinnern, welche Stärken er welcher Farbe zugeordnet hat.

Hauptteil

Im Hauptteil wird der ‚Superhelden-Tanz‘ von der vorherigen Lektion wiederholt. Die Bilder mit der Lieblingspose werden erneut angeschaut und nachgestellt.

In dieser Einheit wird mit dem Jungen an seiner Selbstwirksamkeit gearbeitet. Es werden verschiedene Übungen auf dem Trampolin ausgeführt, bei denen er kleine Bewegungsaufgaben in Verbindung mit dem Abrufen seiner Stärken absolviert. Bei jeder Aufgabe überlegt er sich, was hier seine Stärken sind und benennt diese. Dies fördert die Aufmerksamkeitslenkung auf ein positives Selbstkonzept und ermöglicht das Erkennen damit zusammenhängender Gefühle (English et al., 2016; In-Albon, 2023). Zur Absolvierung der Aufgaben wird ein Trampolin

aufgestellt. Vorerst darf F. auf dem Trampolin springen und verschiedene Bewegungen eigenständig ausführen. In dieser Zeit hängt die SHP die Karten, auf denen seine Stärken aufgeschrieben sind an die Decke, so dass F. sie mit springen erreichen kann. Da sich F. zuvor die verschiedenen Farben gemerkt hat, soll er nun beim Springen jeweils eine Karte berühren und sagen, welche Stärke er dort aufgeschrieben hat. Gemeinsam wird geprüft, ob sie korrekt benannt wurden.

Danach hält die SHP verschieden farbige ‚Bändeli‘ (aus dem Turnunterricht) bereit, die ebenso den Farben der Karten entsprechen. F. sagt eine seiner Stärken und die SHP gibt ihm den Bündel mit der entsprechenden Farbe. Diesen darf sich F. während des Springens umhängen. Das Bündeli soll hierbei ein Symbol dafür sein, dass F. seine Stärken auch im Alltag bei sich trägt.

Zuletzt bereitet die SHP verschieden farbige Reifen vor, die sie um das Trampolin auf den Boden legt. Die Farben der Reifen entsprechen den Farben der Kärtchen mit den aufgeschriebenen Stärken. F. soll sich merken, wo welche Farbe ist und zu welcher seiner Stärken sie gehört. Dann springt er vom Trampolin in die entsprechenden Ringe. Wenn er landet, sagt er, was ihm zu dieser Stärke einfällt. Dabei wird F. aufgefordert, einfache, vollständige Sätze zu bilden wie: „Ich bin gut in ...“, „Ich kann gut ...“. Die SHP soll dabei seine Leistungen und Ideen bestärkend kommentieren und ihn ermutigen, nach weiteren Situationen zu suchen, in denen er diese Stärke zeigt (Kullik & Petermann, 2012).

Solche Übungen können nach Heinrichs et al. (2017) und Gasse-Haas et al. (2024) nicht nur die Lehrer-SchülerIn-Beziehung stärken, sondern auch zu besserem Erkennen und Benennen der eigenen Stärken führen. Ebenso können positive Gedanken durch Bewegung besser gespeichert werden und das Selbstvertrauen steigern (Janke, 2007; Kauczor-Rieck et al., 2024; Stein, 2012).

Die Karten werden anschliessend in sein Zeichenheft geklebt, damit er sie in der nächsten Stunde erneut anschauen kann.

Ausklang

Die SHP hat verschiedene Steine gesammelt, die sie F. hinlegt. Er muss die Augen schliessen und ertastet die Steine, was die Wahrnehmung und Konzentration fördert. Nur durch Fühlen darf er sich einen Stein aussuchen, der ihm zuspricht. Der Stein kann ein Symbol für Mut und Kraft sein, der ihm in schwierigen Zeiten hilft. Die SHP bespricht mit ihm, wann der Stein zum Einsatz kommen könnte. Sie soll besonders schulische Situationen, in denen er Angst hat,

unsicher ist oder nicht mehr weiter weiss, erwähnen. F. darf den Stein mit in sein Klassenzimmer nehmen. Somit kann der Stein als Regulation von Unsicherheit und Angst dienen. Es lässt sich vermuten, dass F. durch die Symbolik des Gegenstandes mutiger an Schulaufgaben herangehen kann (Heidenberger, n. d.; Heinrichs et al., 2017; Moula et al., 2022). Bei Gelegenheit kann der Stein noch verziert werden.

Die Verabschiedung erfolgt wie in der ersten Einheit (vgl. Interventionseinheit 1).

Differenzierung

Bei wiederholter Durchführung lassen sich weitere Stärken ergänzen. Zusätzlich kann das Trampolin durch beispielsweise ein Springseil ersetzt und die Übung entsprechend variiert werden. Das Springseil kann an der Wand befestigt werden, sodass die SHP es dem Niveau entsprechend schwingt und F. sich ausschliesslich auf das Springen und die Benennung seiner Fähigkeiten konzentrieren kann (Bräuninger, 2023).

Zur visuellen Unterstützung kann auch eine Erfolgsmauer errichtet werden, wobei F., wenn er eine Aufgabe geschafft hat, immer einen Legostein auf den nächsten stapeln darf. Somit werden die Erfolge sichtbar, was zu verstärkter Wirkung der positiven Gefühle führen kann (Heinrichs et al., 2017; Stein, 2012).

Der Junge erhält weitere Steine, die ihm Glück, Freude und Hoffnung bringen. Dazu wird eine Schatzkiste gebastelt, in der er seine Steine aufbewahren kann.

Interventionseinheit 5

Die fünfte Interventionseinheit heisst ‚Erneut betrachten, dann ist es gar nicht mehr so schlimm‘ und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

2. Schnelle Frustration und mangelnde Selbstregulation.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- Misserfolge ohne Abwertung als Lernchance akzeptieren

Daraus abgeleitete Feinziele:

- F. erkennt seine Schwächen und kann die damit zusammenhängenden Gefühle verbal oder bildnerisch ausdrücken.
- F. kann seine Schwächen aus einem anderen Blickwinkel betrachten und neu bewerten.
- F. kann seine Aufmerksamkeit gezielt auf das Suchen von Möglichkeiten positiver Strategien zur Erkennung richten und Erkennen, dass Fehler Lernchancen sind.

Der Raum wird, wie in Interventionseinheit 1, vorbereitet. Zusätzlich werden folgende Materialien bereitgelegt:

- Stofftier Tim
- Mutstein (bringt F. wieder mit)

Der Raum wird so vorbereitet, dass ein angenehmes Ambiente für ein Rollenspiel entsteht. F. soll dabei mitwirken dürfen. Tim die Stoffmaus wird der Erzähler für die Einheit sein. Der Mutstein, den F. in der letzten Einheit erhalten hat, nimmt er wieder mit. Die Wirkung des Steines soll auch in den Einheiten gezeigt werden (Heidenberger, n. d.).

Begrüssungsritual

Der Ablauf gestaltet sich wie in den vorherigen Einheiten. Die verbale Kommunikation über die Gefühlslage und den Grund dafür wird anhand der Karten erfragt.

Einstieg

F. überlegt sich analog zur letzten Einheit, was er nicht gut kann oder wovor er Angst hat. Es wird erwartet, dass F. seit Beginn der Interventionseinheiten sein Selbstvertrauen aufbauen konnte und deshalb nun auch seine Probleme in den Vordergrund treten können. Die Schwächen und Ängste werden erstmals angesprochen. Schneider und Seehagen (2013) weisen darauf hin, dass das Kind bei den Massnahmen auch mit seinen bestehenden Ängsten und Sorgen konfrontiert werden sollte. Deshalb wird es hier im Gespräch und später auch in der Handlung aufgenommen. Dabei kann F. seine Ideen erneut zu Musik in sein Heft zeichnen oder aufschreiben. Dies bewirkt ein vorheriges Nachdenken über ein Thema, was das spätere Gespräch erleichtern kann, da bereits Ideen aufgezeichnet oder aufgeschrieben wurden (Schneider & Seehagen, 2017). Nach zehn Minuten wird gemeinsam mit der SHP das Gespräch über seine Schwächen aufgenommen. Folgende Fragen können dabei einen roten Faden bilden:

- „Fällt dir manchmal etwas sehr schwer? Zeig es mir.“ (Bild zeigen).
- „Wann kommt das vor?“
- „Wie denkst du in solchen Momenten über dich und was fühlst du?“

Es wird erwartet, dass F. noch nicht alle Fragen vollständig verbal beantworten kann. Er kann die Gefühlskarten erneut zu Hilfe nehmen. Der Übergang zum Hauptteil wird hier gemacht, indem die SHP sagt: „Du bist nicht der Einzige, der in ein paar Sachen noch nicht so gut ist. Ich erzähle dir jetzt einmal eine Geschichte.“

Hauptteil

Anschliessend wird das Rollenspiel vorbereitet. Dafür richtet F. einen guten Schauplatz ein. Dies kann ihn wieder in seiner Selbstwirksamkeit stärken und lässt ihn die Einheit mitgestalten (Stein, 2012).

Dann wird eine selbst erfundene Geschichte von der Maus Tim gemeinsam mit F. gespielt. Sie handelt von einem Schüler, der eine Aufgabe in der Schule falsch gelöst hat und sich dafür schämt. Dann aber merkt dieser, dass er nur daraus lernen kann und, dass es auch Vorteile hat zu scheitern.

Erfahrungen durch Rollenspiele ermöglichen Kindern eine Perspektivenübernahme und zeigt F. so eine neutrale Sicht, wobei er mitdenken und mitentscheiden muss, wie die Geschichte fortgeführt wird. Rollenspiele ermöglichen das Thematisieren von schwierigen Alltagssituationen von F. (Bräuninger et al., 2024). Nach English et al. (2016), Gross und Thompson (2007),

In-Albon (2023) und Schutte et al. (2009) kann hier die Strategie der Neubewertung durch Abfragen anderer Sichtweisen angewendet werden. Analog wird mit F. angeschaut, dass er, wenn er selbst in einer Sache noch nicht so gut ist, es nicht ein Versagen, sondern eine Lernchance ist. Heidenberger (n. d.) und Stein (2012) zeigen, dass die Steuerung innerer Gedanken ein wichtiger Bestandteil ist, um negative Gedanken in positive zu verändern.

Folgend liegt die selbsterfundene Geschichte inkl. Vorschläge für Fragen und Kommentare der SHP vor, die in Anlehnung an die Idee der Förderung neuer Sichtweisen durch Rollenspiele nach Heinrichs et al. (2017) und Bräuninger et al. (2024) entstand. Hierbei baut sich die Geschichte mit einer Hauptfigur auf, die eine Perspektivenübernahme durch F. verlangt. Gemeinsam findet eine kognitive Neubewertung der Situation statt und zum Schluss werden gemeinsam Handlungsstrategien für die Figur erarbeitet. Es werden Parallelen zu F.s Situationen geschaffen.

Geschichte der Stoffmaus Tim (verfasst von Gebbs, 2025)

„Das ist der Tim. Letzte Woche am Montag ist ihm ein grosser Fehler unterlaufen. Die Lehrerin hat im Mathematikunterricht eine schwere Aufgabe gestellt: „Wenn wir jeden Tag 12 Eier kaufen, wie viele haben wir dann in 20 Tagen?“ Tim schaut sich die Zahlen an und denkt sich: „Das ist viel zu schwierig für mich, das schaff ich nie!“

Die SHP unterbricht die Geschichte und richtet die Frage an F.: „Was braucht es, dass Tim sich traut, hast du eine Idee?“, „Was würde dir helfen?“ F. kann selbst Vorschläge bringen, seine Antworten werden aufgenommen und weiterentwickelt. Falls der Junge selbst keine Vorschläge hat, kann die SHP mit ihm zusammen nachdenken: „Vielleicht könnte Tim an etwas denken, dass er sonst gut kann? Vielleicht hat er auch einen Mutstein wie du, der ihm Mut gibt und er es so doch machen kann? Vielleicht braucht er auch einfach jemand, der ihm sagt „du schaffst das!“ Die Antworten des Kindes werden in die Geschichte miteingearbeitet. Folgend ist nur einer von vielen Vorschlägen ausgearbeitet:

„Tim denkt fest daran, was er in letzter Zeit alles geschafft hat. Er ist zum Beispiel der Schnellste im Schreiben eines kurzen Textes gewesen. Er nimmt seinen Mutstein und denkt daran, dass er nichts lernen kann, wenn er es nicht versucht. Somit ist er ganz fleissig am Rechnen und hebt schnell die Hand. Aber als er sein Ergebnis präsentiert, merkt er, dass es nicht korrekt ist.“

Erneut wird die Geschichte unterbrochen und weitere Fragen gehen an F.:

- „Wie geht es Tim jetzt wohl? Was würde er sagen/denken?“
- „Was würdest du als Lehrer sagen, wenn er die Aufgabe falsch hat?“
- „Was sagen wohl seine Freunde?“
- „Denkst du, dass der Fehler schlimm war?“

Auch hier wird besprochen, dass Fehler nicht schlimm sind. Die Geschichte wird unter Berücksichtigung der Vorschläge von F. weitererzählt. Folgend eine ausgearbeitete Weiterführung:

„Tim sagt laut: ‚Oh nein, ich habe die Aufgabe falsch. Ich bin so blöd, besser hätte ich es gar nicht erst versucht. Ich kann einfach nichts!‘. Die Lehrperson geht zu Tim und meint: ‚Ach Tim, das ist doch überhaupt nicht schlimm und du bist auch nicht dumm‘, die Lehrerin legt ihm die Hand auf die Schulter: ‚Du hast uns gerade allen gezeigt, dass niemand perfekt ist und Fehler ganz normal sind. Und das beste ist, dass man aus Fehlern lernen kann.‘ Tim bemerkt, dass auch die anderen Kinder ihn nicht ausgelacht haben, obwohl er das falsche Ergebnis gesagt hat, und es ist ihm gleich weniger peinlich.“

Es wird besprochen, wie aus Fehlern gelernt werden kann. Weiter werden alternative Denkweisen zu Tims Aussagen erarbeitet: „Was kannst du anstelle von: ‚Oh nein, ich habe die Aufgabe falsch. Ich bin so blöd, besser hätte ich es gar nicht erst versucht. Ich kann einfach nichts!‘ denken?“. Wenn F. keine Ideen hat, kann die SHP ein Beispiel geben: „Ups, da habe ich mich wohl verzählt. Also dann versuche ich es noch einmal. Und wenn ich es nicht allein schaffe, kann mir sicher ein anderes Kind oder die Lehrerin helfen.“, dabei betont die SHP, dass auch viele Erwachsene bei Aufgaben noch Hilfe brauchen.

Die SHP entwickelt gemeinsam mit F. ein gutes Ende für die Geschichte.

Anschliessend wird gemeinsam erarbeitet, in welchen Situationen er selbst Frustration oder Angst erlebt und sich Aufgaben nicht zutraut. Verschiedene Alltagssituation von F. sollen hier berücksichtigt werden. Durch gemeinsame Rollenspiele kann nach geeigneten Methoden der kognitiven Neubewertung gesucht und die Strategien erprobt werden (Heinrichs et al., 2017). Schlussendlich soll er die eigenen Schwächen oder Situationen, in denen er frustriert ist, aufzählen, wobei er diese gemeinsam mit der SHP zu positiven Formulierungen umwandelt und in das Zeichnungsheft aufschreibt.

Ausklang

Danach wird eine Übung angewendet, mit der versucht werden soll, die Sorgen des Kindes loszuwerden. Dafür wird eine bereits ausgearbeitete Bewegungsgeschichte von Heinrichs et al. (2017, 43) als Beispiel genommen. F. soll mit dieser Geschichte seine Schwächen und Frustration, wie ein Baum seine Äpfel, abschütteln. Da die Äpfel als Symbol für Sorgen, Ängste sowie übermässigen Frust einen klaren Anhaltspunkt geben, wurde es als sinnvoll erachtet, die Geschichte direkt zu übernehmen und nicht abzuändern. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass eine logische Verbindung von den schweren Äpfeln zu F.s Sorgen und Schwächen gemacht wird.

Bewegungsgeschichte übernommen von Heinrichs et al. (2017, 43-44):

„Spiel 1: Bäumchen schüttel dich“

„Als erstes versuchen wir, diese doofen Gefühle abzuschütteln und einen Ausgleich zu finden. Mal sehen, ob das klappt ...“

„Und zwar spielen wir dafür jetzt ein Spiel, das heißt ‚Bäumchen schüttel dich‘. Wir sind die Bäume. Wir sind große Apfelbäume, die zusammen auf einer Obstwiese stehen. So stehen wir hier mit unseren Ästen, die sich in den Himmel strecken ...“

Stellen Sie sich so hin, dass alle Kinder Sie gut sehen können und strecken Sie Ihre Arme langsam nach rechts und links aus. Animieren Sie die Kinder, es Ihnen gleich zu tun.

„Oh, und seht ihr, an unseren Ästen, da hängen ganz, ganz viele schwere Äpfel dran. Puh ... die sind aber wirklich schwer, die Äpfel ziehen meine Äste richtig nach unten ...“

Die Arme werden langsam schwer und senken sich etwas gen Boden. Es wird mimisch dargestellt, wie schwer die Last der Äpfel ist.

„Das ist ja so ähnlich, als wenn man ganz traurig ist oder Sorgen hat, die können auch so schwer sein und uns belasten und nach unten ziehen ... Aber ich habe eine Idee, was wir dagegen machen können. Wir schütteln mal lang sam unsere Äste, da hängen ja die schwersten Äpfel ... seht ihr, da purzeln schon die ersten Äpfel runter. Oh, das tut gut, oder? Jetzt nehmen wir mal die Beine dazu ... Da fallen immer mehr Äpfel runter ... So, jetzt kommt noch der Po dazu. Alles richtig gut ausschütteln ...“

Währenddessen werden Arme, Beine und Po kräftig ausgeschüttelt.

„Und, wie ist das für dich? Merkst du, wie die Arme leichter geworden sind und wie du dich besser fühlst?“

Zum Schluss wird F.s Gefühlszustand erneut abgefragt. Die SHP sagt, dass F., wenn er das nächste Mal frustriert, traurig oder ängstlich ist, versuchen kann, seine Sorgen wie der Baum abzuschütteln. In Zukunft soll er weiter ermutigt werden, seine Sorgen differenziert in den Blick zu nehmen und eine andere Denkweise anzustreben. Motivierende Sprüche wie „Ich schaffe das“ können mit dem Jungen auf verschiedene Kärtchen geschrieben werden, die dann wieder ins Zeichenheft geklebt werden. Dies dient als Strategie der Neubewertung im Umgang mit Frust und kann sich positiv auf die Selbstregulation auswirken (Gross & Thompson (2007); In-Albon, 2023).

Auf seinen Gefühlszustand am Ende der Einheit wurde bereits eingegangen, weshalb F. beim Verlassen des Raumes nur sagt, was ihm besonders gut gefallen hat.

Differenzierung

Anstatt zu zeichnen, was er nicht so gut kann, kann der Junge es auch aufschreiben. Es können Bilder ausgelegt werden, anhand denen er seine Schwächen zeigen kann. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass er so nicht zu stark eingeschränkt wird und ihm Ideen vorweggenommen werden. Gemeinsam mit der SHP kann F. seine eigenen Erlebnisse in eine Geschichte umschreiben und ein Rollenspiel daraus entwickeln.

Interventionseinheit 6

Die sechste Interventionseinheit heisst ‚vom Fehler zum Meisterwerk‘ und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

2. schnelle Frustration und mangelnde Selbstregulation.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- Regulationsstrategien erarbeiten

Daraus abgeleitete Förderziele:

- F. erkennt Anzeichen von Frustration und benennt sie mit Hilfsmittel (Gefühlskarten, Zeichnen).
- F. kann auch in schwierigen Situationen mit Frust und Angst umgehen und diese ohne Weinen oder vollständiges Passivieren aushalten.
- F. erprobt verschiedene Strategien zur Selbstregulation (Neubewertung, Atemübungen).

Der Raum wird, wie in Interventionseinheit 1, vorbereitet. Zusätzlich werden folgende Materialien bereitgelegt:

- Acrylfarben, Pinsel, Schwämme
- Zeitungspapier
- Metronom
- Rhythmuskarten (Lehrmittel „Mosaik“ Merki, 2020)

Dafür stehen anfangs Zeitungspapier als Unterlage und Pinsel sowie kleine Schwämme zum Zeichnen bereit. Für den Zeichenauftrag werden Acrylfarben verwendet, da durch die flüssige Farbe mehrere Farbklecke gemacht werden können, die als Fehler dienen. Mit Pinsel und Schwämmen kann daraus ein schönes Bild gemalt werden. Später wird mit dem Jungen ein Klatschrhythmus erarbeitet. Dafür werden die Rhythmuskarten des Lehrmittels „Mosaik“ (Merki, 2020) verwendet. Ein Metronom dient dem Einhalten des Taktes während des Klatschens.

Begrüssungsritual

Ablauf wie in den vorherigen Einheiten. Die SHP fragt jedoch nun gezielt, ob F. den Grund für sein aktuelles Gefühl sagen kann. Dies dient dem Zweck, die Kommunikation über seine Gefühle weiter zu fördern (Janke, 2007; Stein, 2012).

Einstieg

F. erhält für den Einstieg Acrylfarben in Tuben, die er selbst rausdrücken kann. Dabei soll er verschiedene Farbeklecke in sein Zeichenheft geben und so tun, als wäre es ein Missgeschick. Dann versucht der Junge mit Schwämmen und Pinseln daraus ein schönes Bild zu malen. Später soll die Überleitung gemacht werden, dass die Farbklecke am Anfang ‚Fehler‘ waren, die F. am Schluss korrigiert hat und es zu einem schönen Ergebnis kam (Moula et al., 2022). Durch das Entstehen eines schönen Produktes am Schluss kann seine Selbstwirksamkeit erneut gestärkt werden (Heinrichs et al., 2017; Moula et al., 2022)

Hauptteil

Die SHP übt mit F. einen Klatschrhythmus zum Metronom. Er darf selbst einen Rhythmus mit den Karten aus dem Lehrmittel Mosaik (Merki, 2020) legen und diesen üben. Dadurch kann F. weiterhin in seiner Selbstwirksamkeit gefördert werden und Abfolgen sowie Variationen des Rhythmus seinem Niveau anpassen. Vorerst liegt ein regelmässiger Takt durch das Metronom vor. Wenn der Junge den Rhythmus gut beherrscht, weist die SHP ihn daraufhin, dass der Takt nun völlig ins Ungleichgewicht fällt, er aber versuchen muss, den Rhythmus zu behalten. Durch diese Übung soll leichte Frustration ausgelöst werden, da es ihm nicht mehr gelingen wird, den Klatschrhythmus auszuführen. Die SHP hilft ihm dabei nicht (Heidenberg, n. d.). Wie in der letzten Einheit beschrieben, soll der Junge mit seinen Problemen und Ängsten konfrontiert werden. Nun überträgt es sich vom Gespräch auf die Handlung (Schneider und Seehaagen, 2013). Die SHP unterbricht die Übung, sobald sie sieht, dass es F. zu unangenehm wird (Heidenberg, n. d.).

Anschliessend wird gemeinsam das Thema der Frustration besprochen. Die SHP fragt F. spezifische Fragen mit Auswahlmöglichkeiten über Situationen, in denen F. frustriert ist: „Warst du gerade frustriert?“ Mit einem ‚Ja‘ oder Kopfnicken auf diese Frage ist mit grosser Wahrscheinlichkeit zu rechnen, da es dem Jungen trotz etlicher Bemühungen nicht gelingen konnte, dem Rhythmus zu folgen (Burkhardt et al., 2022). Dann fragt sie: „Wie fühlt es sich an? Bist du eher traurig oder wütend?“ und „Wie gross war deine Frustration?“

Der Junge hat die Möglichkeit verbal zu antworten, kann sich mit den Gefühlskarten oder körperlich-pantomimisch ausdrücken, wie es ihm erging (Bräuninger et al., 2024; Heinrichs et al., 2017).

Weiter versucht die SHP bereits vorhandene Regulationsstrategien abzurufen: „Was machst du, wenn du frustriert bist? Zeig es mir Mal. Stampfst du? Atmest du tief ein und aus?“. F. kann erneut vorzeigen, was er tun würden. Falls er keine Ideen hat, kann darauf verwiesen werden.

In dieser Einheit soll er die Strategie der Neubewertung erfahren. Somit kann er lernen, mit einer neuen Einstellung an Herausforderungen heranzugehen: ‚Wenn das nicht geht, mach ich es anders und das ist nicht ist schlimm.‘ (English et al., 2016; Gross & Thompson, 2007; Heinrichs et al., 2017; In-Albon, 2023).

Ausklang

Zum Abschluss wird eine Atemübung als Regulationsstrategie mit dem Kind gemacht. Die selbst verfasste Geschichte ‚Lukas die Lokomotive‘ die in Anlehnung an die Atemübung „Lokomotive“ von Heidenberg (n. d.) erstellt wurde, kann hierbei zur besseren Vorstellung angewendet werden.

Lukas die Lokomotive

„Der Lukas ist eine kleine Dampflokomotive. Er hat manchmal Angst vor schwierigen Aufgaben, die er übernehmen muss. Seine grösste Angst ist es, dass er Fehler macht oder versagt. Heute muss er über eine hohe Brücke fahren und schnell ausrechnen, wie lange er für diese Strecke braucht. Wenn er etwas nicht weiss oder nicht schafft, ist er total frustriert und verliert die Kontrolle über sich. Sein Herz rast, er muss schnell atmen und fährt viel zu schnell. So schnell, dass seine Räder beinahe zu brennen beginnen. Er weiss in solchen Situationen überhaupt nicht mehr, wie er sich beruhigen soll. Doch zum Glück sind wir für Lukas da. Wenn er laut hupt, braucht er dringend unsere Hilfe.“

(Hup Geräusche machen). *„Komm zusammen versuchen wir ihn zu beruhigen.“* (SHP und F. machen die ‚schnelllaufende Lokomotive‘ nach und atmen schnell ein und aus. Dann Atem verlangsamen und tief ein- und ausatmen.) *„Wir atmen nun tief ein und langsam aus. Dabei stellen wir uns vor, wie Lukas den Rauch aus seiner Lokomotive bläst.“* (Beim Einatmen leise 3 Sek. zählen, beim Ausatmen 5 Sek.) *„Oh gut. Lukas bremst und seine Räder drehen langsamer. Dann kommt Lukas zum Stehen. Super, dass wir ihm helfen konnten. Beim nächsten Mal weiss er, dass er sich mit tiefen Atemzügen entspannen kann.“*

(verfasst von Gebbs, 2025, in Anlehnung an die Übung „fresh up’s: Die Lokomotive“ (Heidenberg, n. d.)

Es wird bei der Übung besonders auf das Verlangsamen der Atmung geachtet. Zur Unterstützung der erfolgreichen Umsetzung der Emotionsregulationsstrategie kann F. zudem auf eine weitere Technik hingewiesen werden, die die Umsetzung etwas erleichtern kann: Beim Einatmen stellt er sich einen guten Geruch vor (z.B. frisch gebackene Kekse) und beim Ausatmen symbolisch, wie wenn der Rauch langsam aus der Lokomotive tritt (Heidenberg, n. d.).

Es wird mit F. reflektiert, wie sich das Atmen bei ihm angefühlt hat. Die Geschichte kann persönlich auf das Kind übertragen und später als Regulationsstrategie angewendet werden: Wenn er Angst hat, frustriert oder gestresst ist, muss er die schnell laufende Lokomotive beruhigen und langsam, tief ein- und ausatmen. F. soll daraufhin reflektieren, ob ihm diese Strategie helfen könnte.

Die Verabschiedung erfolgt wie in der ersten Einheit (vgl. Interventionseinheit 1).

Differenzierungen

Für die Rhythmusübung können weitere Bewegungen dazukommen (z.B. Stampfen, auf Brust schlagen, etc.). Als visuelle Unterstützung kann auch eine Skala auf ein Blatt aufgezeichnet werden um verschiedene Stufen der Frustration anzuzeigen, zu denen F. seine Frustrationsintensivität zuordnet, dies kann die Kommunikation für F. erleichtern (Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2022).

Interventionseinheit 7

Die siebte Interventionseinheit heisst ‚Gefühle ordnen – Strategien finden‘ und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

2. schnelle Frustration und mangelnde Selbstregulation.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- Regulationsstrategien anwenden

Daraus abgeleitete Feinziele:

- F. erinnert sich an bereits erlernte Regulationsstrategien und schreibt sie auf.
- F. verbindet die Regulationsstrategien mit seinen eigenen Gefühlen und wendet sie an.
- F. spricht über erreichte Erfolge in der Woche und kann dadurch weiter in seiner Selbstwirksamkeit gestärkt werden.

Der Raum wird, wie in Interventionseinheit 1, vorbereitet. Zusätzlich werden folgende Materialien bereitgelegt:

- A4 Blätter
- Wasserfarben
- Filzstifte
- Seile
- farbige Blätter A5 für Strategiekarten

Es werden einige A4 Blätter bereitgelegt, auf die das Kind mit Wasserfarben verschiedene Gefühle zeichnen kann.

Für die Erstellung verschiedener Strategiekarten werden weitere farbige Blätter der Grösse A5 gebraucht. Auf diese kann F. später die erlernten Regulationsstrategien aufschreiben oder zeichnen. Götz und Nett (2017) bestätigen, dass visuelle Unterstützung von Handlungsabläufen für Kinder sehr effektiv ist. Deshalb kopiert und laminiert die SHP die Karten später und fügt sie wie ein Schlüsselbund zusammen, damit sie nicht verloren gehen. Durch die Kopie kann F. die Strategiekarten in den Alltag mitnehmen.

Die Seile, die zum Balancieren dienen, werden bereits im Raum verteilt. Sie eignen sich als einfaches Hilfsmittel für den Bewegungsausdruck (Bräuninger et al., 2024).

Begrüßungsritual

Der Eintritt in das Zimmer gestaltet sich wie in den vorherigen Einheiten. Es wird nun aber aktiv mit F. über sein gezeigtes Gefühl gesprochen. Es sollte ihm durch die Stärkung des Selbstvertrauens und der aufgebauten Beziehung zur Lehrperson nun möglich sein, sein Befinden und den Grund dafür verbal ausdrücken zu können (Heinrichs et al., 2017; Link, 2022; Stein, 2012).

Einstieg

F. zeichnet eine ‚Abenteuerkarte‘ von Emotionen, die er in der vergangenen Woche oft erlebt hat. Dafür erhält er pro Emotion, die ihm einfällt, je ein A4 Blatt. Nachdem er seine Zeichnung vollendet hat, benennt er die Gefühle und schreibt sie auf dem entsprechenden Papier auf. Die SHP fragt ihn, welche Ereignisse sich abgespielt haben und was er in diesem Moment gemacht hat. Anschliessend überlegt sich F. zu jedem Gefühl eine Regulationsstrategie, die er kennengelernt hat und die ihm geholfen hat. Er überlegt sich: „Hilft eine Strategie, die ich bis jetzt kennengelernt habe?“. Erarbeitet wurden bis jetzt folgende Strategien:

- Superheldenpose für gutes Gefühl
- Mutstein (um die Angst in eine positive Energie umzuwandeln und den Mut neue Dinge zu wagen)
- Neubewertung (Gedanken und Aussagen, wie „ich schaff das; Es ist nicht schlimm“)
- Atemtechnik (Schwungtuch, Lokomotive Lukas)
- Bewegungsgeschichte (Sorgen abschütteln)

Er schreibt oder zeichnet die Strategien auf, die ihm geholfen haben, und erstellt so verschiedene Strategiekarten, die er später anwenden kann. Das Aufschreiben hilft, die erlernten Strategien nun spezifischen Gefühlen zuzuordnen und anzuwenden (Götz & Nett, 2017; Moula et al., 2022; Stein, 2012).

Hauptteil

Danach legt er die Blätter im Raum an verschiedenen Orten hinter einer Seillinie und balanciert über die Seile, die wie Schienen den Weg zu den verschiedenen Gefühlen sind. Die SHP

balanciert mit. Wenn sie gemeinsam an einer Zeichnung vorbeikommen, zeigt F. wann er dieses Gefühl erlebt hat und wie er mit diesem Gefühl umgehen kann (Moula et al., 2022).

Ausklang

Zum Schluss legt sich der Junge auf eine Matte. Es wird das Entspannungslied „Atme tief ein“ von Lamp und Sumfleth Entertainment (2017) abgespielt. Nach Heidenberger (n. d.) eignet es sich besonders für die Körperwahrnehmung als wiederholendes Achtsamkeitstraining.

Die Verabschiedung erfolgt wie in der ersten Einheit (vgl. Interventionseinheit 1).

Differenzierung

Die bestimmten Strategiekarten können ebenso bei der Verteilung der gezeichneten Bilder hingelegt werden, damit F. nicht vergisst, was er wo anwenden will. Die SHP hat weitere Kopien seiner Strategiekarten angefertigt, falls der Junge eine Strategie mehrmals brauchen möchte.

Das Entspannungslied kann zu einem repetitiven Element werden und könnte mit F. in weiteren Einheiten gesungen werden.

Interventionseinheit 8

Die achte Interventionseinheit heisst ‚Schritt-für-Schritt zur Selbstständigkeit‘ und weist folgenden Hauptproblembezug auf:

3. Wenig Selbstständigkeit und grosse Abhängigkeit.

Daraus abgeleitetes Grobziel:

- Fördern der Selbstständigkeit

Daraus abgeleitete Förderziele:

- F. kann mit Hilfe des erstellten Handlungsplans eine Aufgabe in 5 Minuten schrittweise selbst bearbeiten.
- F. fragt selbstständig um Hilfe, wenn er sie braucht.
- F. reflektiert, wie seine Planung in der Umsetzung gewirkt hat.

Im Raum wird vor Beginn der Einheit ein kleiner Parcours aufgebaut. Dafür werden zusätzlich folgende Materialien bereitgelegt:

- Bank, Schwedenkastenteil, Sandsäckchen
- Tretvelo
- Farbige Reifen
- Die in der letzten Einheit erstellten Strategiekarten
- A4 und A3 Blätter für die Erstellung eines Planes
- Trampolin, 4 Matten

Die Materialien wurden so gewählt, dass sie aktivierende, interessante Aspekte für körperliche Betätigung bieten (Bräuninger et al., 2024; Kauczor-Rieck et al., 2024). Dieser ist die Grundlage für ein spielerisches und motivierendes Erstellen eines Planes. Dieser sollte taktisch und methodisch durchdacht sein und alternative Handlungsmethoden (Plan B) aufweisen (Götz & Nett, 2017). A3 Blätter werden für die Erstellung eines Arbeitsplanes zur Bewältigung der Planung im Parcours zur Verfügung gestellt. Es ist noch unklar, wie dieser aussehen wird, da F. diesen im Hauptteil erstellen soll. Dies sollte er selbstständig tun, um in seiner Selbstwirksamkeit gestärkt zu werden und einen logischen, strukturierten Aufbau zu gewährleisten (Götz &

Nett, 2017). Die Grösse des Papiers wurde so gewählt, dass der Junge genug Platz für seinen gestalterischen Ausdruck hat.

Begrüssungsritual

Ablauf und Inhalt wie in Interventionseinheit 7.

Einstieg

Im Zimmer ist ein kleiner Bewegungsparcours aufgebaut, der etwas Mut, vor allem aber Planung voraussetzt. Bräuninger et al. (2024: 29), Heinrichs et al. (2013) und Kauczor-Rieck et al. (2024) beschreiben, dass sich ein Mutparcours gut für das Aufbauen von Selbstvertrauen eignet und das Planen die Selbstwirksamkeit stärkt. Es gibt vier verschiedene Posten:

1. Trampolinsprung: Um ein Trampolin werden vier Matten gelegt, die jeweils auf drei, sechs, neun und zwölf Uhr liegen. F. springt auf dem Trampolin. Ihm wird mit Pfeilen eine kurze vorgegebene Abfolge aufgezeigt, in der er vom Trampolin auf die Matten springen muss. Zum Beispiel muss er auf die linke Matte springen, wenn der Pfeil nach links zeigt. F. erhält auf einem Blatt immer vier Pfeilabfolgen aufgezeichnet, die er sich merken und nacheinander nachspringen muss.
2. Tretvelo: F. muss versuchen mit einem Tretvelo von einem Ort zum anderen zu fahren und dabei erneut ein Sandsäckchen auf dem Kopf balancieren.
3. Balancierpfad: Eine umgedrehte Bank liegt auf einem Schwedenkastenteil und bildet eine Wippe. F. muss mehrere Säckchen auf dem Kopf auf die andere Seite hinüber balancieren.
4. Reifenabfolge: Ein Viereck ist mit zwölf verschieden farbigen Reifen gelegt. Eine Farbreihenfolge wird vorgegeben, die von der SHP auf einem Papier aufgezeichnet ist. F. muss den korrekten Weg suchen, in der er die Reifen später durchquert. Er darf nur in bestimmte Reifen treten und mit der vorgegebenen Abfolge zum Ziel gelangen. F. darf den Weg auf dem Plan einzeichnen und soll ihn einmal genau betrachten. Dann soll er den Weg ohne Plan wiederfinden.

Die Übungen erfordern enorme Koordination, Konzentration und Merkfähigkeit, was sich positiv auf F.s ADHS-Symptome auswirken kann (Kauczor-Rieck et al., 2024).

F. soll die Posten aus der Vogelperspektive auf ein Papier abzeichnen und sie anschliessend der SHP zeigen. Bevor er den Parcours durchlaufen darf, muss F. erste Überlegungen zur Überquerung der Hindernisse erarbeiten. Diese Aufgabe erfordert Selbstständigkeit, da er

später verschiedene Aufträge ohne Hilfe bearbeiten muss. Hierbei werden Struktur und Planung vorausgesetzt, die F. während dieser Einheit weiterentwickelt. Dabei muss sich Antworten auf folgende Fragen überlegen:

- „Wie überquere ich das Hindernis?“
- „Schaffe ich das mit dieser Technik?“
- „Was mache ich, wenn ich Angst oder das Gefühl habe, dass ich es nicht schaffen kann?“

Zu diesen Fragen muss F. im weiteren Verlauf zu Aufträgen passende Lösungen finden.

Hauptteil

Um sein Vertrauen, die Handlungsorganisation und das Problemlöseverfahren beim selbstständigen Arbeiten zu stärken, wird gemeinsam mit F. ein ‚Schritt-für-Schritt-Plan‘ mit Teilschritten zur Organisation für die Ausführung von Aufträgen erstellt (Thimme et al., 2021). Vorerst wird besprochen, welche Ziele er verfolgen möchte, um den Auftrag erfolgreich zu bearbeiten. Danach werden die notwendigen Handlungsschritte bei der Bearbeitung von Aufgaben geplant. Methoden und Strategien werden gemeinsam erarbeitet. Eine sorgfältige, visuelle Planung von Aufgaben mit Teilschritten kann zu einer effizienten Zielerreichung führen, indem sie visuell und strukturell Unterstützung bietet (Götz & Nett, 2017; Stein, 2012). Der Aufbau und das Aussehen des Planes werden jedoch individuell konzipiert. F. stellt somit die für ihn relevanten Punkte dar (Götz & Nett, 2017; Thimme et al., 2021). Gemeinsam mit der SHP wird ein solcher Arbeitsplan visuell erarbeitet. In der Gestaltung ist F. frei. Er kann beispielsweise eine normale Checkliste in Worten zum Abhaken erstellen, ein Diagramm oder auch ein Mindmap gestalten. Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass die Regulationsstrategien, die F. bei Unsicherheiten, Frust und Misserfolgen verwendet, als Stichpunkte auf dem Plan ergänzt werden. Als Anhaltspunkt werden die in der letzten Einheit erstellten Strategiekarten verwendet. Dies kann ihm ein schnellen Abruf verschiedener Methoden zur Selbstberuhigung während einer Arbeitsphase ermöglichen (Burkhardt et al., 2022; Stein, 2012).

Sobald F. den Plan für sich stimmig gestaltet hat, erhält F. verschiedene Aufgaben, die er bearbeiten soll. Darin enthalten sind:

1. die Reihenfolge der Überquerung der Hindernisse auf das Blatt mit der vorgezeichneten Vogelperspektive des Parcours bestimmen. Er muss dabei beachten, dass alle Posten so schnell als möglich absolviert werden.

2. aufschreiben, welchen Herausforderungen er sich bei den verschiedenen Posten stellen muss, und

3. aufschreiben, wie er mit diesen Problemen umgehen kann.

Dabei sind insgesamt folgende Überlegungen zur erfolgreichen Überwindung der einzelnen Posten zu machen:

Überlegung zum Posten ‚Trampolinsprung‘: F. merkt sich die Reihenfolge, die die Pfeile angeben. Er überlegt sich, was er tun könnte, wenn er die Reihenfolge wieder vergisst.

Überlegung zum Posten ‚Trettvelo‘: F. überlegt sich, wie er sich möglichst schnell, aber vorsichtig mit einem Sandsäckchen auf dem Kopf bewegen kann. Dafür plant er verschiedene Methoden, die er anschliessend testen kann.

Überlegung zum Posten ‚Balancierpfad‘: Der Junge entscheidet, wie viele Säckchen er gleichzeitig nimmt und was er tun könnte, wenn er merkt, dass er es nicht schafft.

Überlegung zum Posten ‚Reifenviereck‘: F. zeichnet auf ein Blatt den festgelegten Weg, den er gehen muss, um in der richtigen Farbreihenfolge wieder aus dem Viereck zu kommen.

Zusätzlich muss die Überlegung berücksichtigt werden, dass seine erstellte Reihenfolge und die gewünschte Bearbeitungsmethode nicht funktionieren könnten und dadurch Frustration ausgelöst werden kann. Der zuvor erstellte Plan mit konkreten Strategien zur Regulation solchen Gefühlen kann den Umgang damit verändern. F. soll sich überlegen, wie er eine der bereits kennengelernten Übungen für erfolgreiche Regulationsstrategien anwenden kann (Stein, 2012). F. soll diese Strategien als Handlungsalternative ebenfalls auf seinem Plan sichtbar machen. Sobald er diesen zufriedenstellend erstellt hat, vereinbart er mit der SHP eine bestimmte Zeit, die ihm zur selbstständigen Planung der zur Bearbeitung der oben gestellten Aufgaben zur Verfügung steht (Thimme et al., 2021).

Der Vorschlag der SHP würde sich bei Aufgabe 1, dem Einzeichnen des Weges, auf drei Minuten beschränken. Dieser Auftrag sollte für F. gut machbar sein und nicht zu viel Zeit beanspruchen. Währenddessen darf er keine Fragen stellen und erhält keine Hilfe. Seinen zuvor erstellten visuellen Plan, in dem er Bearbeitungsschritte und Handlungsstrategien aufgelistet hat, soll er hingegen nutzen. Nach Beendigung der Aufgabe soll er sagen, wie es ihm ergangen ist. Die SHP nimmt dabei F.s Gefühle auf und erkundigt sich, ob der ‚Schritt-für-Schritt-Plan‘ geholfen hat. Die Überprüfung und Reflexion der Eignung eines Plans ist ein wichtiger Schritt zur Optimierung der Funktion, weshalb er bei Bedarf angepasst werden muss (Götz & Nett, 2017). Zusätzlich bespricht die SHP mit dem Jungen, was getan werden könnte, wenn er den Auftrag nicht versteht. Hierbei verweist sie auf das eigenständige Fragen um Hilfe.

Diese kann er sich von anderen Kindern oder Erwachsenen holen. Falls nötig ergänzen sie die Planung gemeinsam mit weiteren Hilfsmitteln oder Strategien.

Nun soll der Junge die Aufgaben 2 & 3 bearbeiten. Er überlegt sich, was Herausforderungen sind und wie er damit umgehen kann. Die SHP lässt ihn selbstständig planen. Sie hilft nur, wenn der Junge sie um Hilfe bittet. Doch bevor sie hilft, erinnert sie ihn an den Bezug des ‚Schritt-für-Schritt-Plans‘, damit F. selbstständiger wird (Götz & Nett, 2017; Heinrichs et al., 2017).

Ausklang

F. darf den Parcours, wie geplant, überqueren. Die erstellte Planung des Durchlaufens des Parcours und die Methoden zum Umgang mit Herausforderungen darf er mitnehmen. Falls er es braucht, wendet er dabei die Regulationsstrategien, die er sich überlegt hat, an. Zum Schluss wird mit der SHP reflektiert, was funktionierte, welche Anpassungen er vorgenommen hat oder was in Zukunft optimiert werden müsste (Götz & Nett, 2022).

Beim Verlassen des Raumes zeigt F. erneut eine Gefühlskarte, die auf seinen aktuellen affektiven Zustand nach der Einheit zutrifft. F. gibt der SHP ein Feedback, wie für ihn die Interventionen waren. Er soll dies mündlich auszudrücken, kann alternativ aber auch aufzeichnen, was er alles gelernt hat.

Differenzierung

F. könnte weiter mit seinen schulischen Ängsten konfrontiert werden (z.B. Prüfung, hoher Druck). Stein (2012) beschreibt, dass es wichtig ist, Kinder mit ihren angstausslösenden Situationen zu konfrontieren und sie dabei aufzufordern diese wahrzunehmen, zu reflektieren und den Umgang damit zu ändern.

12.2 Planung der Interventionseinheiten L. Heilpädagogische Schule (externalisierend)

In diesem Kapitel werden die Interventionseinheiten 1-8, welches für das Kind L. geplant werden, vorgestellt.

Interventionseinheit 1

Die erste Interventionseinheit heisst ‚Ich spüre mich – meinen Körper und meine Kraft‘ und weist folgende Hauptproblembezüge auf:

1. Schwierigkeiten, die im Inneren wahrgenommenen Gefühle nach aussen zu transportieren
2. Niedriges Selbstwertgefühl + 2. Frustrationstoleranz.

Spätere Interventionseinheiten weisen dieselben Hauptproblembezüge auf (vgl. Interventionseinheit 2, vgl. Interventionseinheit 3). Dies wird durch die Wiederholung der Übungen, in einer ähnlichen Form, bei den verschiedenen Einheiten begründet.

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. nimmt eigene Gefühle wahr und bringt sie durch Bewegung zum Ausdruck.
- L. stärkt sein Körpergefühl und erlebt erste Erfolgserlebnisse.
- Motivation durch Bewegung fördern, damit L. für zukünftige Lektionen motiviert ist, mitzumachen.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. zeigt aktuelle Gefühle mit Gefühlskarten.
- L. bewegt sich zur Musik und stoppt gezielt beim Musikstopp.

Benötigte Materialien:

- Karten von der 3-Schritte-Regel
- Gefühlskarten (doodle Teacher, 2022)
- 2x Nuggets

- Material für einen Balancierparkour (z.B. Seile, Flusstesteine, Halbkugeln mit Igelstacheln, Seile o.ä)
- Geeignete Musik für Stopp – Tanz
- Musikanlage oder Lautsprecheranlage
- Sandsäckchen
- 1x rote, 1x grüne, (1x gelbe) Karte
- Polaroidkamera
- Goldenes Heft mit dem Titel „Erfolgsheft“
- Sprechender Stift und dazu passende Aufnahmesticker

Vor der Lektion ist es wichtig, das Lieblingstier des Kindes herauszufinden, die Karten für die 3-Schrittregel zu erstellen, den Parkour aufzustellen und mit Klebeband als Markierung eine Fläche auf dem Boden aufzukleben.

Begrüssungsritual

Die SHP legt die verschiedenen Gefühlskarten gut sichtbar auf den Boden, danach verteilt sie ein Nugget an L. und gibt sich selbst auch einen. „Jetzt überlegst du dir, welches Gefühl gerade am besten zu deiner aktuellen Gefühlslage passt. Wenn du es weisst, legst du das Nugget auf diese Gefühlskarte.“

Die SHP überlegt sich ebenfalls, welche der Gefühlskarten gerade am besten zu ihrer eigenen Gefühlslage passt, dann legt auch sie ein Nugget darauf. Damit L. am Modell lernen kann, benennt die SHP das markierte Gefühl von L. und ihr eigenes Gefühl. Wenn L. etwas dazu sagen möchte, darf er dies tun. Eine Äusserung von L. wird aber nicht durch die SHP forciert.

Einstieg

Als Einstieg in die Einheit hat die SHP bereits im Vorfeld einen Balancierparkour aus bspw. Massageigeln, Flusstesteinen, etc. aufgestellt. Zur Stärkung des Körpergefühls und damit L. die Eindrücke direkter spüren kann, wird er angewiesen die Finken auszuziehen, damit er den Parkour barfuss absolviert. Sollte es für L. zuviel sein den Parkour direkt ohne Finken und Socken zu durchlaufen, wird er, je nach Tagesverfassung, schrittweise daran herangeführt. Optional zuerst mit Finken, dann in Socken und als letzten Schritt dann barfuss. „Wenn du die Musik hörst, beginnst du mit dem Parkour.“

Hauptteil

Im ersten Hauptteil wird die gerade zuvor gehörte Musik in Form eines ‚Stopptanzes‘ wieder aufgegriffen. Wenn die Musik läuft, bewegt sich L. innerhalb eines – mit Klebeband am Boden markierten – Gebietes. Wenn die Musik stoppt, dann soll L. in der Bewegung stoppen und an Ort und Stelle ‚einfrieren‘. Dabei geht es darum, dass L. lernt den richtigen Moment zu spüren, wann es Zeit ist, sich zu bewegen und wann es Zeit ist, einzufrieren. (vgl. „Time-Wehen?“ Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2022). Wenn sich L. aus dem definierten Bereich entfernt, stoppt die Musik und er wird an die visuelle Grenze am Boden erinnert. Erst wenn er wieder im definierten Bereich ist, startet die Musik erneut.

Bei der zweiten Übung im Hauptteil legt die SHP mehrere Sandsäckchen in einem Abstand von ca. 50cm – innerhalb des mit Klebeband markierten Bereichs – auf den Boden. Das letzte Sandsäckchen darf L. auf den Boden legen, damit er das Material kurz berühren kann und die erste Neugierde gestillt wird. Anschliessend bleiben diese während der gesamten Übung auf dem Boden liegen und L. soll den Frust aushalten. „Dieses Sandsäckli bleiben am Boden liegen. Nachher kannst du dich im Raum bewegen. Du schaust aber immer wieder zu mir, da ich ab und zu Karten hochhalte. Wenn du grün siehst, dann bewegst du dich schnell. Wenn du rot siehst, dann bleibst du stehen und atmest 3x tief ein uns aus.“

L. bewegt sich im Raum. Er muss aber darauf achten, dass er nicht auf die Sandsäckli steht und sein Blick immer wieder zur SHP wandert. Bei Bedarf kann die Aufgabe um eine gelbe Karte erweitert werden. Die gelbe Karte bedeutet, dass L. langsam geht. Eine weitere Möglichkeit zur Differenzierung ist, dass sich das Kind als zusätzliche Komponente zur Musik passend bewegt.

Diese gerade beschriebene, zweite Übung soll L. eine Gelegenheit bieten, die Konzentration auf einen bestimmten Fokus (in diesem Fall die Karten der Lehrperson und die ‚Hindernisse‘ auf dem Boden) zu richten, zu üben (vgl. „Space-Focus“ Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez, 2022).

Bei der drauffolgenden Reflexion bekommt L. wieder ein Nugget. Er legt ihn, entsprechend der folgenden zwei Fragen, für sich passend, hin:

- „Welche Karte hat dir am besten gefallen?“
- „Welche Karte hat dir nicht gefallen?“

Als Erweiterung kann L. gefragt werden:

- „Wann war es leicht zu stoppen?“

Ausklang

Bei der anschliessenden Entspannungsübung wird das Sandsäckchen wieder aufgegriffen. Zur Förderung des Körperbewusstseins (taktile Wahrnehmung) legt sich L. zuerst hin und die SHP legt das Sandsäckchen auf verschiedene Körperstellen. Dabei stehen folgende Fragen im Zentrum:

- „Wo spürst du das Sandsäckchen?“ (Die SHP benennt das Körperteil. L. kann es ebenfalls benennen oder darauf zeigen).
- „Findest du es angenehm, wo das Sandsäckchen liegt oder nicht?“
- „Findest du es angenehm, wie ich das Sandsäckchen hingelegt habe?“ (Beispielsweise kann die SHP das Sandsäckchen auch einmal ruppiger hinlegen.)

Danach legt sich die SHP hin und L. ist an der Reihe, das Sandsäckchen auf dem Körper der SHP zu platzieren. L. soll dabei folgende Fragen berücksichtigen:

- „Wie und wo lege ich das Sandsäckchen hin, dass es der anderen Person gefällt? Wo gefällt es ihr wahrscheinlich nicht?“

Das Auflegen dieser Säckchen kennt L. bereits aus dem ‚regulären‘ Unterricht. Dadurch, dass dieses bekannte Element wieder aufgegriffen wird, soll L. ein Gefühl von Sicherheit spüren. Ausserdem ist dies eine Übung, welche L. gerne macht. Dadurch wird die Motivation und die Vorfreude auf die nächste Einzelintervention gefördert.

Abschlussreflexion

In der Abschlussreflexion werden die 1-2 Fotos, welche die SHP während der Einheit zur Frage: „Was hat heute gut funktioniert?“ gemacht hat, aufgegriffen. Die SHP legt beide Fotos aus und sagt dabei je einen Satz zu den beiden Fotos. Wenn L. möchte, darf er auch etwas dazu sagen. Während dem Sprechen werden die Aussagen mit einem sprechenden Stift aufgenommen. Danach werden die Sticker mit der Aufnahme und die Fotos in das Erfolgsheft aufgeklebt.

Interventionseinheit 2

Die zweite Interventionseinheit heisst ‚Tiere in Bewegung – Gefühle werden lebendig‘ und weist dieselben Hauptproblembezüge auf, wie in der Interventionseinheit 1.

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. nimmt eigene Gefühle wahr und zeigt diese anhand der Gefühlskarten.
- L. beschreibt eigene Gefühle und Empfindungen.
- L. lernt Gefühle über Bewegungen und kreative Ausdrucksformen darzustellen.
- L. übt Frustration auszuhalten und sich selbst zu regulieren.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. bewegt sich wie verschiedene Tiere zu Musik.
- L. benennt bzw. zeigt, welches Tier / Gefühl zu seiner Stimmung passt.
- L. drückt seine Empfindungen zu Musik aus.

Benötigte Materialien:

- Erfolgsbuch
- Polaroidkamera
- Gefühlskarten (doodle Teacher, 2022)
- 2x Nuggets
- Materialien, um den Tisch abzukleben bzw. zu schützen
- Mindestens 2x A3-Papier
- Fingerfarbe
- Pinsel
- Musik (am besten dieselbe Musik wie beim Stopp-Tanz, vgl. Einheit 1)
- Malschürze, um die Kleider zu schützen
- Bild von einem wütenden, brüllenden Affen
- Bild von einer entspannten, langsamen Schnecke
- Bild von einer leisen, ängstlichen Maus
- Bild von einem glücklichen, lachenden Affen
- Je 4x zu den Tieren passende, klar voneinander abgrenzbare, kurze Musikstücke

- Polaroidkamera
- Erfolgsheft
- Sprechender Stift und Sticker
- Yogamatte

Vor der Lektion sollte als Vorbereitung der Tisch abgeklebt und am Boden eine Fläche mit Klebeband markiert werden.

Begrüssungsritual (bereits angepasst)

Die Markierung des Gefühlszustandes von L. und der SHP anhand eines Nuggets finden, wie in der Einheit 1 statt. Erweiternd zur Einheit 1 wird L., nach der Benennung beider Gefühle durch die SHP, dazu angeleitet, ebenfalls beide Gefühle zu benennen.

Einstieg

Beim Einstieg wird der Stopptanz (vgl. Einheit 1) nochmals in einer anderen Form aufgegriffen. Auf einem abgeklebten Tisch liegen ein grosses Blatt (mind. 2x aneinander geklebte A3-Blätter) und Fingerfarben bereit. L. zieht seinen Malschurz an und bekommt dann die Aufgabe mit Farbe oder mit dem Pinsel zur gehörten Musik zu malen bzw. zu schmieren. „Wenn die Musik läuft, dann beginnst du mit Farbe zu malen. Wenn die Musik stoppt, dann stoppt auch deine Hand.“

Hauptteil

Im Hauptteil bewegt sich L. anhand von Tierbildern (visuelle Hilfen zur Unterstützung der Imagination) zu verschiedenen Musikstücken. Bei der ersten Übung zeigt die SHP nacheinander je ein Bild von einem Löwen, einer Schnecke, einer Maus und einem Affen. Jeweils passend zum gezeigten Bild werden folgende Fragen gestellt:

- „Wie bewegt sich ein wütender, brüllender Löwe?“
- „Wie bewegt sich eine entspannte, langsame Schnecke?“
- „Wie bewegt sich eine leise, ängstliche Schildkröte mit eingezogenem Kopf?“
- „Wie bewegt sich ein glücklicher, lachender Affe?“

L. spielt die Tiere nacheinander beim entsprechenden Foto nach. Die SHP bewegt sich als Modell auch mit.

Danach wird L. gefragt:

- „Welches Tier fühlst du heute am meisten?“

L. kann das – für sich – passende Tier entweder benennen oder auf das entsprechende Bild des Tieres zeigen. Wenn L. nichts sagt, dann versprachlicht die SHP die Wahl von L. Auch die SHP beantwortet die Frage mit dem – für sie – passenden Tier.

Bei der zweiten Übung werden die vier versch. Musikstücke nacheinander abgespielt. L. kann sich dazu, innerhalb der mit Klebeband auf dem Boden markierten Fläche, frei bewegen. Sollte sich L. aus dieser Fläche entfernen, wird die Musik abgestellt. Sie wird unmittelbar wieder eingestellt, wenn sich L. wieder innerhalb der markierten Fläche befindet. Als Möglichkeit kann die Musik dazwischen auch willkürlich stoppen. Die gestoppte Musik bedeutet stehen bleiben (bekanntes Element aus der Interventionseinheit 1). Als Unterstützung zu den jeweiligen Musikstücken besteht die Möglichkeit, das dazu passende Tierbild zu zeigen.

Anschliessend findet mit L. eine kurze, einfache Reflexion statt anhand der Frage: „Welche Musik gefällt dir, welche nicht?“ statt. Dabei werden die Musikstücke nochmals kurz nacheinander abgespielt. Nach jedem Stück wird die Musik gestoppt. Wenn sie L. gefällt, kann er ‚ja‘ sagen oder nicken. Wenn sie ihm nicht gefällt, kann er ‚nein‘ sagen oder den Kopf schütteln.

Um L. weiterhin das Gefühl von Sicherheit zu geben, werden diese 4 Musikstücke in späteren Einheiten wieder aufgegriffen.

Ausklang

Beim Abschluss dieser Einheit wird der Löwe und die Schnecke als Imaginationshilfe genutzt. „Jetzt machst du es dir bequem. Du sitzt entweder auf der Yogamatte oder legst dich hin.“ Die SHP macht eine kurze Pause, bis sich L. platziert hat. „Atme tief ein, wie der Löwe, der seine Kraft sammelt. Atme aus wie eine Schnecke, die langsam und ruhig wird.“ (3-4 Atemzüge pro Tier). „Jetzt ist es Zeit aufzuwachen.“

Erfolgsheft

Als letzter Punkt dieser Einheit erfolgt ein Rückblick mit 1-2 Fotos zu Erfolgssituationen (vgl. Einheit 1).

Interventionseinheit 3

Die dritte Interventionseinheit heisst ‚Sanft und stark – Kraft spüren und dosieren‘ und weist dieselben Hauptproblembezüge auf, wie in der Interventionseinheit 1.

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. erlebt den Zusammenhang zwischen Körperkraft und Gefühlen.
- L. stärkt die Selbstwahrnehmung und das Selbstvertrauen in die eigene Körpersteuerung.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. probiert unterschiedliche Krafteinsätze aus (stark – sanft).
- L. kann zeigen, wann sich Bewegung angenehm oder zu stark anfühlt.
- L. lernt, dass er seine Kraft steuern und dosieren kann.

Benötigte Materialien:

- Gefühlsstreifen aus Gefühlskarten (doodle Teacher, 2022)
- 1x Klammer
- Die 4 Tierbilder aus der vorherigen Einheit (vgl. Einheit 2)
- Parkourmaterialien, dieselben, wie aus der Einheit 1
- Timer
- Softball
- Knete
- 1x Kissen
- 1x Schaumstoffrolle
- 2x Igelbälle
- 1x Yogamatte
- Polaroidkamera
- Erfolgsheft
- Sprechender Stift und Sticker

Vor der Lektion sollten der Bewegungsparkour aufgestellt werden.

Begrüssungsritual

Abweichend vom Begrüssungsritual in den beiden, vorherigen Einheiten wird in dieser Einheit das aktuelle Gefühl nicht mittels eines Nuggets auf einer Gefühlskarte angezeigt. Stattdessen liegt ein Gefühlsstreifen (zusammengesetzt aus den bereits bekannten Gefühlskarten, aber in einer anderen Form aufbereitet) bereit. Die SHP und L. befestigen die Klammer beim, für beide individuell, passenden Gefühl. Als bekanntes Element aus den beiden, vorherigen Einheiten benennt zuerst die SHP beide Gefühle. Als neues Element begründet sie anschließend ihr eigenes Gefühl. Nach dem Vormachen der SHP als Sprach- und Handlungsvorbild ist L. an der Reihe und er verfährt gleich, wie die SHP. Sollte er sein Gefühl in dieser Einheit noch nicht begründen können, ist dies nicht tragisch. Die SHP unterstützt ihn in einem solchen Fall beim Finden der Begründung, indem sie ihm alltags- und lebensweltnahe Beispiele in Form von einer Alternativfrage vorgibt. Z.B.; „Fühlst du dich im Moment glücklich, weil es in diesem Raum ruhig ist oder weil du in der Pause keinen Streit mit deinen MitschülerInnen hattest?“

Die Alternativfrage soll L. nicht vorgeben, was er zu sagen hat, aber durch diese kann sich L. beim Finden einer Begründung entweder auf die sprachlichen Beispiele von der SHP stützen oder aufzeigen, dass keines dieser Beispiele passt und er ein eigenes Beispiel als Begründung nennen möchte.

Einstieg

L. legt die Bilder der Tiere (vgl. Einheit 2) in eine selbstbestimmte Reihenfolge und bewegt sich, entsprechenden dem Tier auf dem Bild, über den Bewegungsparcour. Schlussendlich soll er sich je einmal, wie jedes Tier, in der entsprechenden Reihenfolge bewegt haben. Anschließend hat L. 5 Minuten Zeit (mit Timer visualisiert) sich frei zu bewegen. Somit hat er die Möglichkeit sich zu bewegen, weitere Energie abzubauen und seinen Körper zu aktivieren. Alles mit dem Ziel, dass sich L. anschliessend konzentrieren und der SHP zuhören kann.

Hauptteil

Die erste Übung im Hauptteil bezieht sich auf „Weight“ (Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez 2022). Bei dieser Übung steht L. im Raum und die SHP lädt L. dazu ein, seine Hände zu Fäusten zu ballen und wieder zu lockern.

- „Wie fühlt sich das an, wenn du ganz fest drückst?“

- „Und wie, wenn du ganz locker bist?“

Bei der zweiten Übung darf L. verschiedene Materialien (bspw. einen Softball, Knete, ein Kissen, eine Schaumstoffrolle und ein Igelball) mit unterschiedlicher Kraft bewegen und drücken. Er soll sich darauf fokussieren, zu spüren, wann es sich gut und wann es sich nach zu viel anfühlt.

- „Bei welchem Material tut es weh?“
- „Welches Material fühlt sich gut an?“
- „Wie stark drückst du, wenn du wütend bist?“
- „Wie leicht drückst du, wenn du ruhig bist?“

Die gerade gesammelten Erkenntnisse werden bei der dritten Übung in Bewegungen übertragen. L. und die SHP drücken ihre Kraft in Bewegungen aus: stampfen, schieben, ziehen. Danach wird reflektiert:

- „Welche Bewegung fühlte sich angenehm an?“
- „Welche Bewegung fühlt sich nicht angenehm an?“
- „Welche Bewegung fühlte sich stark an?“
- Eventuell: „Wieso fühlte sich diese Bewegung stark an?“

Sollte es zu schwierig für L. sein, sich verbal auszudrücken, gibt es verschiedene Lösungs-ideen. Die SHP kann wieder als Modell sprechen der L. zeigt die Bewegung, die er meint, direkt mit seinem Körper. Danach wird L. dazu angeregt, sich kurz körperlich zu entspannen, in dem er die Arme ausschüttelt etc.

- „Wie fühlt sich dein Körper jetzt an?“
- „Welche Bewegung hat dir gutgetan? Stark oder entspannt?“

Ausklang

Bei allen, folgenden Übungen soll L. den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung fühlen. Zuerst sitzt er oder legt sich bequem auf die Yogamatte. Er bekommt folgende Anweisungen mit dem Fokus auf die Hände, dann auf die Arme und zum Schluss mit Fokus auf den Schultern:

- „Mach deine Hände zu Steinen. Jetzt machen wir die Hände ganz fest – wie zwei kleine Steine! Drück richtig fest! Eins... zwei... drei... und jetzt werden die Steine wieder ganz weich.“
- „Jetzt mach deine Arme stark wie ein Superheld! Heb sie ein bisschen an, spanne die Muskeln an – fühl mal, wie stark du bist! Halte kurz... und jetzt lass sie wieder locker, wie Spaghetti.“
- „Zieh deine Schultern hoch bis zu den Ohren – als würdest du dich in deinen Panzer verstecken. Halte kurz... und dann lass sie wieder runterfallen. Uff!“

Differenzierung

Wenn L. den Eindruck macht überfordert zu sein, dann spannt er ‚nur‘ die Hände und die Schultern an. Die Arme werden weggelassen oder der Fokus wird auf ein einziges Körperteil gesetzt. Eine weitere Möglichkeit ist eine kurze Verbindung mit dem Atem herzustellen: „Einatmen – stark werden, Ausatmen – lockerlassen.“ „Jetzt kennst du eine Idee, wie du deine Muskeln stark und wieder ruhig machen kannst – das hilft dir auch, wenn du wütend wirst.“

Am Ende dieser Einheit erfolgt das Feedback zur Erfolgssituation (vgl. Einheit 1).

Interventionseinheit 4

Die vierte Interventionseinheit heisst ‚Roboter und Wackelpudding – Kontrolle und Lockerlassen‘ und weist folgende Hauptproblembezüge auf:

1. Schwierigkeiten, die im Inneren wahrgenommenen Gefühle nach aussen zu transportieren
2. Niedriges Selbstwertgefühl + 2. Frustrationstoleranz
3. Aggressionskontrolle.

Alle folgenden Einheiten weisen dieselben Hauptproblembezüge auf (vgl. Interventionseinheit 5-8).

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. lernt, zwischen Anspannung und Entspannung zu unterscheiden.
- L. übt, Kontrolle über Bewegungen bewusst zu steuern.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. zeigt kontrollierte (Roboter) und freie (Wackelpudding) Bewegungen.
- L. benennt, welche Bewegungsform ihm guttut.

Benötigte Materialien:

- Streifen mit Gefühlskarten (doodle Teacher, 2022)
- 2x Klammern
- Schwungtuch
- Bild eines Roboters
- Bild eines Wackelpuddings
- Lautsprecheranlage
- Musik, welche nach einem Roboter tönt
- Musik, welche nach Wackelpudding tönt
- Musik mit abwechselnden Rhythmen, welche zu Roboter und Wackelpudding passt
- Polaroidkamera
- Erfolgsheft
- Sprechender Stift und Sticker

Vor der Lektion sollte das Schwungtuch aufgehangen werden.

Begrüssung

Gefühl an einen Streifen klammern und begründen wieso (vgl. Einheit 4). Beim Teil, welcher die Alternativfrage beinhaltet, sollte die SHP auf zur Situation passende Beispiele achten.

Einstieg

L. setzt sich in das Schwungtuch und schaukelt. Danach wird L. dazu angeregt, sich unter das Schwungtuch auf den Boden zu legen. „Wo spürst du es an deinem Körper?“ Als Verknüpfung zur Einheit 3 werden die Atemtechniken aufgegriffen. Wenn L. ausatmet, zieht die SHP das Tuch hoch und wenn L. ausatmet, lässt sie es langsam wieder herunter, damit das Tuch L. am Oberkörper berührt.

Hauptteil

Die erste Übung bezieht sich auf den Aspekt „Flow“ – ‚Wie kontrolliert bin ich?‘ von Ortuño-Ibarra & Rodríguez-Jiménez (2022). Die SHP zeigt ein Roboterfoto. L. versucht sich langsam, eckig, kontrolliert zu bewegen – eben wie ein Roboter. Beim Foto des Wackelpuddings schüttelt er Arme und Beine aus, tanzt locker oder hüpf wild umher.

„Manchmal ist unser Körper ganz angespannt – wie ein Roboter. Und manchmal ganz locker – wie ein Wackelpudding.“ L. und die SHP probieren beide Zustände mit dem Körper darzustellen. Anschliessend zeigen sich SHP und L. gegenseitig, wie sich der Roboter und wie sich der Wackelpudding bewegt.

Als nächsten Schritt wechselt L. zu Musik mit unterschiedlichen Rhythmen zwischen Roboter (bound) und Wackelpudding (free) ab. Dafür wird Musik, welche einer Lautsprecheranlage abgespielt, eingesetzt und keine Instrumente gewählt, damit sich SHP zusammen mit L. bewegen kann.

Bei der abschliessenden Reflexion wird mit L. analog zur Gestaltung einer Reflexion aus den vorherigen Einheiten folgende Fragen bearbeitet:

- „Was hat dir besser gefallen (Roboter oder Wackelpudding)?“
- „Hast du dich in der Schule schon einmal, wie ein Roboter oder ein Wackelpudding gefühlt?“

- „Welche Bewegung fühlt sich gut und ruhig an?“ (Allenfalls neue Karte für die 3-Schritte-Regel bzw. 4-Schritte-Regel, welche als Selbstregulationsstrategien verwendet werden können.)

Ausklang

L. legt sich auf die Yogamatte oder setzt sich bequem hin.

„Wir haben heute ausprobiert, wie sich ein Roboter bewegt – ganz fest, eckig und gespannt – und wie sich der Wackelpudding anfühlt – locker und weich. Gleich darfst du dich in eine Welle und einen Wackelpudding verwandeln.“ Die SHP stellt leise Musik mit Meeresrauschen ein.

„Stell dir vor, eine sanfte Welle kommt zu dir. Sie berührt zuerst deine Füße – sie werden ganz weich. Dann wandert die Welle langsam zu deinen Beinen... zu deinem Bauch... zu deinen Armen... und schließlich bis zu deinem Kopf.“

„Alles, was angespannt war, wird jetzt weich und ruhig. Du darfst dich leicht hin und her wiegen, wie Wackelpudding im Wind.“

„Atme tief ein... und aus. Wenn du magst, kannst du beim Ausatmen leise pusten, wie wenn du eine Welle wieder ins Meer schickst.“

Diese Übung kann nach Bedarf wiederholt werden.

Nach der Übung zum Ausklang erfolgt das Feedback zur Erfolgssituation (vgl. Einheit 1).

Interventionseinheit 5

Die fünfte Interventionseinheit heisst ‚Gefühle entdecken – bei mir und bei dir‘ und weist dieselben Hauptproblembezüge, wie in Einheit 4 auf.

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. erkennt körperliche Anzeichen von Wut und lernt, sich zu beruhigen.
- L. entwickelt Strategien zur Selbstregulation bei Ärger.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. erkennt Emotionen anhand von Körperhaltungen und Gesichtsausdrücken bei anderen Menschen.
- L. zeigt Bewegungen für „Vulkan“ (Wut) und „Welle“ (Ruhe).
- L. nutzt gezielte Beruhigungstechniken (Atmen, 3-Schritte-Regel).

Benötigte Materialien:

- 1x Gefühlskartenstreifen (doodle Teacher, 2022)
- 2x Klammern
- Musik zu den Tieren (vgl. Einheit 2)
- Trauriges Musikstück
- Gefühlskarten
- Grosses Papier
- Fingerfarbe
- Materialien, um den Tisch abzudecken
- Malschürze
- Yogamatte
- Meeresrauschen (vgl. Einheit 4)
- Sauberer Pinsel
- Feder
- Polaroidkamera
- Erfolgsheft
- Sprechender Stift und Sticker

Vor der Lektion sollte der Tisch abgedeckt und die Materialien zum Gestalten so bereitgestellt werden, dass sie L. direkt und selbstständig nutzen kann.

Begrüssung

Gefühlskarte an einen Streifen klammern und begründen wieso. Als Unterstützung stellt die SHP zur Situation passende Alternativfragen (vgl. Einheit 4).

Einstieg

Bei der ersten Übung zum Einstieg wählt die SHP kurze Musikstücke mit klar unterschiedlichem Ausdruck. Als bekannte Musik wird die Musik zu den Tieren genutzt (vgl. Einheit 2). Neu dazu kommt ein kurzes Musikstück, welches Traurigkeit symbolisiert. L. bewegt sich dazu frei. Wenn L. alle Musikstücke einmal gehört hat, werden die Musikstücke wiederholt, aber nach jedem Musikstück gestoppt und gefragt: „Welches Gefühl passt dazu?“ Zur Unterstützung liegen die Tierbilder und Gefühlskarten auf.

Vor der zweiten Übung zieht L. eine Malschürze an und setzt sich an den vorbereiteten Arbeitsplatz am Tisch. Sobald L. bereit ist erhält er den Auftrag: „Wenn du Musik hörst, malst du auf deinem Blatt dazu“ und die Musik aus der ersten Übung wird eingestellt.

Je nachdem kann anschliessend thematisiert werden, ob Unterschiede beim Gemalten zu erkennen sind und allenfalls auch den dazu passenden Musikstücken zugeordnet werden können.

Hauptteil

Bei der ersten Übung werden die Gefühlskarten wieder verwendet. Die Gefühlskarten liegen verdeckt auf einem Stapel. Per Zufall wird abwechselnd eine durch L. und die SHP gezogen und dann spielen beide das Gefühl nach. Auf das gezogene Gefühl bezogen: „Wie sieht der Körper dazu aus (Mimik, Körperhaltung)?“

Bei der zweiten Übung soll es darum gehen, dass L. die Gefühle, welche die SHP mit ihrem Körper darstellt, erkennt. Konkret zeigt die SHP eine Haltung oder Mimik (z. B. verschränkte Arme, gesenkter Kopf, weit offene Augen). „Wie glaubst du, fühlt sich diese Person?“, „Welche Karte passt dazu?“ Anschliessend werden die Rollen getauscht. L. stellt Gefühle dar und die SHP errät diese. Als Erweiterung machen beide abwechselnd den „Gefühlsspiegel“ – Einer

zeigt eine Emotion, der andere spiegelt sie ohne Worte. Danach wird über das Gefühl gesprochen.

Ausklang

L. legt sich auf die Yogamatte oder setzt sich bequem hin. Das Meeresrauschen wird eingestellt.

„Heute hast du viele Gefühle gespürt, gesehen und nachgemacht. Damit dein Körper ruhig wird, machen wir eine kleine Körperreise.“ „Schliesse, wenn du magst, deine Augen oder schau einfach auf einen Punkt vor dir.“

Die SHP berührt mit einem Pinsel die Füße von L.: „Wir beginnen bei den Füßen: Fühl mal, wie sie auf dem Boden liegen. Sind sie ruhig oder zappelig? Atme einmal tief ein... und beim Ausatmen werden deine Füße ganz still.“

Die SHP streicht mit dem Pinsel oder einer Feder den Beinen von L. entlang zum Bauch, den Armen, und zum Hals und auf die Haare: „Jetzt gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Beinen... dann zu deinem Bauch... zu deinen Armen... und zu deinem Hals.... der Stirn.

Überall darf die Ruhe hingehen – wie eine kleine, warme Welle. Spür, wie dein ganzer Körper jetzt ganz ruhig geworden ist. Vielleicht fühlst du dich jetzt auch ein bisschen leicht – so, als würde dein Körper sagen: „Danke, ich bin wieder ruhig.“

Nach der Übung zum Ausklang erfolgt das Feedback zu den Erfolgssituationen (vgl. Einheit 1).

Interventionseinheit 6

Die sechste Interventionseinheit heisst ‚Vulkan und Welle – Wut kommt und geht‘ und weist dieselben Hauptproblembezüge, wie in Einheit 4 auf.

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. unterscheidet zwischen aggressivem, ruhigem und kooperativem Verhalten.
- L. lernt, Konflikte konstruktiv zu lösen.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. spielt Konfliktsituationen mit Tierrollen (Löwe, Schildkröte, Affe) nach.
- L. benennt oder zeigt, welches Verhalten ruhig und hilfreich war.

Benötigte Materialien:

- Gefühlsstreifen
- 2x Klammern
- Foto von einem Vulkan
- Foto von einem Vulkanausbruch
- Grosses Papier
- Fingerfarben (Rot, Orange, Gelb, Schwarz)
- Schwämmchen
- Schale mit Wasser
- Malschürze
- Zuerst ruhige und dann immer lauter werdende, wütende Musik
- 2 Handpuppen (Löwe und Schildkröte)
- Yogamatte
- Polaroidkamera
- Erfolgsheft
- Sprechender Stift und Sticker

Vor der Lektion sollte der Tisch abgeklebt und die Materialien zum Gestalten auf demselben Tisch bereitgestellt werden.

Begrüssungsritual

Gefühlsstreifen (vgl. Einheit 4)

Einstieg

Die SHP zeigt ein Foto von einem Vulkan und von einem Vulkanausbruch. „Heute wirst du auch einen Vulkan malen. Wenn der Vulkan ruhig ist, dann ist es nur der Berg. Wenn der Vulkan aber wütend wird, dann bricht er aus und heisse, feurige Lava schiesst raus. Zuerst malst du einen ruhigen Vulkan auf dein Papier.“

L. zieht die Malschürze an und malt mit Fingerfarbe Grundform von einem Berg, dann bekommt er ein zweites Blatt. „Wenn du Musik hörst, dann malst du einen Vulkanausbruch.“

L. darf sich austoben, klatschen, tropfen, wischen, reissen – mit klaren Raumgrenzen (Papierfläche). Wenn er zu wild wird oder seine Finger das Papier verlassen, stopp die Musik. So soll bekommt L. ein Feedback und kann sich aufgrund der Unterbrechung etwas beruhigen. Wenn L. wieder bereit ist, wird die Musik erneut eingestellt. Nach ein paar Minuten wird die Musik leiser gestellt. „Dein Vulkan wird müde. Die Lava wird langsamer und auch deine Hände werden langsamer. Wenn die Musik stoppt, dann stoppst auch du.“

Hauptteil

Als erste Übung erzählt die SHP eine kurze Geschichte (verfasst von Sterzinger, 2025): „In deinem Bauch wohnt ein Vulkan. Wenn du wütend wirst, fängt er an zu brodeln. Wir üben heute, wie du den Vulkan wieder ruhig machen kannst.“ Beim Bild vom Vulkan darf L. die Wut körperlich ausdrücken (stampfen, laut atmen, mit Fäusten in Kissen boxen). Kurz innehalten und besprechen: „Wie fühlt sich dein Körper jetzt an?“ Beim Bild der Welle ertönt Meeresrauschen und L. darf beruhigende Bewegungen machen (grosse, langsame Armbewegungen, tiefe Atemzüge, sanftes Schaukeln).

Bei der zweiten Übung wird L. in einem Rollenspiel von einem Kind vorgespielt, was wütend wird und Streiten möchte und einem Kind, welches dabei ruhig bleibt. „Heute spielen wir, wie unsere Tiere sich manchmal streiten, aber wir probieren auch aus, wie sie wieder Ruhe finden. Wir haben hier einen Ball, den Beide gerne haben möchten“.

Dieses Rollenspiel wird abwechselnd mit zwei Handpuppen gespielt. Diese zwei Handpuppen sind **der Löwe**, welcher stark ist und den Schatz zuerst haben möchte und die **Schildkröte**,

welche vorsichtig ist, aber den Schatz auch gerne haben möchte. Für einen besseren Überblick beim Rollenspiel wurden die Aussagen des **Löwens rot** markiert und Aussagen der Schildkröte blau.

Rollenspiel vom Löwen und der Schildkröte

„Das ist mein Schatz! Ich will zuerst damit spielen!“

„Aber ich möchte auch spielen...“

„Nein, ich will ihn.“

„Ich auch. (wird mit ängstlicher Stimme gesprochen)“

Die Schildkröte nimmt Ball. Der Löwe reißt ihn der Schildkröte weg.

(verfasst von Sterzinger, 2025)

Nach dem Rollenspiel wird gemeinsam reflektiert:

- „Wie reagierte der Löwe? Wie ein Vulkan oder wie eine Welle?“
 - „Wie reagierst du oft?“
 - „Was könntest du tun, wenn du dich, wie ein Vulkan fühlst?“
- (Als Erinnerungshilfe wird die Karte „Welle“ bei der 3. Schritte-Regel ergänzt).

Tipp der 3-Schritte-Regel innerhalb des Rollenspiels

„Löwe Stopp. Ich merke du wirst wütend, aber denk an 3-Schritte-Regel. (Idee: zuerst ängstliche Stimme, dann mutiger.) Jetzt wo du ruhiger bist ...Ich habe eine Idee: zuerst spielst du eine Minute damit und dann ich.“

„Danke Schildkröte für den Tipp mit der 3.Schritte-Regel. Jetzt geht es mir besser. Ja, ich bin mit deiner Lösung einverstanden.“

(verfasst von Sterzinger, 2025).

Als Erweiterung könnte mit L. ein Rollenspiel so gespielt werden, dass L. eine Rolle / Tier ist und die SHP das andere.

Ausklang

„Vorhin hast du erlebt, wie ein Vulkan wütend brodelt, und wie sich eine Welle wieder beruhigt. Jetzt machen wir eine kleine Wellen-Atemübung, damit dein Körper merkt: Ich kann den Vulkan ruhig werden lassen. Leg dich auf die Matte.“

L. legt sich auf die Matte und wenn er möchte, darf er die Augen schliessen.

„Ich lege dir das Sandsäckchen auf den Bauch. Stell dir vor, das Sandsäckchen ist ein Boot auf dem Meer.“ Leises Meeresrauschen ertönt.

„Wenn du einatmest, steigt die Welle, das Boot fährt nach oben. Wenn du ausatmest, sinkt sie wieder ganz sanft nach unten. Wir schauen, ob das Boot ruhig hin und her schaukelt.“ (3–5 Atemzüge mit ruhiger Stimme begleiten).

„Jetzt nimm das Sandsäckchen in deine Hand. Fühl mal, wie es sich anfühlt – warm, weich, ruhig. So fühlt sich dein Körper jetzt auch an, wenn der Vulkan schläft.“

Danach erfolgt das Feedback zu den Erfolgssituationen, anhand des Erfolgstagebuches (vgl. Einheit 1).

Interventionseinheit 7

Die siebte Interventionseinheit heisst ‚Krafttiere im Streit – ruhig statt wild‘ und weist dieselben Hauptproblembezüge, wie in Einheit 4 auf.

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. erlebt Selbstwirksamkeit: ‚Ich kann meine Gefühle beeinflussen.‘
- L. stärkt Selbstwert und innere Ruhe durch positive Selbstidentifikation.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. erkennt, welche Strategien ihm helfen, sich zu beruhigen.
- L. entwickelt eine persönliche Superheldenpose und benennt ihren Nutzen.

Benötigtes Material:

- Gefühlsstreifen
- Klammer
- Tücher
- Seile
- Decken
- Kissen
- Pappe
- Bauklötze
- Wenn vorhanden Naturmaterialien
- Tierfiguren (Löwe, Schildkröte, Affe, Schnecke)
- 3 Handpuppen (im Idealfall ein Löwe, eine Schildkröte, ein Affe)
- Besonderer Ball (z.B. ein spezieller ‚Gumpiball‘ oder einer, der leuchtet)
- Hundekarte
- Material zum Dekorieren der Hundekarte
- Polaroidkamera
- Erfolgsheft
- Sprechender Stift und Sticker

Begrüssung

Gefühlsreifen (vgl. Einheit 4)

Einstieg

„Heute sind unsere Tiere wieder da – aber bevor sie sich treffen, brauchen sie erstmal ihren Platz. Jedes Tier hat seine eigene Höhle, seinen Baum oder sein Nest, wo es sich sicher fühlt.“

„Du suchst dir ein Tier aussuchen und dann mit den Sachen hier (alles Material, welches L. brauchen darf, wird klar visuell markiert) in diesem Bereich (auf – mit Klebeband markierte – Fläche zeigen) eine Höhle für dein Tier bauen.“

L. wählt z. B. den Löwen oder die Schildkröte und beginnt frei zu legen, zu bauen, zu schichten. Er darf frei bauen, rutschen, klettern, legen. So ist er körperlich aktiv und auch grobmotorisch beteiligt.

Wenn SHP sieht, dass L. langsam fertig wird, folgt nächster Input: „Wenn dein Tier seine Höhle fertig hat, darf es sich dort kurz ausruhen oder hineinkriechen.“

Hauptteil

Bei der ersten Übung werden zu Beginn die Bewegungen vom wütenden, brüllenden Löwen, von der entspannten, langsamen Schnecke, von der leisen, ängstliche Schildkröte mit eingezogenem Kopf und vom glücklichen, lachenden Affen (vgl. Einheit 2) repetiert. L. probiert alle drei Tiere nochmals aus. Nach dem Ausprobieren der Bewegungen zu je einem Tier erfolgt eine kurze Reflexion:

- „Wie fühlt sich der Löwe?“
- „Wie fühlt sich die Schnecke?“
- „Wie fühlt sich die Schildkröte?“
- „Wie fühlt sich der Affe?“

Bei der zweiten Übung, ähnlich, wie bei der Einheit 6, zeigt die LP ein Rollenspiel, bei dem der Löwe auf die Schildkröte trifft. Das Gespräch läuft analog zur Einheit 6 ab, jedoch wird ein anderer Gegenstand verwendet. Dieses Mal traut sich die Schildkröte nicht, einen Lösungsvorschlag zu sagen, sondern gibt traurig auf. Da kommt der Affe und erinnert den Löwen daran, dass er sich beruhigen soll (3-Schritte-Regel) und meint zur Schildkröte, dass sie jetzt, da der Löwe wieder ruhiger ist, gemeinsam eine Lösung suchen können.

Als dritte Übung soll sich L überlegen, wann er sich wie ein Tiger oder wie ein Vulkan fühlt (Aufgreifen der Inhalte aus der letzten Lektion, vgl. Einheit 6). Was hilft ihm, damit er sich wieder beruhigen kann? Als Hilfestellung erinnert die SHP L. an die 3-Schritte-Regel und gemeinsam wird diese repetiert. Als Erinnerungshilfe für entspanntes, kooperatives Verhalten und als Hilfe zur Selbstberuhigung wurde für L. bereits eine Hundekarte erstellt. Diese kann er nun dekorieren.

Ausklang

„Heute waren viele Tiere da – der Löwe, die Schildkröte, der Affe. Zum Abschluss treffen sich alle Tiere nochmals. Du setzt dich bequem hin oder legst dich hin.“ L. legt oder setzt sich auf die Yogamatte. Wenn er möchte, kann er die Augen schliessen und leises Meeresrauschen ertönt.

“Stell dir vor, der Löwe legt sich hin und atmet tief ein, weil er nicht mehr kämpfen will. Die Schildkröte steckt ihren Kopf wieder aus dem Panzer und schaut sich ruhig um. Und der Affe lacht leise und streckt die Hand aus, um die anderen zu begrüßen.“

„Jetzt bist du alle drei Tiere. Atme tief ein wie der Löwe – ruhig und stark. Atme aus wie die Schildkröte – langsam und weich. Und lächle wie der Affe – freundlich und zufrieden.“ 3-5 Atemzüge werden begleitet. L. öffnet die Augen wieder und wird gefragt:

- „Welches Tier hilft dir am meisten, wenn du dich wieder ruhig fühlen möchtest?“

Er benennt das Tier oder zeigt die Karte. „Das Tier darf heute mit dir in die Klasse gehen – als Erinnerung, wie stark du bist, wenn du ruhig bleibst.“

Danach erfolgt das Feedback zu den Erfolgssituationen (vgl. Einheit 1).

Interventionseinheit 8

Die achte und damit letzte Interventionseinheit in dieser Interventionsreihe heisst ‚Mein innerer Superheld – Ich kann mich beruhigen!‘ und weist dieselben Hauptproblembezüge, wie in Einheit 4 auf.

Daraus abgeleitete Grobziele:

- L. verbessert seine Impulskontrolle.
- L. arbeitet an der Entwicklung der Selbstregulationsstrategien.
- L. fühlt sich selbstwirksam.

Daraus abgeleitete Feinziele:

- L. erkennt, dass er seine Gefühle selbst wahrnehmen, beeinflussen und regulieren kann.
- L. erprobt körperliche und mentale Strategien zur Selbstberuhigung und erlebt sich dabei als stark, ruhig und handlungsfähig.

Benötigte Materialien:

- Gefühlsstreifen
- 2x Klammern
- 3x Tücher in den Farben: rot = Wut, blau = traurig, grün = entspannt und ruhig
- Gefühlskarten
- Tierbilder (vgl. Einheit 2, Einheit 6)
- Musik: dynamisch + ruhig
- 2x Yogamatten
- evtl. kleine Superheldenmaske, in diesem Fall braucht es auch eine kleine Kartonkarte, Leim und eine Schere
- Symbolkarte für Transfer
- Dekorationsmaterial
- Polaroidkamera
- Erfolgsheft
- Sprechender Stift und Sticker

Begrüssungsritual

Gefühlsstreifen (vgl. Einheit 4)

Einstieg

L. darf zwischen den kennengelernten Einstiegen auswählen, was er nochmals machen möchte.

Hauptteil

Bei der ersten Übung werden Tücher ausgelegt, wobei die verschiedenen Tücher folgende Bedeutung haben:

- Rot = Wut: kräftige Bewegungen und L. darf auch laut sein.
- Blau = Trauer: langsame, leise Bewegungen mit eingezogenem Kopf
- Grün = Ruhe: ruhig, schaukelnde Bewegungen mit bewusstem Atmen

Diese Bedeutungen werden L. erklärt und mit der zur Farbe passenden Gefühlskarte visualisiert. Danach wird L. dazu angeregt, sich der Reihe nach passend zu jedem Gefühl, zu bewegen. In einem nächsten Schritt sagt SHP zu L.: „Du bist der Superheld, der die Gefühle zähmen kann.“ L. soll zum roten Tuch (Wut) gehen, sich Bewegungen überlegen, die ihn beruhigen (Atmen, Ausschütteln, sanftes Winken, Stillstehen) und diese mit seinem Körper ausführen. Wenn er spürt, dass die Anspannung sinkt, darf er zum grünen Tuch wechseln. „Was hat dir geholfen, dass dein Körper ruhiger wurde?“ Als Unterstützung können die Karten der 3-Schritte-Regel und / oder die Tierbilder eingesetzt werden.

Bei der zweiten Übung sucht sich L. seine Superhelden-Bewegung oder -Pose (z. B. stark stehen, Hand auf Brust, tief atmen) aus. „Diese Bewegung kannst du machen, wenn du merkst, dass die Wut oder der Sturm in dir kommt.“ LP macht ein Foto davon, wie L. die Bewegung macht und den gemeinsamen Spruch: „Ich bin ruhig. Ich atme. Ich schaffe das.“ sagt. Weiter gestaltet L. eine kleine Karte, mit dem Superheldensymbol oder seinem Foto zur Superheldenpose, zum Mitnehmen.

- „Wie kannst du deinen Superhelden in der Schule einsetzen?“
- „Du hast heute gezeigt, dass du deinen Körper und deine Gefühle steuern kannst.“

Ausklang

„Heute hast du deinen inneren Superhelden kennengelernt – den Teil in dir, der ruhig bleiben kann, auch wenn es stürmt. Jetzt darfst du dich auf deinen Zauberteppich legen.“

L. legt sich hin. Wenn er möchte, schliesst er die Augen. Leises Meeresrauschen ertönt.

„Leg deine Hand auf dein Herz und atme tief ein... und wieder aus. Spür, wie ruhig dein Herz schlägt. Wenn du magst, kannst du dabei leise sagen: ‚Ich bin ruhig.‘ (Einatmen). ‚Ich atme.‘ (Ausatmen). ‚Ich schaffe das.‘ (Einatmen und Lächeln).“

Nach drei Wiederholungen:

- „Jetzt mach deine Superhelden-Pose, stark und ruhig. So kannst du dich fühlen, wenn du merkst, dass der Sturm in dir anfängt.“
- „Ich mache ein Foto von deinem Superheldenmoment. Das kommt in dein Erfolgsheft – damit du dich immer daran erinnerst, dass du stark und ruhig zugleich sein kannst.“

SHP macht Foto. Danach erfolgt ein letztes Mal in diesem Rahmen das Feedback zu den Erfolgssituationen (vgl. Einheit 1). Wenn L. möchte und zeitliche Kapazität ist, kann an dieser Stelle das ganze Erfolgsbuch mit L. nochmals angeschaut und besprochen werden.

12.3 Visualisierungen der 3-Schritte-Regel

3-Schritte-Regel

Ich beruhige mich.

Abbildung 8: 3-Schritte-Regel, Sterzinger 2025, mit dem Programm Boardmaker erstellt

3-Schritte-Regel

Ich beruhige mich.

4

5

Abbildung 9: weitere 2 Schritte der 3-Schritte-Regel, Sterzinger 2025, mit dem Programm Boardmaker erstellt